

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CARAZO

FAREM – Carazo

2023: “Seguiremos avanzando en Victorias Educativas”

INTEGRADOR VI

Docente: Ing. Ixchel Arely López Selva

Elaborado por:

- Oscar Eduardo Cortez Chávez
- Katerin Karelis García Zelaya
- Grechell Elizabeth Nicaragua García
- Kelvin José Hernández Rivera
- David Ariel Manzanares Corea

Carrera y año:

Ingeniería industrial tercer año

Grupo:

Octavo

Fecha: 13/11/2023

Índice

Resumen.....	11
I. Tema	12
1.1. Subtema.....	12
II. Introducción	13
III. Justificación	14
IV. Objetivos	15
4.1. Objetivo General	15
4.2. Objetivo Específico	15
V. Planteamiento del problema	16
Formulación del problema	18
Sistematización del problema.....	18
VI. Marco teórico	19
6.1. Gestión de la prevención	19
6.1.1. Peligro.....	19
6.1.2. Daño.....	19
6.1.3. Factores de riesgos.....	19
6.1.4. Riesgo laboral	19
6.2. Importancia de la prevención	19
6.2.1. Definición de prevención	20
6.2.2. Etapas de prevención preventivas.....	20

6.2.3.	Técnicas analíticas	20
6.2.4.	Técnicas operativas.....	21
6.2.5.	Ley 618.	21
6.3.	Higiene industrial	21
6.3.1.	Agentes químicos (sustancias irritantes, veneno sistémico).	22
6.3.2.	Agentes biológicos (características y medios de propagación).	22
6.3.3.	Agentes físicos (ruido, vibración, iluminación, temperatura, radiaciones, ventilación).....	23
6.4.	Seguridad e higiene	23
6.4.1.	Condiciones de seguridad	23
6.4.2.	Riesgos eléctricos.....	24
6.4.3.	Riesgos de incendios.....	24
6.4.4.	Riesgos de explosiones	24
6.4.5.	Superficies irregulares.....	25
6.4.6.	Herramientas de trabajos.....	25
6.4.7.	Equipos de Protección Personal	25
6.4.8.	Señalizaciones	26
6.5.	Procedimiento para realización del mapa riesgo	26
6.6.	Planes de seguridad	27
6.7.	Señalización	27
6.8.	Plan de emergencia.....	27
6.9.	Plan contra incendio	28

6.10.	Plan de mitigación de riesgos	28
6.11.	Herramientas de definir y diseño	28
6.12.	Planteamiento del problema	28
6.13.	Stake holder	28
6.14.	Proyecto chárter	29
6.15.	Herramientas de medición de los procesos.....	29
6.16.	Análisis de Mapa de Procesos y diagramas de flujo.....	29
6.17.	Herramientas de análisis	29
6.18.	Análisis de causa raíces	30
6.19.	Análisis de Desperdicio	30
6.20.	Herramientas de mejora y control.....	30
6.21.	Planes de implementación de mejora	31
6.22.	Herramientas de Control de Proceso	31
6.23.	Planes de Control.....	31
6.24.	Simulación y Productividad.....	31
6.25.	Simulación y diseño de sistemas productivos	32
VII.	Marco temporal	33
VIII.	Marco espacial.....	34
IX.	Desarrollo.....	35
9.1.	Situación actual	35
9.1.1.	Análisis DAFO.....	38

9.2.	Descripción del funcionamiento de las operaciones que intervienen en el proceso productivo.	40
9.2.1.	Diagrama de bloques de las operaciones de la empresa	40
9.2.2.	Descripción del proceso de las tablas de madera	41
9.2.3.	Diagrama de flujo	42
9.2.4.	Diagrama de recorrido	43
9.3.	Máquinas y herramientas que utiliza en el proceso productivo.	44
9.4.	Distribución actual de planta (Diseñada en Sketchup	49
9.5.	Simulación del proceso productivo en Arenas	56
9.5.1.	Hoja de estudio de tiempo.....	59
9.5.2.	Diagrama analítico	61
9.6.	Gestión de la prevención	62
9.6.1.	Matriz de evaluación de riesgos del área de producción	63
9.6.2.	Acta de inspección de higiene y seguridad del trabajo sector talleres	69
9.7.	Importancia de la prevención	78
9.8.	Higiene industrial	81
9.8.1.	Checklist de verificación.....	82
9.9.	Seguridad e higiene	90
9.10.	Control de calidad aplicando Metodología DMAIC	92
9.10.1.	Diagrama SIPOC.....	92
9.10.2.	Matriz VOC.....	93
	VOC/QUEJAS.....	93

(Voz del cliente).....	93
Características de calidad / Problemas clave.....	93
CTQ's necesidades	93
(Críticos para la calidad.....	93
9.10.3. Matriz CTx	94
9.10.4. Formato A3.....	95
9.10.5. Variable de interés	96
9.10.6. Project Charter.....	96
9.10.7. Stakeholder.....	100
9.10.8. Cálculo de muestras para poblaciones finitas	102
9.10.9. Hoja de recolección de datos.....	103
9.10.10. Causas probables	111
9.10.11. Causas potenciales.....	112
9.10.12. Causas reales	112
9.10.13. Análisis de capacidad por variables	112
9.10.14. Diagrama Ishikawa.....	129
9.10.15. Diagrama Pareto	131
9.10.16. Los 5 por qué.....	132
9.10.17. 5W+2H.....	132
9.10.18. Análisis de capacidad con datos históricos	134
9.11. Propuestas De Mejoras	143

9.11.1. Distribución de planta (Diseñada en Sketchup).....	143
9.11.2. Simulación del proceso productivo en Arenas.....	144
9.11.3. Propuesta de estandarización de operaciones.....	145
9.11.4. Gestión de la prevención.....	146
9.11.5. Control de calidad.....	152
X. Conclusiones.....	158
XI. Recomendaciones.....	159
XII. Bibliografía.....	160
XIII. Anexos.....	161
Ilustración 1. Marco espacial.....	34
Ilustración 2. Diagrama de bloques.....	40
Ilustración 3. Diagrama de flujo.....	42
Ilustración 4. Diagrama de recorrido.....	43
Ilustración 5. Sierra circular 7 ¼”.....	47
Ilustración 6. Diagrama 2D.....	49
Ilustración 7. Diagrama 3D Nª 1.....	50
Ilustración 8. Diagrama 3D Nª 2.....	50
Ilustración 9. Diagrama 3D Nª 3.....	50
Ilustración 10. Diagrama 3D Nª 4.....	51
Ilustración 11. Diagrama 3D Nª 5.....	51
Ilustración 12. Diagrama 3D Nª 6.....	51
Ilustración 13. Diagrama 3D Nª 7.....	52
Ilustración 14. Diagrama 3D Nª 8.....	52
Ilustración 15. Diagrama 3D Nª 9.....	52
Ilustración 16. Diagrama 3D Nª 10.....	53
Ilustración 17. Diagrama 3D Nª 12.....	53

Ilustración 18. Diagrama 3D N ^a 13.....	53
Ilustración 19. Diagrama 3D N ^a 14.....	54
Ilustración 20. Diagrama 3D N ^a 15.....	54
Ilustración 21. Diagrama 3D N ^a 16.....	54
Ilustración 22. Diagrama 3D N ^a 17.....	55
Ilustración 23. Diagrama 3D N ^a 18.....	55
Ilustración 24. Diagrama analítico.....	61
Ilustración 25. Identificación de riesgos.....	63
Ilustración 26. Valoración de las probabilidades de riesgos.....	64
Ilustración 27. Severidad del daño.....	65
Ilustración 28. Estimación de riesgo.....	66
Ilustración 29. Evaluación de riesgos.....	67
Ilustración 30. Método Fine.....	67
Ilustración 31. Orden de priorización.....	67
Ilustración 32. Parámetros del método William Fine.....	68
Ilustración 33. Resumen de acta de inspección.....	76
Ilustración 34. Resumen del checklist 5s.....	88
Ilustración 35. Gráfico radial del checklist de las 5s.....	88
Ilustración 36. Cálculo de muestras para poblaciones finitas.....	102
Ilustración 37. Proporción de las tablas que no pasan.....	110
Ilustración 38. Costos de pérdidas.....	111
Ilustración 39. Informe resumen MINITAB.....	116
Ilustración 40. Transformación Johnson.....	117
Ilustración 41. Prueba de bondad del ajuste.....	118
Ilustración 42. ANOVA de un factor.....	119
Ilustración 43. Comparaciones en parejas de Tukey.....	120
Ilustración 44. Gráfico de intervalos.....	121
Ilustración 45. Prueba Kruskal-Wallis.....	122
Ilustración 46. Prueba Kruskal-Wallis en R.....	125
Ilustración 47. Prueba Dunn en R.....	126
Ilustración 48. Diagrama Ishikawa.....	129
Ilustración 49. Diagrama Pareto.....	131
Ilustración 50. Los 5 Por qué.....	132

Ilustración 51. Distribución de planta propuesta 1	143
Ilustración 52.. Distribución de planta propuesta 2	143
Ilustración 53. Simulación	144
Tabla 1. Análisis DAFO	39
Tabla 2.. Ficha técnica de máquina 1	44
Tabla 3.. Ficha técnica de máquina 2.....	45
Tabla 4.. Ficha técnica de máquina 3.....	46
Tabla 5.. Ficha técnica de máquina 4.....	47
Tabla 6. Ficha técnica de la herramienta sierra circular 7 ¼”.....	48
Tabla 7. Hoja de estudio de tiempo.....	59
Tabla 8. Suplementos.....	60
Tabla 9. Acta de inspección sector talleres	76
Tabla 10. Resumen del acta de inspección	76
Tabla 11. Diagrama SIPOC	92
Tabla 12. Matriz VOC	94
Tabla 13. Matriz CTx.....	94
Tabla 14. Project Charter	99
Tabla 15. Declaración del problema	99
Tabla 16. Definir objetivo del proyecto	100
Tabla 17. Stakeholder	101
Tabla 18. Hoja de recolección de datos	109
Tabla 19. Resumen de las poblaciones	110
Tabla 20. Causas probables.....	112
Tabla 21. Causas potenciales	112
Tabla 22. DATOS REALES MODIFICADOS PARA MINITAB	115
Tabla 23. Diferencia entre Conover-Iman y Dunn	123
Tabla 24. Diagrama analítico propuesto.	145
Tabla 25. Matriz sintetizada de mejora sobre higiene y seguridad.....	151
Anexo 1	161
Anexo 2.....	161
Anexo 3.....	162

Resumen

La parte central de este trabajo se concentra en la propuesta de mejoras enfocadas en el proceso productivo del aserrío de la empresa Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar durante el periodo de septiembre a noviembre del año 2023.

La gestión de la prevención y la higiene industrial seguirán siendo pilares fundamentales, garantizando la seguridad de los trabajadores y la eficiencia operativa. Asimismo, se presentará un enfoque detallado para el control de calidad aplicando la Metodología DMAIC.

Se identificó que la causa raíz de que haya una alta variabilidad en la longitud de las tablas es la falta de priorización por parte de la administración en lo que corresponde a los procedimientos de calidad. Se pueden utilizar los formatos propuestos y hacer estudios de calidad con más frecuencia para que la empresa no sufra pérdidas en gran medida y mejore su reputación con sus clientes.

Se puede concluir que la empresa Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar tiene un gran potencial como empresa dedicada a la producción de tablas de madera. No obstante, presenta ciertos desafíos en lo que corresponde a higiene y seguridad del trabajo, calidad de los productos y la forma en que se desarrollan los procesos de producción.

I. Tema

Diagnóstico y propuesta de mejora en el control de la calidad en los productos a través de DMAIC.

1.1. Subtema

Propuesta de optimización integral con metodología DMAIC en la producción de tablas de madera en la empresa Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar durante el periodo de septiembre a noviembre del año 2023.

II. Introducción

En el contexto de la producción de tablas de madera, es esencial abordar la optimización integral de las operaciones para garantizar la competitividad y el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y seguridad. Este trabajo se enfoca en la empresa Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar, reconocida por ser la mayor productora de tablas de madera en Jinotepe-Carazo, y tiene como objetivo presentar un plan de optimización que abarca diversas facetas de su proceso productivo.

Para comprender plenamente la situación actual de Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar, se realiza una descripción detallada de sus operaciones y procesos de producción, destacando las máquinas y herramientas utilizadas, la distribución de la planta y la simulación del proceso productivo en el programa de ARENA. Además, se profundiza en la gestión de la prevención y la importancia de la seguridad laboral, centrándose en aspectos de higiene industrial y seguridad.

La parte central de este trabajo se concentra en la propuesta de mejoras, donde se diseñará una distribución de planta optimizada y se realizará una simulación del proceso. La gestión de la prevención y la higiene industrial seguirán siendo pilares fundamentales, garantizando la seguridad de los trabajadores y la eficiencia operativa. Asimismo, se presentará un enfoque detallado para el control de calidad aplicando la Metodología DMAIC.

Finalmente, este trabajo culminará con conclusiones que resaltarán los hallazgos clave y las recomendaciones específicas para Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar. Estas recomendaciones servirán como guía para implementar mejoras significativas en su proceso productivo, respaldando su posición como líder en la industria de producción de tablas de madera en Jinotepe-Carazo y asegurando un futuro de éxito y crecimiento sostenible.

III. Justificación

La realización de una investigación documental en el contexto de la optimización integral de la producción de tablas de madera en la empresa Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar, utilizando la Metodología DMAIC durante el periodo de septiembre a noviembre de 2023, presenta una justificación sólida. En primer lugar, la identificación de oportunidades de optimización mediante la simulación es un enfoque valioso para la mejora de procesos industriales, permitiendo modelar el proceso existente, analizar sus componentes críticos y probar diferentes escenarios de mejora de manera controlada antes de su implementación. Esto contribuye a minimizar riesgos y costos, asegurando decisiones basadas en datos precisos.

Además, el reconocimiento de áreas de mejora en la seguridad laboral y la eficiencia operativa es esencial para garantizar un ambiente de trabajo seguro y aumentar la productividad. La mitigación de riesgos y la promoción de prácticas de organización y limpieza no solo mejoran la seguridad, sino que también reducen costos asociados con accidentes laborales y desperdicios, impactando positivamente en la rentabilidad de la empresa.

Finalmente, el diseño de protocolos de control de calidad es fundamental para mantener la competitividad en el mercado. Asegurarse de que las tablas de madera producidas cumplan con las especificaciones de calidad es esencial para mantener la satisfacción del cliente y la reputación de la empresa. Esto implica una revisión exhaustiva de los estándares de calidad y la implementación de medidas de control efectivas.

En resumen, la investigación documental respalda decisiones informadas y eficientes en la optimización integral de la producción de tablas de madera en Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar, contribuyendo a la seguridad de los trabajadores, la eficiencia operativa y la calidad del producto, elementos esenciales para la competitividad y el éxito sostenible de la empresa en el mercado.

IV. Objetivos

4.1. Objetivo General

- Proponer la optimización integral de la producción de tablas de madera en la empresa Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar mediante la Metodología DMAIC durante el periodo de septiembre a noviembre del año 2023

4.2. Objetivo Específico

- Identificar oportunidades de optimización en el proceso de producción de tablas de madera mediante la simulación
- Reconocer áreas de mejora en la seguridad laboral, la eficiencia operativa a través de la mitigación de riesgos y la promoción de prácticas de organización y limpieza
- Proponer una estandarización de control de calidad que aseguren que las tablas de madera producidas cumplan con las especificaciones de calidad en términos de longitud.

V. Planteamiento del problema

La empresa Madera y Materiales de Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar es una empresa dedicada a la producción y venta de tablas de madera para uso industrial y doméstico. La empresa tiene una trayectoria de más de 20 años en el mercado y cuenta con una sólida reputación de calidad y servicio.

Al examinar la situación en la empresa, queda evidente que el problema predominante radica en la falta de organización y limpieza en el entorno de trabajo. Este problema abarca diversas facetas que afectan profundamente el desempeño de la empresa y su capacidad para cumplir con los estándares de calidad y seguridad laboral:

- **Eficiencia Operativa:** El desorden y la falta de organización en el lugar de trabajo están teniendo un impacto directo en la eficiencia operativa de la empresa. Los empleados se ven obligados a gastar tiempo valioso buscando herramientas, materiales y equipos necesarios para llevar a cabo sus tareas. Esta pérdida de tiempo no solo disminuye la cantidad de tablas de madera que pueden producir en una hora, sino que también resulta en retrasos en la producción y, en última instancia, un aumento en los costos operativos debido a la falta de flujo de trabajo eficiente.
- **Seguridad Laboral:** La seguridad laboral es una preocupación crucial. El entorno desordenado y la acumulación de aserrín aumentan significativamente el riesgo de accidentes y lesiones. La falta de Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados y su uso incorrecto agravan aún más este problema. La ausencia de un sistema formal de mitigación de riesgos que identifique y aborde de manera proactiva los peligros potenciales en el lugar de trabajo representa un riesgo crítico para la seguridad de los empleados.
- **Calidad del Producto:** La calidad del producto es fundamental para la reputación y la satisfacción del cliente. La falta de inspecciones regulares de calidad conduce a la producción de tablas de madera que no cumplen con los estándares de calidad en términos de dimensiones. Esto puede resultar en la entrega de tablas con variaciones en las dimensiones, como longitud, ancho o espesor, lo que compromete la calidad del producto y puede dar lugar a devoluciones de clientes insatisfechos.
- **Moral del Personal:** El ambiente laboral desordenado y la preocupación por la seguridad laboral pueden tener un impacto significativo en la moral del personal. Los empleados pueden sentirse frustrados, estresados y desmotivados debido a la falta de condiciones seguras y un entorno de trabajo ordenado. Esta situación no solo aumenta el riesgo de accidentes, sino que también afecta negativamente la concentración y la productividad del personal.

- **Costos Operativos:** La ineficiencia causada por el desorden se traduce en un aumento de los costos operativos. Los retrasos en la producción, los errores y la necesidad de dedicar recursos adicionales para abordar problemas derivados del desorden contribuyen a un aumento de los costos de producción. Esta ineficiencia operativa impacta directamente en la rentabilidad y la competitividad de la empresa en el mercado.

Para abordar de manera efectiva estos desafíos, se requiere la implementación de un enfoque metodológico sólido y sistemático, como la metodología DMAIC. Este enfoque estructurado, que incluye las etapas de Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, proporcionará un marco eficaz para la identificación y eliminación de las causas subyacentes del desorden y sus efectos adversos en la empresa. La implementación de esta metodología permitirá lograr mejoras sostenibles en la eficiencia, la seguridad laboral, la calidad del producto y la moral del personal, al mismo tiempo que reducirá los costos operativos y mejorará la competitividad de "Tablas de Madera S.A."

Formulación del problema

¿Es posible llevar a cabo una propuesta de optimización integral con la metodología DMAIC en la producción de tablas de madera en la empresa Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar durante el periodo del año 2023?

Sistematización del problema

1. ¿Cómo se pueden identificar oportunidades de optimización en el proceso de producción de tablas de madera mediante la simulación?
2. ¿Cuáles son las áreas de mejora en la seguridad laboral, la eficiencia operativa y la calidad de las tablas de madera?
3. ¿Qué protocolos de control de calidad se pueden proponer para asegurar que las tablas de madera producidas cumplan con las especificaciones de calidad en términos de longitud?

VI. Marco teórico

6.1. Gestión de la prevención

La gestión de la prevención de riesgos laborales es un conjunto de actividades y medidas adoptadas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo (paqui, 2018).

6.1.1. Peligro

El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar daño, mientras que el riesgo es la probabilidad de que ese daño ocurra. Es importante identificar los peligros y evaluar los riesgos en el lugar de trabajo para prevenir lesiones y enfermedades (Argentina, 2020).

6.1.2. Daño

Daño es un término que puede referirse a diferentes tipos de lesiones o perjuicios. Los daños pueden ser físicos, emocionales, patrimoniales, morales, entre otros. Por ejemplo, los daños físicos pueden ser causados por un traumatismo craneoencefálico, un accidente automovilístico o una lesión deportiva. En el ámbito legal, los daños pueden ser compensatorios, punitivos, nominales, entre otros.

6.1.3. Factores de riesgos

Los factores de riesgo son características, condiciones o comportamientos que aumentan la probabilidad de contraer una enfermedad o sufrir una lesión. Estos factores pueden ser de diferentes tipos, como factores de riesgo conductuales, ambientales, genéticos, entre otros. Algunos ejemplos de factores de riesgo incluyen la mala alimentación, el consumo nocivo de alcohol, el hábito de fumar, la falta de actividad física, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la exposición a productos químicos o a otras sustancias, entre otros. (2010, 2009)

6.1.4. Riesgo laboral

El riesgo laboral se refiere a los peligros existentes en una profesión y tarea profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo.

La gestión adecuada de la prevención de riesgos laborales puede disminuir los accidentes, enfermedades laborales y mortalidad, y aumentar la calidad y productividad en la empresa (Faubel, 2023)

6.2. Importancia de la prevención

La prevención es clave para prevenir la aparición de enfermedades, reducir los factores de riesgo, detener su avance y atenuar sus efectos una vez iniciada. (XiomarS, 2011)

La prevención en salud se entiende como aquellas medidas orientadas a prevenir y detener el avance de una enfermedad, así como a aliviar o atenuar sus efectos una vez iniciada

La prevención debe estar basada en el conocimiento de la historia natural de la enfermedad o en cómo evoluciona un proceso patológico cuando no hay intervención médica de por medio.

6.2.1. Definición de prevención

La prevención se refiere a la acción y efecto de prevenir, es decir, a la preparación anticipada para evitar un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso (Rodríguez Méndez & T, 2015). Puede aplicarse en diversos contextos, como la salud, la seguridad, la planificación, entre otros.

6.2.2. Etapas de prevención preventivas

Existen diferentes enfoques de prevención, algunos se enfocan en la prevención de enfermedades y otros en la prevención de riesgos laborales. A continuación, se describen las diferentes etapas de la prevención preventiva en la empresa.

- Organización para la prevención (Plan de Prevención): Esta etapa implica la evaluación de riesgos y la planificación de las actividades preventivas.
- Evaluación de riesgos: En esta etapa se identifican los riesgos laborales y se evalúa su gravedad.
- Planificación de las actividades preventivas: Una vez que se han identificado los riesgos, se planifican las acciones para llevarlas a cabo.
- Ejecución de las actividades preventivas: En esta etapa se llevan a cabo las actividades preventivas y correctivas incluidas en la planificación.
- Seguimiento y revisión: El empresario debe asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas y correctivas incluidas en la planificación, por lo que debe realizar un seguimiento.

6.2.3. Técnicas analíticas

Las técnicas analíticas son métodos utilizados para determinar la concentración de un compuesto químico o un elemento químico. Existen diferentes tipos de técnicas analíticas, como las toxicológicas, las biológicas, las microbiológicas y las químicas. Es conveniente dividir las técnicas analíticas en dos clases generales en función de si la señal es proporcional a la masa o moles de analito, o es proporcional a la concentración del analito. Una técnica que responde a la cantidad absoluta de analito es una técnica de análisis total. La masa y el volumen son las señales más comunes para una técnica de análisis total, y las técnicas correspondientes son la gravimetría y la titrimetría. (jcampos, 2002).

6.2.4. Técnicas operativas

Las técnicas operativas son un conjunto de técnicas de prevención y protección que buscan disminuir las causas que originan los riesgos, actuando tanto sobre los aspectos técnicos y organizativos del trabajo como sobre el propio trabajador. Estas técnicas se clasifican en dos tipos: analíticas y operativas. Las técnicas analíticas tienen por objeto la detección de los peligros, la evaluación de los riesgos y la investigación de las causas que han provocado accidentes para extraer experiencias. Las técnicas operativas, por su parte, intentan evitar los accidentes mediante la aplicación de medidas correctoras que actúan sobre las causas principales o básicas de los mismos.

6.2.5. Ley 618.

La Ley 618 es la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo de Nicaragua, aprobada el 19 de abril de 2007.

Esta ley tiene por objeto establecer el conjunto de disposiciones mínimas que, en materia de higiene y seguridad del trabajo, el Estado, los empleadores y los trabajadores deberán desarrollar en los centros de trabajo, mediante la promoción, intervención, vigilancia y establecimiento de acciones para proteger a los trabajadores en el desempeño de sus labores (tecnológico, 2018).

6.3. Higiene industrial

La higiene industrial es una disciplina preventiva que estudia las condiciones del medio ambiente de trabajo, identificando, evaluando y controlando los contaminantes de origen laboral para evitar que se produzca un daño a la salud. Esta técnica no médica de prevención de enfermedades profesionales se encarga de controlar los factores ambientales que pueden afectar la salud en el ámbito de trabajo. La higiene industrial se divide en cuatro ramas con competencias distintas en cada una de ellas: higiene teórica, higiene analítica, higiene operativa y toxicología industrial. Los pasos que sigue la higiene industrial para realizar su actividad son la identificación de contaminantes en el centro de trabajo, concentraciones y exposición de los trabajadores a los mismos, evaluación de los riesgos y control de los mismos. La higiene industrial es importante porque garantiza la salud y bienestar de los trabajadores, y también se encarga de proteger el ambiente haciendo uso de medidas preventivas en el lugar de trabajo.

6.3.1. Agentes químicos (sustancias irritantes, veneno sistémico).

Los agentes químicos pueden causar diferentes efectos en el cuerpo humano, dependiendo del tipo de sustancia y la forma en que se entre en contacto con ella (sjpf, 2005). Algunas sustancias químicas pueden causar irritación en la piel, lo que se manifiesta como enrojecimiento, resequedad y grietas. Los venenos sistémicos, por otro lado, pueden causar daños en órganos como el hígado, los riñones y la vejiga. Los efectos sistémicos se refieren a los efectos más difusos que aparecen cuando se absorbe una sustancia tóxica en el organismo. La ingestión accidental de sustancias químicas también puede causar daño sistémico. Algunas sustancias químicas pueden ser corrosivas, mientras que otras pueden ser irritantes. Los efectos tóxicos en tejidos alejados de la vía de entrada se conocen como daño sistémico.

6.3.2. Agentes biológicos (características y medios de propagación).

Los agentes biológicos son microorganismos, toxinas o priones que pueden originar infecciones, alergias o toxicidad en los seres humanos. Estos agentes se caracterizan por su capacidad de reproducción rápida y su necesidad de pocos recursos para sobrevivir. Algunos ejemplos de agentes biológicos son:

- Microorganismos: virus, bacterias, hongos, genéticamente modificados
- Toxinas: sustancias producidas por microorganismos que pueden ser perjudiciales para la salud.
- Prión: proteína anormal que puede causar enfermedades neurodegenerativas.

Los agentes biológicos pueden estar presentes en cualquier entorno y causar daños a la salud, como infecciones, alergias o toxicidad (carmen, 2005). Para prevenir los riesgos asociados a estos agentes, se deben seguir medidas de prevención generales, como la vigilancia de la salud y el bienestar de los trabajadores, la identificación del agente biológico al que se ven expuestos los trabajadores, la medición del contaminante y la valoración de la situación. Además, se deben implementar medidas de prevención específicas, dependiendo del tipo de agente biológico y del entorno de trabajo.

6.3.3. Agentes físicos (ruido, vibración, iluminación, temperatura, radiaciones, ventilación).

Los agentes físicos son formas de energía presentes en el entorno que tienen la capacidad de interactuar con la materia produciendo diferentes cambios que pueden ir desde una modificación sustancial de la misma hasta un cambio momentáneo en su estado (carlos, 2004). Estos agentes pueden causar daños en la salud y seguridad de los trabajadores, y se utilizan para describir distintas formas de energía que tienen la capacidad de causar daños en la salud y seguridad de los trabajadores.

Los riesgos físicos más frecuentes en el lugar de trabajo son el ruido, las vibraciones, el ambiente térmico, las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes, entre las que se encuentran los campos electromagnéticos y las radiaciones ópticas. Los efectos de los agentes físicos se deben a un intercambio de energía entre el individuo y el ambiente a una velocidad y potencial mayor que la que el organismo puede soportar, lo que puede producir una enfermedad profesional.

6.4. Seguridad e higiene

La seguridad e higiene en el trabajo se refiere a la aplicación de medidas y normas establecidas para la prevención de riesgos derivados del trabajo (Hernández & Gra, 2021). La seguridad se enfoca en la prevención y protección personal frente a los propios riesgos de una actividad laboral determinada, mientras que la higiene tiene por objeto la conservación de la salud y prevenir a las personas de posibles enfermedades. La seguridad e higiene en el trabajo permite que se construya un ambiente laboral adecuado y justo, donde los trabajadores puedan desarrollar su actividad en un ambiente seguro, sin riesgos de accidentes y con las condiciones de higiene necesarias para que se desarrolle la actividad.

La seguridad e higiene laboral son el conjunto de normas y procedimientos que tienen como finalidad proteger la integridad física y mental de los trabajadores, al resguardarlo de accidentes laborales y al fomentar la prevención de enfermedades ocupacionales. Estas medidas también tienden a eliminar condiciones inseguras del ambiente, prevenir accidentes y disminuir riesgos laborales.

6.4.1. Condiciones de seguridad

Las condiciones de seguridad son aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Son factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad los elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden producir daños a la salud del trabajador. Es importante

que los empleadores evalúen los diferentes peligros y riesgos propios de la tarea a los que van a estar expuestos los colaboradores en modalidades a distancia. (CAT, 2019).

6.4.2. Riesgos eléctricos

Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño por el uso de la electricidad. La electricidad siempre está buscando un camino hacia la tierra (terreno) y si llegamos a estar en ese camino, podríamos recibir una descarga, que incluso podría matarnos.

6.4.3. Riesgos de incendios

Un incendio es un fuego incontrolado que se manifiesta por un gran destello de luz y calor. Sus efectos producen lesiones personales por humo, gases tóxicos y altas temperaturas, y daños materiales en las instalaciones, las mercancías y el propio edificio.

El fuego se origina a través de una reacción que se produce cuando intervienen simultáneamente tres elementos:

Una materia combustible capaz de arder (papel, cartón, madera, gasolina, plástico, etc.)

El comportamiento del fuego depende del combustible afectado en el incendio y según la norma UNE 23-010 se clasifican por letras en cuatro tipos:

Clase “A”: el fuego se origina por la combustión de materiales sólidos, como madera, carbón, papel, tela, corcho, gomas.

Clase “B”: el combustible son materias sólidas grasas o líquidos combustibles, por ejemplo, cera, parafina, grasas, alcohol, gasolina, plástico, disolvente, pintura, aceite.

Clase “C”: el origen del fuego son los gases inflamables, como acetileno, metano, propano, butano, gas natural.

Clase “D”: son los fuegos producidos por metales especiales, como aluminio polvo, potasio, sodio, magnesio, plutonio, uranio.

6.4.4. Riesgos de explosiones

Las áreas con peligro de explosión (zonas Ex) se distinguen por una mezcla de aire y gases, vapores, nieblas o polvo inflamables y, en principio, pueden estar presentes en todas partes donde se fabriquen, envasen, transporten o almacenen líquidos, gases o polvo inflamables.

6.4.5. Superficies irregulares

Terreno mal mantenido, terreno irregular, estructuras sobresalientes, huecos, rocas, hojas y otros desechos pueden hacer que los trabajadores se tambaleen, tropiecen, resbalen o se caigan

¿En dónde está el peligro?

- Entradas
- Pasto
- Garajes y lotes de estacionamiento
- Pasillos
- Alrededor de los desagües en el suelo

6.4.6. Herramientas de trabajos

Este apartado se refiere a todas aquellas herramientas manuales de uso habitual en nuestra actividad y cuya relación no exhaustiva es:

Destornilladores, alicates, tenazas, llaves, martillos, cortafríos, cinceles, limas, punzones, granetes, pelacables, pela mangueras, prensas terminales, giramachos de carraca, tijeras, etc.

6.4.7. Equipos de Protección Personal

El empleador tiene deberes en relación con el suministro y la utilización de los equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo - Artículo 16 - [Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 \(núm. 155\)](#)

Un EPP es un equipo que protege al usuario del riesgo de accidentes o de efectos adversos para la salud. Puede incluir elementos como cascos de seguridad, guantes, protección de los ojos, prendas de alta visibilidad, calzado de seguridad, arneses de seguridad y equipos de protección respiratoria

Por qué es importante utilizar EPP

Hacer que el lugar de trabajo sea seguro incluye facilitar instrucciones, prever procedimientos, impartir formación y proporcionar supervisión para alentar a las personas a trabajar con seguridad y responsabilidad.

El empleador nunca debería permitir ninguna excepción a la regla de llevar los EPP, aunque sea para trabajos que 'sólo suponen unos minutos'. El empleador debería comprobar con el proveedor qué EPP es apropiado, tras explicarle para qué tarea está prevista su utilización.

Una selección minuciosa, un mantenimiento adecuado y una formación regular y práctica de los operadores, son necesarios para un buen uso de los equipos de emergencia, en particular, los aparatos respiratorios por evacuación de aire comprimido, los respiradores y las cuerdas y arneses de seguridad.

6.4.8. Señalizaciones

Las señalizaciones de seguridad son una parte importante de la seguridad en los entornos industriales. Esto porque proporcionan a los trabajadores información sobre seguridad, les alertan de peligros potenciales y les recuerdan los protocolos de seguridad.

Es importante que empresarios y empleados comprendan por qué las señales de seguridad son esenciales en los entornos industriales. He aquí tres razones por las que las señalizaciones de seguridad deben tomarse en serio:

- Alertan a los trabajadores
- Localización de equipos de seguridad
- Protección contra infracciones

¿Cuál es la relación de las señalizaciones de seguridad y la prevención de riesgos laborales?

Las señales de seguridad son una parte esencial de cualquier sistema de prevención de riesgos laborales, ya que sirven para comunicar información de seguridad y advertir a los trabajadores de posibles riesgos.

Por ejemplo, las señales previenen riesgos porque pueden utilizarse para indicar la presencia de condiciones peligrosas, advertir sobre peligros específicos o informar a los trabajadores sobre los procedimientos de seguridad.

6.5. Procedimiento para realización del mapa riesgo

Para elaborar un mapa de riesgos se analiza información recopilada por los líderes de los procesos con su grupo de apoyo, quienes deben identificar y describir el impacto y la probabilidad de cada uno de los riesgos, así como la ocurrencia para evaluar las medidas de mitigación

Un mapa o matriz de riesgos es un perfil que se diseña para identificar y cuantificar la probabilidad de eventos y medir el impacto o daño asociado a la ocurrencia. Esta herramienta, que puede representarse con gráficos o datos, se basa en distintos frentes de información como los riesgos internos y externos, es decir, por el contexto del país o del sector en que se mueve el negocio.

6.6. Planes de seguridad

Un Plan de Seguridad en el Trabajo es un documento que contiene los procedimientos y políticas necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo. Contiene las enfermedades, prevención de lesiones, y accidentes laborales.

El Plan de Seguridad en el Trabajo también puede incluir la identificación de riesgos, la evaluación de los riesgos, la implementación de medidas de control y la supervisión de la seguridad en el lugar de trabajo. El Plan de Seguridad en el Trabajo es una herramienta importante para garantizar que los trabajadores estén seguros y saludables en el lugar de trabajo.

6.7. Señalización

La señalización corresponde a un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo dentro de una gran superficie. (wikipedia, 2022)

6.8. Plan de emergencia

Plan de emergencia de una empresa es el procedimiento de actuación a seguir en una empresa en caso de que se presenten situaciones de riesgo, minimizando los efectos que sobre las personas y enseres se pudieran derivar y garantizando la evacuación segura de sus ocupantes, si fuese necesaria. (romero, 2023)

6.9. Plan contra incendio

Un plan de seguridad contra incendios es un documento oficial que orienta a la organización sobre los procedimientos en caso de incendio. Un plan de seguridad contra incendios destaca los procedimientos de emergencia cruciales, como las comprobaciones periódicas de seguridad contra incendios, la formación en materia de seguridad contra incendios, la notificación a los bomberos y el plan de evacuación. (safetyculture, 2022)

6.10. Plan de mitigación de riesgos

Se denomina Plan de Mitigación a las estrategias definidas por tu empresa que tratan de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducir el impacto que pueda causar. (Gallegos, 2017)

6.11. Herramientas de definir y diseño

DMAIC.

DMAIC es el acrónimo en inglés para cinco pasos: Definir, Medir, Analizar, Controlar y Mejorar (Define, Measure, Analyze, Improve y Control). Cada uno de estos pasos debe realizarse en el orden D-M-A-I-C y, si al final del ciclo el resultado esperado no se alcanza, el ciclo se debe reiniciar. Este proceso debe repetirse hasta que se alcance la mejora deseada. (blogdelacalidad, 2023)

6.12. Planteamiento del problema

El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. (Coelho, 2021)

6.13. Stake holder

Concepto creado en la década de 1980 por el filósofo estadounidense Robert Edward Freeman, Stake holder es cualquier individuo u organización que, de alguna manera, es impactado por las acciones de determinada empresa. En una traducción libre para el español, significa "partes interesadas" (invitado, 2019)

6.14. Proyecto chárter

El Project Charter o acta de constitución del proyecto es una presentación de alto nivel de los objetivos, el alcance y las responsabilidades del proyecto para obtener la aprobación de las partes interesadas clave al inicio del proyecto. En el Project Charter debes proporcionar una justificación del proyecto que incluya una descripción del proyecto breve y concisa de sus elementos principales como punto de partida. Al elaborar el Project Charter o acta de constitución del proyecto antes de comenzar con otros documentos de planificación más detallados, podrás obtener la aprobación por parte de los principales Stake holder, como así también corregir el curso si fuera necesario. (Martins, 2022)

6.15. Herramientas de medición de los procesos

Las herramientas de medición son instrumentos o máquinas simples que permiten comparar la magnitud que posee un objeto, una pieza, generalmente con un patrón definido por el sistema internacional de unidades. (R, 2023)

6.16. Análisis de Mapa de Procesos y diagramas de flujo

Mapa de procesos: Es una representación gráfica de los procesos de una empresa que permite establecer las relaciones cliente-proveedor interno, acotar el proceso, descubrir redundancias, detectar carencias y vacíos en la responsabilidad. Los mapas de procesos también detectan desperdicios, agilizan los procesos de trabajo y ayudan a la comprensión. Algunos de los usos de los mapas de procesos son aumentar la comprensión de un proceso, analizar cómo se puede mejorar un proceso y mostrar a otros cómo se realiza un proceso.

Diagrama de flujo: Es una representación gráfica de un algoritmo o proceso que muestra la secuencia de pasos necesarios para realizar una tarea. Los diagramas de flujo permiten descubrir bucles y repeticiones, detectar entorpecimientos en la actividad y numerar las actividades según su secuencia cronológica. Los diagramas de flujo de trabajo son una representación visual global que puede servir para arrojar claridad acerca de los objetivos generales durante el proceso.

6.17. Herramientas de análisis

Las herramientas de análisis son herramientas que permiten comprender y mejorar los procesos de una empresa. Estas herramientas pueden ser utilizadas para crear mapas de procesos y diagramas de flujo que permitan analizar y mejorar los procesos de una empresa. Algunas de las herramientas de análisis más populares son los diagramas de flujo de proceso, los mapas de procesos BPMN, los diagramas UML, los diagramas de actividad, los diagramas de caso de uso, entre otros. Cada herramienta tiene una especialización y forma de utilización diferentes, así como diversas ventajas y puntos débiles

6.18. Análisis de causa raíces

El análisis de causa raíz es un proceso sistemático y científico que se utiliza para identificar la causa principal de un problema. El objetivo del análisis de causa raíz es descubrir la causa raíz de un problema o evento para poder identificar soluciones adecuadas. El análisis de causa raíz se puede realizar con una colección de principios, técnicas y metodologías que pueden aprovecharse para identificar las causas raíz de un evento o tendencia. Al ver más allá de la causa y el efecto superficial, el análisis de causa raíz puede mostrar en qué punto los procesos o sistemas fallaron o causaron un problema en primer lugar. El análisis de causa raíz es una herramienta útil para averiguar dónde parece que algo ha funcionado mal y para identificar las principales áreas posibles de cambio.

6.19. Análisis de Desperdicio

El análisis de desperdicio es una herramienta que se utiliza para identificar y reducir los residuos y actividades innecesarias en los procesos de una empresa. El desperdicio se refiere a cualquier elemento dentro de los procesos que añade costo sin añadir valor al producto. La identificación y eliminación de actividades que no agregan valor en todos los procesos en que está involucrada una empresa es una de las filosofías que permiten disminuir los desperdicios y reducir los costos. Existen diferentes tipos de desperdicios, como la sobreproducción, el inventario excesivo, los movimientos innecesarios, las esperas, entre otros. La reducción o eliminación de desperdicios puede llevar a una mejora de costos y a una mayor eficiencia en el proceso productivo. El análisis de desperdicio es una herramienta útil para aumentar la rentabilidad de una empresa y mejorar su competitividad.

6.20. Herramientas de mejora y control

Las herramientas de mejora y control son herramientas que se utilizan para mejorar los procesos y productos de una empresa y para mantener un control sobre ellos. Estas herramientas pueden ser utilizadas para identificar y solucionar problemas, reducir costos, mejorar la calidad, aumentar la eficiencia y la productividad, y para lograr una mejora continua en la empresa

6.21. Planes de implementación de mejora

Un plan de implementación de mejora es un documento que detalla los pasos necesarios para implementar mejoras en los procesos de una empresa. Estos planes pueden incluir una variedad de elementos, como objetivos, estrategias, acciones específicas, plazos, responsabilidades y recursos necesarios. Los planes de implementación de mejora pueden ser utilizados para mejorar la eficiencia, la calidad, la productividad y la rentabilidad de una empresa. Estos planes pueden ser creados utilizando herramientas de análisis y mejora, como los diagramas de flujo de proceso, los mapas de procesos, el análisis de causa raíz, el análisis de desperdicio, entre otros. La implementación de un plan de mejora puede ser un proceso complejo que requiere la participación de todo el equipo de la empresa y una gestión adecuada de los recursos.

6.22. Herramientas de Control de Proceso

Las herramientas de control de proceso son herramientas que se utilizan para supervisar y controlar los procesos de una empresa con el fin de mejorar la calidad, la eficiencia y la productividad. Estas herramientas pueden ser utilizadas para identificar y solucionar problemas, reducir costos, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia y la productividad.

6.23. Planes de Control

Un plan de control es un documento que describe las acciones necesarias para garantizar que la salida del proceso cumpla con todos los requisitos de calidad. El plan de control es una herramienta esencial para mantener la calidad de los productos y servicios de una empresa. Este documento describe las características críticas para la calidad, las X o Y críticas, de la parte o proceso. El plan de control debe ser un documento vivo para que siga siendo un mecanismo efectivo para monitorear y controlar el proceso. El plan de control puede incluir una variedad de elementos, como objetivos, estrategias, acciones específicas, plazos, responsabilidades y recursos necesarios. El plan de control es una herramienta útil para asegurar el éxito de una empresa y garantizar la satisfacción del cliente.

6.24. Simulación y Productividad.

La simulación es una herramienta que se utiliza para modelar y analizar procesos y sistemas en una empresa. La simulación permite crear modelos hipotéticos de procesos y sistemas y probar diferentes escenarios para evaluar su impacto en la productividad. La simulación puede ser utilizada para mejorar la eficiencia, la calidad, la productividad y la rentabilidad de una empresa.

6.25. Simulación y diseño de sistemas productivos

El diseño y simulación de sistemas productivos es una herramienta que se utiliza para modelar y analizar procesos y sistemas en una empresa. La simulación permite crear modelos hipotéticos de procesos y sistemas y probar diferentes escenarios para evaluar su impacto en la productividad. El diseño y simulación de sistemas productivos puede ser utilizado para mejorar la eficiencia, la calidad, la productividad y la rentabilidad de una empresa.

VII. Marco temporal

Durante el periodo de septiembre a noviembre del año 2023, se llevará a cabo la fase crucial de mejora y control en la propuesta de optimización integral con la metodología DMAIC en la producción de tablas de madera en la empresa Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar. En septiembre se definirán los problemas y objetivos de mejora, mientras que en octubre se implementarán soluciones basadas en los hallazgos del análisis realizado en etapas anteriores. Se llevará a cabo un monitoreo constante y se realizarán ajustes para mejorar el proceso de producción de tablas de madera. Finalmente, en noviembre, se presentará el proyecto terminado, documentando los resultados obtenidos, las mejoras implementadas y los controles establecidos, marcando así la culminación de la propuesta de optimización.

VIII. Marco espacial

Ilustración 1. Marco espacial

La empresa Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar está ubicada de la ferretería silva 2C al sur B° San Rafael, Jinotepe-Carazo, Nicaragua.

IX. Desarrollo

9.1. Situación actual

La siguiente descripción de la situación actual de la empresa se basa en una entrevista llevada a cabo con el gerente de la empresa, quien proporcionó información detallada sobre diversos aspectos de su funcionamiento y desafíos actuales.

La ferretería Madera y Materiales de Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar, es una empresa ubicada en Jinotepe, Carazo. El dueño y gerente actual de la empresa se llama Juan Agustín Rojas Aguilar. La empresa labora de lunes a sábado de 8:00am a 5:00pm.

Hace aproximadamente 70 años, el padre del señor Juan Agustín fundó la empresa de aserrío. Tras una trayectoria de 29 años, hace 41 años, cedió la dirección del negocio a él. En sus primeros años, la empresa se especializaba en la comercialización de maderas locales, como el cedro, pochote, guanacaste, tempisque, genízaro y otras variedades. En aquel entonces, obtener permisos para la comercialización de madera era un proceso más ágil y accesible.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la industria maderera se enfrentó a desafíos significativos. Una creciente escasez de recursos forestales y un aumento en las restricciones para obtener permisos comenzaron a afectar la operación de la empresa. Como respuesta a esta nueva realidad, la empresa decidió diversificar su producción e incorporar el pino, que se presentaba como una opción más económica en comparación con otras maderas, siendo este de compra y venta.

En los últimos 10 años, el pino ha prevalecido como la madera dominante en la producción de la empresa, impulsado principalmente por su alta demanda en el sector de la construcción local. Esta evolución en el negocio ha requerido una constante adaptación para mantener la competitividad y responder a las cambiantes condiciones del mercado. La madera de pino es el material principal con el que trabaja la empresa. Es importante mencionar que, para su uso en construcción, no se somete a un proceso de secado. Sin embargo, cuando se destina a fines de carpintería, es necesario llevar a cabo un proceso de secado previo para garantizar su calidad y durabilidad. No obstante, incluso el pino, que anteriormente se consideraba una alternativa económica, ha experimentado un incremento en su precio debido a su propia escasez en el mercado. Esta situación ha impactado en la rentabilidad de la empresa en los últimos años.

La empresa tiene dos áreas principales en su proceso productivo, el área del aserrío y el área de carpintería. La empresa cuenta con un total de 14 empleados en su proceso productivo, distribuidos en dos áreas

específicas. Seis de estos trabajadores se dedican al procesamiento de madera, mientras que los ocho restantes están involucrados en actividades de carpintería.

Los productos que fabrican actualmente son las tablas de madera en el aserrío y puertas, gabinetes, ventanas, camas, roperos, también hacen remodelaciones, pedidos especiales en madera, entre muchos otros en la carpintería. El costo del cedro es de C\$16 la pulgada, la pulgada de Guanacaste C\$13 y la pulgada de tempisque y genízaro es de C\$15.

En el proceso de fabricación de muebles, se realiza una inspección de calidad antes de la comercialización para asegurar que los productos cumplan con los estándares requeridos. Sin embargo, cuando se trata de la venta de tablas u otros productos de madera, no se efectúa esta inspección de calidad de manera regular.

Los principales clientes de la empresa se encuentran en la zona de Carazo, y también incluyen algunas empresas constructoras. En cuanto a la demanda, en el ámbito de la carpintería, se ha experimentado una disminución en la demanda, mientras que la demanda de madera se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo, caracterizándose por un consumo constante.

En términos de competencia, la empresa enfrenta poca competencia en la región, y esta competencia opera a una escala más reducida. Además, la empresa se destaca por ofrecer precios competitivos y se ha posicionado como el principal proveedor de madera en la zona.

Sin embargo, la empresa enfrenta una serie de desafíos significativos. La organización interna es uno de los aspectos que requiere mejoras. Además, situaciones como la falta de operarios capacitados en el área de carpintería, la falta de gestión de inventario, la falta de organización en el proceso productivo y las restricciones en los permisos son obstáculos recurrentes. En algunas ocasiones, el clima ha dificultado el transporte de madera a la empresa debido a caminos intransitables. Recientemente, entre diciembre del año pasado y abril de este año, se experimentó una falta de madera que generó un vacío en el inventario, lo que requirió una inversión significativa para recuperarse.

En cuanto a la capacitación de los empleados, es importante destacar que, hasta la fecha, no se proporcionan capacitaciones iniciales ni recurrentes. El conocimiento y las habilidades adquiridas por los trabajadores son principalmente empíricos, y la experiencia previa es un factor clave para formar parte del equipo. En contraste, el personal de ventas recibe capacitación empírica para desempeñar sus funciones de manera efectiva y satisfacer las necesidades de los clientes. El gerente es consciente de que hay un bajo nivel académico entre los operarios. En general, se considera que los trabajadores son competentes, pero se reconoce que su capacidad actual es limitada en algunos aspectos.

En lo que respecta al mantenimiento de las máquinas utilizadas en la empresa, es importante señalar que este se realiza únicamente cuando las máquinas presentan fallas o daños. Hasta la fecha, no se ha establecido un programa de mantenimiento preventivo periódico, aunque es relevante destacar que las incidencias en las máquinas son poco comunes.

Una debilidad importante de la empresa es la generación excesiva de aserrín durante el proceso de corte de la madera, lo que no solo contamina el medio ambiente, sino que también puede representar un riesgo para la salud de los trabajadores ya que incluso no utilizan el EPP adecuado para su área de trabajo.

La empresa no ha incursionado en las redes sociales, como Facebook, debido a la falta de personal capacitado en carpintería y a una limitada capacidad para expandirse. Además, se han registrado pérdidas asociadas con cierto personal.

El gerente piensa que su flexibilidad ante las situaciones podría considerarse como una debilidad en la gestión de la empresa, ya que podría implicar cierta falta de consistencia en las políticas y decisiones comerciales. Esta flexibilidad podría ser percibida por algunos como una debilidad debido a la falta de estructura y estabilidad en la toma de decisiones, lo que a su vez podría afectar la eficiencia y la rentabilidad de la empresa.

El sector en el que opera la empresa no permite márgenes de utilidad significativos. Además, la atención al cliente se ha visto afectada por deficiencias en el servicio.

En cuanto a las metas de la empresa, se busca aumentar el capital para hacer frente a la escasez de madera y mejorar la organización interna. Además, se tiene la intención de incorporar tecnología en los procesos. Existe un potencial significativo en la disponibilidad de madera prima.

En conclusión, la empresa de aserrío, fundada hace siete décadas, ha atravesado un proceso de cambio notable en su enfoque y desafíos. Inicialmente, se especializó en la comercialización de maderas locales y gozó de una mayor accesibilidad en la obtención de permisos. Sin embargo, los desafíos surgieron con la creciente escasez de recursos forestales y restricciones en los permisos, lo que llevó a la adopción del pino como alternativa económica, aunque su precio también se ha elevado debido a la escasez. A pesar de enfrentar desafíos internos, como la falta de capacitación y organización, la empresa busca un futuro más sólido al aumentar su capital, adoptar tecnología y aprovechar su potencial en la disponibilidad de materia prima. Esta evolución demuestra la necesidad de adaptarse constantemente en un entorno empresarial en constante cambio.

9.1.1. Análisis DAFO

ANÁLISIS DAFO	
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Organización interna: La falta de organización interna es una debilidad que necesita mejoras para optimizar la eficiencia operativa. • Generación excesiva de aserrín: se genera durante el proceso de corte de la madera, lo que no solo contamina el medio ambiente, sino que también puede representar un riesgo para la salud de los trabajadores. • Mantenimiento de máquinas: La falta de un programa de mantenimiento preventivo periódico podría llevar a un mayor riesgo de tiempo de inactividad no planificado. • Falta de capacitación a los empleados: La falta de capacitación formal para los empleados, excepto para el personal de ventas, puede limitar el potencial de la empresa y la calidad de los productos. • Atención al cliente deficiente: La atención al cliente deficiente puede afectar la reputación de la empresa y la retención de clientes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Escasez de recursos forestales: La escasez de recursos forestales, incluido el pino, representa una amenaza significativa para la empresa y su rentabilidad. • Cambios en regulaciones: Los cambios en las regulaciones relacionadas con la explotación forestal y los permisos pueden aumentar la complejidad y los costos operativos. • Competencia emergente: A pesar de la baja competencia actual, la aparición de competidores más grandes y mejor organizados podría representar una amenaza en el futuro. • Clima y condiciones climáticas: Las condiciones climáticas adversas, como caminos intransitables debido al clima, pueden afectar la logística y la disponibilidad de madera.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Historia y experiencia: La empresa cuenta con una larga historia y experiencia en la industria de la madera, lo que le proporciona conocimientos profundos sobre el negocio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Demanda constante de madera: A pesar de la disminución en la demanda de carpintería, la demanda de madera se ha mantenido estable. Esto representa una oportunidad para mantener ingresos constantes.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Diversificación de productos: La introducción del pino como alternativa económica muestra la capacidad de la empresa para diversificar su oferta de productos y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. • Posición de mercado: La empresa se ha posicionado como el principal proveedor de madera en la zona, lo que le brinda una ventaja competitiva y una base de clientes sólida. • Personal de ventas capacitado: A pesar de las limitaciones en otras áreas, el personal de ventas recibe capacitación empírica, lo que podría contribuir a mantener relaciones comerciales sólidas. | <ul style="list-style-type: none"> • Potencial de tecnología: La intención de incorporar tecnología en los procesos podría mejorar la eficiencia y la competitividad de la empresa. • Disponibilidad de madera prima: Existe un potencial significativo en la disponibilidad de madera prima, lo que podría respaldar el crecimiento de la empresa. |
|---|---|

Tabla 1. Análisis DAFO

La empresa tiene una historia y experiencia sólidas, pero enfrenta desafíos internos y externos, como la falta de organización interna. Sin embargo, existen oportunidades para mantenerse en el mercado mediante la diversificación de productos y la incorporación de tecnología. La empresa necesita abordar sus debilidades y amenazas para garantizar su sostenibilidad y crecimiento en el futuro.

9.2. Descripción del funcionamiento de las operaciones que intervienen en el proceso productivo.

9.2.1. Diagrama de bloques de las operaciones de la empresa

Ilustración 2. Diagrama de bloques.

Mediante el diagrama a continuación, se proporciona una representación visual que permite comprender de manera integral los procesos que se desarrollan en la empresa. Esta organización se compone de dos áreas fundamentales que son la columna vertebral de sus operaciones: el aserrío y la carpintería. Si bien ambas áreas son esenciales para el funcionamiento general de la empresa, es importante destacar que la producción de tablas de madera se destaca como la actividad más recurrente y relevante dentro de su modelo de negocio.

El enfoque estratégico de este proyecto se concentra particularmente en el área de aserrío, donde se llevan a cabo las etapas cruciales de corte y aserrado de la materia prima para la obtención de las tablas de madera. Dada la centralidad de este proceso en la cadena de valor de Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar, se convierte en un punto estratégico para la optimización y mejora continua. Por lo tanto, se prestará

especial atención a este ámbito durante el desarrollo de este trabajo, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y proponer soluciones efectivas para incrementar la eficiencia y la calidad en la producción de tablas de madera.

9.2.2. Descripción del proceso de las tablas de madera

A continuación, se describirá un proceso general de cómo la empresa procesa la madera en bruto para convertirlas en tablas de madera. Cabe recalcar que dependiendo de lo que pida el cliente puede variar el proceso en cualquiera de sus etapas:

Dos operarios se encargan de acomodar la materia prima, que en este estado la madera se conoce como "timbre". Colocan un soporte debajo de la madera para dar inicio al proceso de corte. Primero, miden el timbre utilizando una cinta métrica y luego un hilo previamente bañado en anilina negra; al estirarlo, logran marcarlo con precisión. Un operario pone en marcha una motosierra y procede a cortar el timbre. Una vez completado el corte, se obtiene un tablón de mayor tamaño, que se traslada entre los dos operarios para llevarlo a la sierra de mesa. Se emplea una cepilladora manual para limpiar los desperdicios.

El proceso continúa con el ajuste de la sierra para obtener las medidas deseadas. Una vez que la sierra está lista, se enciende y se comienza a dar forma al tablón, obteniendo el ancho deseado, mientras que los restos de madera se depositan en el área designada para los desechos. Luego, se procede a cortar el tablón por la mitad, obteniendo así tabloncillos medianos.

Se procede a cortar estos tabloncillos medianos en la sierra para obtener las tablas finalmente. A continuación, se trasladan a la canteadora, donde se corrige su alineación. Luego, estas tablas se trasladan a la máquina de cepillado, donde dos trabajadores las pasan por la cepilladora para darles el acabado deseado.

Posteriormente, estas tablas corregidas se devuelven a la sierra de mesa para realizar los cortes necesarios con la sierra circular manual y finalmente se trasladan al almacén final.

9.2.3. Diagrama de flujo

Ilustración 3. Diagrama de flujo

9.2.4. Diagrama de recorrido

Ilustración 4. Diagrama de recorrido

Leyenda

- Operación
- Transporte
- Almacén de materia prima
- Almacén de producto terminado

9.3. Máquinas y herramientas que utiliza en el proceso productivo.

Ficha técnica de maquinaria de Ferretería Madera y Materiales de Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar				
Realizado por	Estudiantes de la UNAN	Fecha de adquisición	-	
Maquinaria	Sierra de mesa	Ubicación	Aserrío	
Fabricante	Mesa de fabricación propia	Sección	Maquinaria	
Modelo	-	Antigüedad	12 años	
Marca	Sierra Dewar			
Características Físicas				
Sierra circular de mesa 169 cm de largo 33 cm de ancho 85 cm de alto discos de 6,5,10 y 12 pulgadas				
Función				
Cortar madera criolla para tablas				
Fecha de mantenimiento				
Cambio de aceite	Limpieza	Mantenimiento del motor	Afilado	Estado de conservación
Cada 8 días	Diaria	Correctivo	-	Regular

Tabla 2.. Ficha técnica de máquina 1

Ficha técnica de maquinaria de Ferretería Madera y Materiales de Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar

Realizado por	Estudiantes de la UNAN	Fecha de adquisición	-	
Maquinaria	Cepilladora	Ubicación	Aserrió	
Fabricante	Sears/Craftsman	Sección	Maquinaria	
Modelo	-	Antigüedad	12 años	
Marca	Sears/Craftsman			
Características Físicas				
Cepilladora Sears/Craftsman de 53cm de ancho 131cm de alto y 71cm de largo				
Función				
Cepillado de madera				
Fecha de mantenimiento				
Cambio de aceite	Limpieza	Mantenimiento del motor	Afilado	Estado de conservación
Cada 8 días	Diaria	Correctivo	-	Regular

Tabla 3.. Ficha técnica de máquina 2

Ficha técnica de maquinaria de ferretería Madera y Materiales de Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar

Realizado por	Estudiantes de la UNAN	Fecha de adquisición	-	
Maquinaria	Canteadora	Ubicación	Aserrió	
Fabricante	Sears/Craftsman	Sección	Maquinaria	
Modelo	-	Antigüedad	12 años	
Marca	Sears/Craftsman			
Características Físicas				
Canteadora Sears/Craftsman de 168cm de largo, 23.5cm de ancho y 88cm de alto				
Función				
Cantear la madera. Darle forma a los bordes.				
Fecha de mantenimiento				
Cambio de aceite	Limpieza	Mantenimiento del motor	Afilado	Estado de conservación
Cada 8 días	Diaria	Correctivo	-	Regular

Tabla 4.. Ficha técnica de máquina 3

Ficha técnica de maquinaria de ferretería Madera y Materiales de Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar

Realizado por	Estudiantes de la UNAN	Fecha de adquisición	-	
Maquinaria	Sierra de mesa	Ubicación	Aserrío	
Fabricante	-	Sección	Maquinaria	
Modelo	-	Antigüedad	12 años	
Marca	Sierra Dewar			
Características Físicas				
Sierra circular de mesa de 169cm de largo, 33cm de ancho y 85cm de alto. Discos de 6, 5, 10 y 12 pulgadas.				
Función				
Cantear la madera. Darle forma a los bordes.				
Fecha de mantenimiento				
Cambio de aceite	Limpieza	Mantenimiento del motor	Afilado	Estado de conservación
Cada 8 días	Diaria	Correctivo	-	Regular

Tabla 5.. Ficha técnica de máquina 4

Ficha técnica de la herramienta sierra circular 7 ¼”

Ilustración 5. Sierra circular 7 ¼”

FICHA TECNICA										
NOMBRE DE LA EMPRESA	Ferretería Madera y construcción Juan Carlos Rojas Aguilar									
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	-									
HOJA DE REGISTRO DE MAQUINAS	1									
DESIGNACION:	Silvio José Aburto Quintanilla							CODIGO:	088318-076	
UBICACIÓN:	Area de corte de madera									
DESCRIPCION:	Máquina sierra circular 7 ¼"									
MARCA:	Magnesium Makita				SERIAL	00069220K				
MODELO:	5007MG 7-1/4"				OPERACIÓN:	Corte de madera				
FABRICANTE:	MAKITA CORPORACION JAPON				AÑO FABRICACION:	1962				
VENDIDO POR:	Listado de EE.UU									
CAPACIDAD DE CORTE:	Maxima a90° (2-1/2")		Maxima a 45°(13/4")		PESO NETO:	10.6 libras				
CARACTERISTICAS TECNICAS										
OPERACIÓN:	Corte		POTENCIA:	1800 w	HP:	2.4	TIPO DE POTENCIA:	Con cable	RPM	5800
VOLTAJE:	120 V		AMPERAJE:	15 A						
PRESION MAXIMA DE TRABAJO	-									
NEUMATICA	-		P. MAX	X	P. MIN.	X				
HIDRAULICA:	-		TIPO DE ACEITE:				CANTIDAD			
SISTEMA DE LUBRICACION:			BOMBEO	X	GOTEO	✓		SIN LUBRICAR	X	
MANUAL	✓									
TIPO DE LUBRICANTE	ACEITE:		✓	NOMBRE :	Aceite sintético 100% con grado de viscosidad Iso VG 180					
OBSERVACIONES:	Doble aislamiento, resguardo de la hoja para cambios rápidos									
REGISTRO DE EQUIPOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS										
EQUIPO NUMERO 1	Disco de corte									
NOMBRE:	Disco duro para sierra circular 7 1/4									
FUNCION:	corte de madera en angulos									
MARCA:	Makita				VOLTAGE:	120v	AMPERAJE	15A		
MODELO	24T-D45989MK				TIPO:	MK		CAPACIDAD:		
SERIAL					OPERACIÓN:			VELOCIDAD	5800	
PRESION DE TRBJO:			PRESION MINIMA:	x		PRESION MAXIMA:	x			
REPUESTOS	TIPO	CANT	UBIC	TIPO	CANT	UBIC				
RODAMIENTOS										
ESTOPERAS										
ORING.										
SELLOS										
TORNILLOS										
CORREAS										
OTROS:	Llave para cambio de discos									
OBSERVACIONES:	Seguro de cierre									

Tabla 6. Ficha técnica de la herramienta sierra circular 7 ¼"

9.4. Distribución actual de planta (Diseñada en Sketchup)

Ilustración 6. Diagrama 2D

Ilustración 7. Diagrama 3D N^o 1

Ilustración 8. Diagrama 3D N^o 2

Ilustración 9. Diagrama 3D N^o 3

Ilustración 10. Diagrama 3D N° 4

Ilustración 11. Diagrama 3D N° 5

Ilustración 12. Diagrama 3D N° 6

Ilustración 13. Diagrama 3D N° 7

Ilustración 14. Diagrama 3D N° 8

Ilustración 15. Diagrama 3D N° 9

Ilustración 16. Diagrama 3D N° 10

Ilustración 17. Diagrama 3D N° 12

Ilustración 18. Diagrama 3D N° 13

Ilustración 19. Diagrama 3D N° 14

Ilustración 20. Diagrama 3D N° 15

Ilustración 21. Diagrama 3D N° 16

Ilustración 22. Diagrama 3D N° 17

Ilustración 23. Diagrama 3D N° 18

9.5.Simulación del proceso productivo en Arenas

Replication 1				
Start Time:		0.00	Stop Time:	8,640.00
Time Units:		Minutes		
Entity				
Time				
VA Time	Average	Half Width	Minimum	Maximum
TIMBRE	8.7998	0.037872545	2.0257	24.9126
NVA Time	Average	Half Width	Minimum	Maximum
TIMBRE	0	0.000000000	0	0
Wait Time	Average	Half Width	Minimum	Maximum
TIMBRE	14.4793	0.624949405	6.8177	29.6073
Transfer Time	Average	Half Width	Minimum	Maximum
TIMBRE	0.7500	(Correlated)	0.6667	1.0000
Other Time	Average	Half Width	Minimum	Maximum
TIMBRE	0.6125	(Correlated)	0	1.7000
Total Time	Average	Half Width	Minimum	Maximum
TIMBRE	23.8510	0.621667035	10.2778	51.7071

Resources					
Start Time:		0.00	Stop Time:	8,640.00	
Time Units:		Minutes			
Usage					
	<u>Inst Util</u>	<u>Num Busy</u>	<u>Num Sched</u>	<u>Num Seized</u>	<u>Sched Util</u>
Aserrador	0.87	1.74	2.00	7,609.00	0.87
Canteadora	0.11	0.11	1.00	780.00	0.11
Cepilladora	0.08	0.08	1.00	780.00	0.08
Cepilladora ma	0.03	0.03	1.00	195.00	0.03
Motosierra	0.19	0.19	1.00	195.00	0.19
Sierra circular n	0.10	0.10	1.00	780.00	0.10
Sierra de mesa	0.22	0.22	1.00	1,170.00	0.22

Queues				
Start Time:		0.00	Stop Time:	8,640.00
Time Units:		Minutes		
Queue Detail Summary				
Time				
	<u>Waiting Time</u>			
Acomodar timbre.Queue	0.00			
Batch 2.Queue	1.59			
Cantear tablas.Queue	3.20			
Cepillar manualmente 1.Queue	0.00			
Cepillar manualmente 2.Queue	0.79			
Cepillar tablas.Queue	4.02			
Cortar con sierra circular manual.Queue	3.03			
Cortar tablón grande.Queue	0.21			
Cortar tablon medianos.Queue	0.99			
Corte motosierra.Queue	0.48			
Dar forma al tablón.Queue	0.30			
Medir timbre.Queue	0.00			

Run Setup

Run Speed | Run Control | Reports | Project Parameters

Replication Parameters | Array Sizes | Arena Visual Designer

Number of Replications: Initialize Between Replications

Statistics System

Start Date and Time:

Warm-up Period: Time Units:

Replication Length: Time Units:

Hours Per Day:

Base Time Units:

Terminating Condition:

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Con esta información obtenida de la simulación del proceso se puede concluir que, en los 6 días de trabajo con un horario de 8 horas laborales, de los 196 tablonos 780 tablas fueron completadas y 5 quedaron en el proceso. En el proceso donde se produce el mayor tiempo de espera es en el de cepillar tablas con un tiempo de 4.02 minutos. El tiempo promedio de cada tabla es de 23.85 minutos. El recurso más usado es la sierra de mesa con 0.22 de uso.

9.5.1. Hoja de estudio de tiempo

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO														
DEPARTAMENTO	Aserrío				ESTUDIO DE METODOS N°					1				
FECHA	19/09/2023				OBSERVADOR			Oscar Cortez						
PRODUCTO/PIEZA	Tabla de madera de cedro													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS	5 elementos observados				ANALISTA			Oscar Cortez						
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	OPERARIO		1	2	3	4	5	SUMA	N	P	Vp	TN	S	TP
Acomodar timbre	2	V	120%	88%	91%	107%	100%	6.18	5	1.24	101%	1.25	27%	1.59
		TO	1.03	1.41	1.36	1.15	1.23							
Medir timbre	2	V	113%	105%	115%	100%	77%	7.89	5	1.58	102%	1.61	27%	2.05
		TO	1.4	1.5	1.37	1.58	2.04							
Cortar timbre	1	V	85%	94%	90%	91%	90%	42.8	5	8.56	90%	7.71	27%	9.79
		TO	9.02	8.21	8.54	8.47	8.56							
Cepillar manualmente	1	V	118%	78%	95%	110%	86%	6.37	5	1.27	97%	1.24	27%	1.57
		TO	1.04	1.54	1.28	1.11	1.4							
Ajustar sierra de mesa	1	V	135%	91%	106%	69%	96%	2.17	5	0.43	99%	0.43	27%	0.55
		TO	0.31	0.45	0.39	0.59	0.43							
Dar forma al tablón	2	V	131%	81%	90%	89%	97%	10.7	5	2.14	98%	2.09	27%	2.65
		TO	1.57	2.5	2.25	2.28	2.1							
Ajustar sierra de mesa	1	V	101%	86%	103%	99%	89%	2.59	5	0.52	95%	0.49	27%	0.63
		TO	0.49	0.57	0.48	0.5	0.55							
Cortar tablón grande	2	V	93%	99%	92%	95%	96%	12.52	5	2.50	95%	2.38	27%	3.02
		TO	2.55	2.4	2.59	2.51	2.47							
Cepillar manualmente	1	V	101%	87%	95%	86%	110%	6.37	5	1.27	96%	1.22	27%	1.55
		TO	1.2	1.39	1.27	1.4	1.11							
Ajustar sierra de mesa	1	V	145%	64%	65%	122%	148%	3.74	5	0.75	109%	0.81	27%	1.03
		TO	0.5	1.09	1.07	0.59	0.49							
Cortar tablon medianos	2	V	97%	87%	90%	89%	91%	6.51	5	1.30	91%	1.19	27%	1.51
		TO	1.27	1.34	1.3	1.31	1.29							
Cantear tablas	2	V	95%	89%	102%	82%	86%	6.3	5	1.26	91%	1.14	27%	1.45
		TO	1.2	1.28	1.11	1.39	1.32							
Cepillar tablas	2	V	61%	112%	61%	141%	144%	3.61	4	0.90	104%	0.94	27%	1.19
		TO	1.06	0.58	1.06	0.46	0.45							
Cortar con sierra circular manual	2	V	87%	85%	80%	74%	162%	5.3	5	1.06	97%	1.03	27%	1.31
		TO	1.1	1.12	1.2	1.29	0.59							

TOTAL 29.89

Tabla 7. Hoja de estudio de tiempo

Suplementos	
necesidades personales	5
base de fatiga	4
trabajar de pie	2
incómoda (inclinado)	2
Peso levantado 10kg	3
trabajos precisos y fatigosos	2
ruido Intermitente y muy fuerte	5
Proceso complejo	1
Trabajo bastante monótono	1
Trabajo bastante aburrido	2
TOTAL	27%

Tabla 8. Suplementos

El estudio de tiempo realizado para el proceso de corte y aserrado de las tablas de madera representa un componente esencial en el análisis de la eficiencia operativa de empresa. En este estudio, se llevó a cabo una meticulosa observación de las 14 operaciones principales que componen el proceso bajo estudio durante un total de 5 ciclos productivos. Los resultados de este análisis proporcionaron información valiosa sobre el tiempo requerido para completar cada una de estas operaciones específicas.

El tiempo estándar calculado, que asciende a 29.89 minutos, se convierte en un indicador crítico en la gestión de la producción. Este valor se obtuvo considerando no solo el tiempo real medido durante el estudio, sino también los suplementos necesarios para garantizar un proceso fluido y eficiente.

9.5.2. Diagrama analítico

Cursograma analítico				Operario/Material/Equipo					
Producto: Tabla de madera		Resumen							
Actividad: Elaborar tablas de madera		Actividad		Actual	Propuesta	Economía			
Método: Actual/Propuesto		Operación			14				
Operario (s): se refleja en el diagrama		Transporte			6				
		Inspección			0				
		Almacén			2				
Compuesto y aprobado por: Oscar Cortez		Total de actividades realizadas			22				
		Tiempo (min)			29.89				
		Distancia			26.2				
N°	Descripción	Cantidad (operarios)	Tiempo (min)	Distancia (m)	Símbolo				Observaciones
1	Almacén de materia prima	2						No hay un orden en el almacén de M.P	
2	Transportar timbre	2		1				No hay un área específica	
3	Acomodar timbre	2	1.59					Usan lo que encuentran para hacerlo	
4	Medir timbre	2	2.05					El método de medición es insuficiente	
5	Cortar timbre con motosierra	1	9.79					El otro operador está inactivo y la motosierra se puede quedar sin gasolina	
6	Transportar tablón grande a sierra circular	2		6				Retraso a causa de una ruta caótica	
7	Cepillar manualmente el tablón	1	1.57					El otro operador está inactivo	
8	Ajustar sierra de mesa	1	0.55					No se encuentran las herramientas	
9	Dar forma al tablón	2	2.65					Se puede desperdiciar mucho material	
11	Ajustar sierra de mesa	1	0.63					El otro operador está inactivo	
12	Cortar tablón en sierra circular	2	3.02					La sierra se detiene en ocasiones	
14	Cepillar manualmente el tablón	1	1.55					No cepilla por falta de mantenimiento	
15	Ajustar sierra circular	1	1.03					Se pierden las herramientas de ajuste	
16	Cortar tablón en sierra circular	2	1.51						
21	Transportar tablas a canteadora	2		6.4					
22	Cantear tablas	2	1.45						
23	Transportar a cepilladora	2		3.4					
24	Cepillar tablas	2	1.19						
25	Transportar a sierra de mesa	2		6.4					
26	Cortar con sierra circular manual	2	1.31						
27	Transportar a almacén de producto terminado	2		3			No hay un lugar específico del P.T.		
TOTAL			29.89	26.2	14	6	0	2	

Ilustración 24. Diagrama analítico

El diagrama analítico concluye que se realizan 14 operaciones, 5 transportes, en un tiempo de 29.65 minutos y a una distancia total de 19.8 metros para realizar las tablas de madera de cedro.

9.6. Gestión de la prevención

La empresa Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar, como muchas pequeñas y medianas empresas, se enfrenta a desafíos significativos en la gestión de la higiene y seguridad laboral. A pesar de ser una pyme y carecer de una comisión mixta dedicada a este fin, existen áreas clave que deben abordarse para prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de los trabajadores.

En su operativa diaria, enfrenta riesgos inherentes debido a la manipulación de madera pesada por su tamaño y densidad, el manejo de objetos cortantes, la exposición a polvo y desechos, entre otros factores. A pesar de no cumplir con muchos estándares de higiene y seguridad, existen medidas fundamentales que podrían implementarse para reducir los riesgos laborales.

El entrenamiento del personal es esencial, aunque, debido a las limitaciones de recursos, esta área suele pasarse por alto. Capacitar al personal sobre el manejo seguro de maquinaria, el uso de equipos de protección personal, los protocolos de emergencia y las prácticas seguras en el manejo de materiales es crítico.

La maquinaria en la empresa representa un punto crítico de riesgo debido a la falta de mantenimiento preventivo y la ausencia de protocolos de seguridad. La carencia de resguardos o protecciones en las máquinas es preocupante y expone al personal a riesgos graves. Implementar un plan de mantenimiento para la maquinaria, junto con la instalación de dispositivos de seguridad, es crucial para minimizar estos riesgos.

El orden y la limpieza también son aspectos que requieren atención. La acumulación de desechos, madera y otros materiales representa un riesgo de tropiezos y caídas, así como la posibilidad de incendios. La falta de protocolos de limpieza y almacenamiento adecuados aumenta la probabilidad de situaciones peligrosas.

A pesar de la falta de una comisión mixta dedicada a la higiene y seguridad laboral, es fundamental que la empresa implemente medidas básicas como la capacitación del personal, el mantenimiento preventivo de maquinaria, la gestión de productos químicos y la promoción de un entorno limpio y seguro. Estos pasos son esenciales para mejorar las condiciones de trabajo y reducir los riesgos de accidentes en este entorno industrial

9.6.1. Matriz de evaluación de riesgos del área de producción

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PRESENTES EN LAS ÁREAS DE TRABAJO				
N	Riesgo Identificado	Efectos	Factor de riesgo	Puesto
				Aserrió
1	Ruido	Fatiga, ansiedad, hipoacusia sensorial	Físico	P
2	Alta temperatura	Irritación, deshidratación corporal	Físico	NP
3	Exposición a sustancias Químicas	Irritación de ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza, lesión pulmonar, lesiones en la piel	Químico	NP
4	Polvos orgánicos (partículas en suspensión)	Irritación de las vías respiratorias, fibrosis pulmonar, dermatosis, rinitis aguda.	Biológico	P
5	Trabajo prolongado de pie	Aparición de varices, problemas circulatorios, hinchazón de pies, dolor lumbar	Ergonómico	P
6	Atrapamiento	Golpes, fracturas, Cortes y amputaciones	Seguridad	P
7	Contacto eléctrico	Quemaduras, asfixia, conmoción, fibrilación ventricular.	Seguridad	NP
8	Caída al mismo nivel	Golpes, heridas graves, politraumatismos, contusiones.	Seguridad	NP
9	Caída por altura	Heridas, fracturas (extremidades, columna, pelvis), lesiones de cabeza y órganos internos, traumatismos.	Seguridad	NP
10	Movimiento repetitivo	Traumatismos acumulativos, micro traumatismos repetitivos, tendinitis, lesiones de la espalda.	Ergonómico	P
11	Postura incomoda y estática	Fatigas en algunas partes del cuerpo y deformaciones del mismo.	Ergonómico	P

P Corresponde a los riesgos presentes.

NP Corresponde a los riesgos no presentes.

Ilustración 25. Identificación de riesgos

VALORACIÓN DE LAS PROBABILIDADES DE RIESGOS													
N°	Aserrió	Ruido		Polvos orgánicos		Trabajo prolongado de pie		Atrapamiento		Movimiento repetitivo		Postura incomoda y estática	
	Condiciones	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	La frecuencia de exposición a riesgos es mayor que media jornada	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
2	Medidas de control ya implantadas son adecuadas	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
3	Se cumple con requisitos legales y recomendaciones de buenas prácticas	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
4	Cumplen con protección suministrada por los EPP	0	10	0	10	0	10	0	10	N/A		0	10
5	Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada	0	10	0	10	0	10	0	10	N/A		0	10
6	Condiciones inseguras de trabajo	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
7	Trabajadores sensibles a determinados riesgos	10	0	10	0	10	0	N/A		10	0	10	0
8	Fallos en los componentes de equipos, así como dispositivos de protección	10	0	10	0	N/A		10	0	N/A		N/A	
9	Actos inseguros de personas.	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
10	Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
TOTAL		90		100		90		90		70		90	
PROBABILIDAD		ALTA		ALTA		ALTA		ALTA		ALTA		ALTA	

10 Está presente

0 No está presente

N/A No aplica

Severidad del daño	Significado	Resultado de severidad del daño
Medio (Dañino)	Quemaduras, conmociones, torceduras, fracturas, amputaciones menores graves(dedos), lesiones múltiples, sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo esquelético, intoxicaciones previsiblemente no mortales, enfermedades que lleven a incapacidades menores. Lesiones con baja prevista en intervalo superior a 10 días.	Ruido Polvos orgánicos Trabajo prolongado de pie Atrapamiento Movimiento repetitivo Postura incomoda y estática

Ilustración 27. Severidad del daño

Condiciones de seguridad	Probabilidad	Severidad	Estimación de riesgo	Jerarquización de riesgo
Ruido	ALTA	MEDIA	IMPORTANTE	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior a los riesgos moderados.
Polvos orgánicos	ALTA	MEDIA	IMPORTANTE	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior a los riesgos moderados.
Trabajo prolongado de pie	ALTA	MEDIA	IMPORTANTE	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior a los riesgos moderados.
Atrapamiento	ALTA	MEDIA	IMPORTANTE	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior a los riesgos moderados.
Movimiento repetitivo	ALTA	MEDIA	IMPORTANTE	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior a los riesgos moderados.
Postura incómoda y estática	ALTA	MEDIA	IMPORTANTE	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior a los riesgos moderados.

Ilustración 28. Estimación de riesgo

EVALUACION DE RIESGOS																	
Localización					Evaluación								Medidas preventivas / peligro identificado	Procedimiento de trabajo, para este peligro	Información / Formación sobre este peligro	Riesgo controlado	
Actividad / Puesto de trabajo			Inicial		X		Seguimiento										
Trabajadores expuestos				Fecha de la evaluación													
MUJERES: HOMBRES:				Fecha de la última evaluación:													
Nº	Peligro Identificado	Probabilidad			Consecuencia			Estimación de Riesgo					Sí	No			
		B	M	A	LD	D	ED	T	TL	M	IM	SE					
1	Ruido			X		X					X		NO	NO	NO	X	
4	Polvos orgánicos			X		X					X		NO	NO	NO	X	
5	Trabajo prolongado de pie			X		X					X		NO	NO	NO	X	
6	Atrapamiento			X		X					X		NO	NO	NO	X	
11	Postura incomoda y estática			X		X					X		NO	NO	NO	X	

Ilustración 29. Evaluación de riesgos

MÉTODO FINE									
Riesgo	C	E	P	GP	FP	GR	T	TE	%TE
Ruido	6	10	10	600	5	3000	4	4	100%
Polvos orgánicos	6	10	10	600	5	3000	4	4	100%
Trabajo prolongado de pie	4	10	7	280	5	1400	4	4	100%
Atrapamiento	6	1	7	42	5	210	4	4	100%
Movimiento repetitivo	1	5	7	35	5	175	4	4	100%
Postura incomoda y estática	4	10	7	280	5	1400	4	4	100%

Ilustración 30. Método Fine

Orden de priorización		
Riesgos	Peligrosidad	Repercusión
Ruido	ALTO	ALTO
Polvos orgánicos	ALTO	ALTO
Trabajo prolongado de pie	BAJO	BAJO
Movimiento repetitivo	BAJO	BAJO
Postura incomoda y estática	BAJO	BAJO

Ilustración 31. Orden de priorización

PARÁMETROS DEL MÉTODO WILLIAM FINE

■ GP ■ GR

Ilustración 32. Parámetros del método William Fine

Se puede concluir que los riesgos que se deben priorizar prevenir son los de ruido y polvo orgánico debido a que son lo más presentes en el área de aserrío.

9.6.2. Acta de inspección de higiene y seguridad del trabajo sector talleres

Razón Social	
Centro de Trabajo	
Dirección Exacta	De la ferretería silva 2C al sur B° San Rafael.
Actividad Económica	
Gerente General	Juan Agustín Rojas Aguilar.
Gerente Recursos Humanos	Juan Agustín Rojas Aguilar.
Personal Entrevistado	2
Numero de INSS Patronal	1056608
Numero RUC	0410809651000X
Teléfono	8574-7075
E-mail	JuanAgustínRojasAguilar@gmail.com
Cantidad de Trabajadores	H: 6 M: 0 T: 6 <30 años T:6 H: M:
Horario de Trabajo	8: 00 am a 5:00 pm
Fecha de Inspección	15 de Septiembre del 2023
Inspector Actuante	Katerin Karelis García Zelaya.

BASE LEGAL:

El/La suscrito/a inspector(a) de Higiene y Seguridad del Trabajo Katerin Karelis García Zelaya de conformidad con el Arto 82, Inciso 4 de la Constitución Política; Título V, Capítulo I de la Ley N°185, Código del Trabajo, el Titulo II Capítulo I, Artículo 18 inciso 12 y el Titulo XXI Artículo 304 y 306 de la Ley N° 618 Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo y a los artículos 47, 48, numeral 2 del Reglamento a la Ley No. 618, llevó a efecto una Inspección de Higiene y Seguridad en la empresa Ferretería Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar con la finalidad de verificar y constatar las condiciones de riesgos que están expuestas las personas trabajadoras de la empresa en el desempeño de sus labores. Se realizó recorrido por las instalaciones de la empresa ubicada en Barrio San Rafael, de la ferretería silva 2C al sur Jinotepe Carazo en compañía del Sra. Jessica Gutiérrez Cruz por el empleador, quien se desempeña en el cargo de Asistente y el sr. Silvio José Aburto (trabajador, quien desempeña el cargo de operador), constatándose lo siguiente:

CÓDIGO	INFRACCIÓN GENÉRICA / DISPOSICIÓN LEGAL (ARTOS Y NUMERALES)	SI NO N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN / MEDIDAS PREVENTIVAS (PLAZO/ÁREA)
BLOQUE1: ASPECTOS TÉCNICOS ORGANIZATIVOS			
1.1.	Se tiene a una persona capacitada que se encargue en atender la higiene y seguridad. (Arto 18, núm. 3). Ley 618)	No	No han asignado ninguna persona capaz y profesional en esta área ya que la ferretería no se ocupa de la propia higiene y seguridad del lugar.
1.2	Se realizó evaluación inicial de los riesgos, mapa de riesgo y plan de intervención. (Arto 18, núm. 4 y 5). Ley 618)	No	No tienen mapa de riesgo elaborado.
1.3	Tiene licencia en materia de higiene y seguridad (Arto 18, núm. 6) Ley 618)	No	No cuentan con licencia este tema , ya que no han solicitado ni documentado algunos requerimientos para portarla.
1.4	Tiene elaborado e Implementado su plan de emergencia (primeros auxilios, prevención de incendios y evacuación). (Arto 18, núm. 10, Arto. 179 Ley 618)	No	No existe ningún plan de prevención al respecto.
1.5	Tienen inscritos a los trabajadores en régimen del Seguro Social. (Arto 18, Núm. 15 Ley 618)	No	Solo dos trabajadores están inscritos, sin embargo los demás no porque el empleado considera que aún no es momento.
1.6	Hay botiquín de primeros auxilios. (Arto 18, núm. 16 Ley 618)	No	No hay boutiques de primeros auxilios, consideran que no surgen accidentes.
1.7	Se da formación e información en materia de higiene, seguridad y salud a los trabajadores, según riesgo expuesto con personal docente acreditado ante el Ministerio del Trabajo. (Artos. 19, 20 y 22 Ley 618)	No	
1.8	Se realiza capacitación a los trabajadores y a las brigadas de emergencias en los temas de: primeros auxilios, prevención de incendio y evacuación a los trabajadores. (Arto 21. Ley 618)	No	Ningún tipo de capacitación es dada a los trabajadores ya que ni se cuenta con nada respecto a la salud de los mismos en caso de accidentes.
1.9	Se realizan los exámenes médicos pre-empleo y periódicos y se lleva expediente médico de cada trabajador. (Artos. 23, 25 y 26 Ley 618)	No	No consideran los exámenes al momento de contratarlos .
1.1	Se da la información a los trabajadores de su estado de salud, basados en los resultados de las valoraciones médicas practicadas. (Arto 24 Ley 618)	No	La salud de los trabajadores no es de conocimiento del empleador.
1.11	Se notifican los resultados de los exámenes médicos al MITRAB en el plazo de los 5 días después de su realización. (Arto 27 Ley 618)	No	
1.12	Reportan al MITRAB la ocurrencia o no de los accidentes de trabajo. (Arto 28 y 29 de Ley N° 618)	No	No trabajan con mitrad, sino solo con DGI, Alcaldías etc.

1.13	Investigan los accidentes laborales en coordinación con la comisión mixta de higiene y seguridad. (Arto. 30 Ley 618)	No	No se apegan a la ley con forme los accidentes sino que cada uno es tratado como mejor convenga
1.14	Llevan registro de las estadísticas de los accidentes y enfermedades laborales. (Arto 31 Ley 618)	No	Nadie se encarga de un control .
1.15	El empleador, dueño o el representante legal del establecimiento principal, exige a contratistas y sub-contratistas que cumplan con las disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales y de la inscripción ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. (Arto 35 Ley 618)	No	No hay exigencias, trabaja con forme criterios de ellos propios .
1.16	Los contratistas y subcontratista están dando cumplimiento a las disposiciones en materia de		
	higiene y seguridad y de la inscripción ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en relación a sus trabajadores. (Arto 33 y 35 Ley 618)	No	
1.17	Los fabricantes, importadores, suministradores y usuario, están remitiendo las fichas de seguridad de los productos químicos. (Arto. 38 Ley 618)	N/A	
1.18	Se tiene conformada, y/o actualizada o reestructurada la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo y registrada ante el MITRAB. (Arto 41 Ley 618)	No	Como no tratan el tema de higiene y seguridad no han conformado la comisión mixta .
1.19	La Comisión Mixta registrada tiene aprobado su plan de trabajo anual ante el MITRAB. (Arto. 53 Ley 618)	No	
1.2	La Comisión Mixta registrada tiene aprobado Reglamento Interno de Funcionamiento ante el MITRAB. (Arto. 55 Ley 618)	No	
1.21	Los miembros de la comisión mixta se están reuniendo al menos una vez al mes y registran en el libro de actas los acuerdos de las reuniones. (Arto. 59 y 60 Ley 618)	No	
1.22	El empleador tiene aprobado el Reglamento Técnico Organizativo en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo y es del conocimiento de los trabajadores. (Arto. 61, 66 y 67 Ley 618)	No	
1.23	El empleador tiene actualizado el contenido del Reglamentos Técnicos Organizativos en materia de HST. (Arto. 72 Ley 618)	No	
1.24	El empleador ha realizado evaluación de los riesgos higiénicos industriales (físicos, químicos o biológicos) que contenga mapa de riesgos y plan de intervención correspondiente. (Arto. 114 Ley 618)	No	Ninguna elaboración por parte del empleador.
1.25	El empleador tiene procedimientos y métodos de trabajos según al riesgo que se expone el trabajador. Arto 18 numeral 4 incisos c y Arto 6 numeral 2 incisos c. de la Resolución Ministerial de Higiene y Seguridad del Trabajo.	No	

1.26	El empleador realiza controles periódicos de las condiciones de trabajo para detectar y corregir situaciones potencialmente. Arto 6 numeral 2 incisos g Resolución Ministerial de Higiene y Seguridad del Trabajo.	No	El empleador se mantiene al margen.
BLOQUE 2: CONDICIONES DE HIGIENE DEL TRABAJO			
Ambiente Térmico			
2.1	Las condiciones del ambiente térmico en los lugares de trabajo no son fuente de incomodidad y se encuentren ventilados por medio natural o artificial para evitar la acumulación de aire contaminado, calor o frío. (Arto. 118 y 119 Ley 618)	Si	La mitad del área es sin techo , por lo que el aire natural es accesible y aceptable a los trabajadores
Ruidos			
2.3	En los riesgos de exposición a ruidos y/o vibraciones se cumple en evitar o reducir en lo posible su foco de origen, tratando de disminuir su propagación a los locales de trabajo. (Arto. 121 Ley 618)	No	
Iluminación			
2.4	La iluminación de los lugares de trabajo reúne los niveles de iluminación adecuados para circular y desarrollar las actividades laborales sin riesgo para su seguridad y la de terceros, con un confort visual aceptable. (Arto. 76 Ley 618)	Si	Cuentan con la iluminación necesaria, al menos los trabajadores no tienen ningún imprevisto al respecto.
Radiaciones no ionizantes			
2.5	El empleador ha adoptado medidas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo donde existe exposición a radiaciones no ionizantes. (Arto. 122 Ley 618)	No	
BLOQUE 3: CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO			
De las condiciones de los lugares de trabajo			
3.1	Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo están libres de obstáculos, de forma que permita su evacuación. (Arto. 79 Ley 618)	No	Todas las zonas de salida están siendo obstaculizadas por los residuos de madera .
3.2	Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus respectivos equipos e instalaciones, se les han dado mantenimiento y limpieza periódica. (Arto. 80 Ley 618)	No	La limpieza la hacen los mismos trabajadores, siempre y cuando vayan a disponer de tiempo.
3.3	Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios, ofrecen resistencia segura. (Fisuras, fracturas, entre otros) (Arto. 83 Ley 618)	No	
3.4	1) Los locales de trabajo reúnen los espacios mínimos:	No	
	a. Tres metros de altura desde el piso al techo.		
	b. Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador.		
	c. Diez metros cúbicos por cada trabajador. (Arto. 85 Ley 618)		

3.5	El piso constituye un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de continuidad; de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza al mismo nivel y de no ser así se salvarán las diferencias de alturas por rampas de pendiente no superior al ángulo de 10 por 100. (Arto. 87 Ley 618)	No	
3.6	Las paredes son lisas y pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas o blanqueadas. (Arto. 88 Ley 618)	No	
3.7	Los techos reúnen las condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. (Arto. 89 Ley 618)	No	Hay espacios en los que no cuentan con techo.
3.8	Los corredores, galerías y pasillos tienen una anchura adecuada al número de personas que hayan de circular por ellos y a las necesidades propias del trabajo.	No	
	Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:		
	a. 1.20 metros de anchura para los pasillos principales b. Un metro de anchura para los pasillos secundarios. (Arto. 90 Ley 618)		
3.9	La separación entre máquinas u otros aparatos no debe ser menor a 0.80 metros, del punto más saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina. (Arto. 91 Ley 618)	No	La separación es muy poca , las áreas son pequeñas, por lo que se hace fácil la acumulación de residuos.
3.1	Las salidas y las puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso es visible y está debidamente señalizado, son suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonarlos con rapidez y seguridad. (Arto. 93 Ley 618)	No	
3.11	Las puertas transparentes tienen una señalización a la altura de la vista y están protegidas contra la rotura o son de material de seguridad, cuando puedan suponer un peligro para los trabajadores. (Arto. 93 Ley 618)	No	
3.13	Las instalaciones del comedor están ubicadas en lugares próximos a los de trabajos, y separadas de otros locales y de focos insalubres o molestos y tienen mesas y asientos en correspondencia al número de trabajadores. (Arto. 97 y 99 Ley 618)	No	No existen comedores.
3.14	Los locales destinados a cocinas se está cumpliendo con los requisitos siguientes:	N/A	
	a. Se realiza la captación de humos, vapores y olores desagradables, mediante campana-ventilación.		
	b. Se mantiene en condición de absoluta limpieza y los residuos alimenticios se depositan en recipientes cerrados hasta su evacuación.		
	(Arto. 101 Ley 618)		
3.15	El centro de trabajo tiene abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuido en lugares próximos a los puestos de trabajo. (Arto. 102 Ley 618)	Si	

3.16	Los centros de trabajo, que así lo ameriten , disponen de vestidores y de aseo para uso del personal debidamente diferenciado por sexo. (Arto. 106 Ley 618)	No	
3.17	Están provistos de asientos y de armarios individuales, con llave para guardar sus efectos personales. (Arto. 107 Ley 618)	No	No hay construidos espacios exclusivos para guardar cosas personales de cada trabajador.
3.18	Existen lavamanos con su respectiva dotación de jabón. (Arto. 108 Ley 618)	No	
3.19	El centro de trabajo cuenta con servicios sanitarios en óptimas condiciones de limpieza (desinfección, desodorizarían y supresión de emanaciones), separados por sexo. (Arto. 109 Ley 618)	No	

De los equipos de Protección Personal

3.21	Los equipos de protección personal y ropa de trabajo son suministrados por el empleador de manera gratuita a los trabajadores, son adecuados y brindan una protección eficiente. (Arto. 135 y 138 Ley 618)	No	Ningún trabajador porta máscara o cualquier otro equipo de protección personal y ropa de trabajo que sea suministrada por el empleador, su vestimenta es opcional y su protección es descuidada.
3.22	El empleador tiene por escrito plan de comprobación del uso y mantenimiento de los equipos de protección personal y está supervisando constantemente el uso de los mismos. (Arto. 134 y 291 Ley 618)	No	
3.23	Los equipos de protección personal asignados son de uso exclusivo del trabajador. (Arto. 135 inciso c Ley 618)	No	No cuentan con ningún equipo, pese a las carencias y requerimientos del trabajo que se realiza.

De la señalización

3.25	El empleador está adoptando correctamente la señalización como técnica complementaria de seguridad, en los lugares de trabajo de forma que todos los trabajadores la observen y sean capaces de interpretarlas. (Arto. 140 Arto. 141 Ley 618)	No	No existe ningún tipo de señalización en las áreas.
3.26	La señalización de riesgos de choques contra obstáculos, de caídas de objetos o personas es mediante franjas alternas amarillas y negras o rojas y blancas. (Arto. 145 Ley 618)	No	No consideran el uso de señalización de ningún tipo.
3.27	Las vías de circulación de vehículos en el centro de trabajo están debidamente identificadas para la protección de los trabajadores. (Arto. 146 Ley 618)	No	No están identificadas, sin embargo los vehículos y otros transportes que llegan a cargar o descargar tiene una sola entrada.
3.28	Toda sustancia líquida o sólida que sea manipulada en la empresa reúne los requisitos de llevar adherido su embalaje, etiqueta o rótulo en idioma español, o bien en el idioma local si es necesario. (Arto. 147 Ley 618)	N/A	
3.29	Todo recipiente que contenga fluidos a presión (tuberías, ductos, entre otros) cumple en llevar grabada su identificación en lugar visible, su símbolo químico, su nombre comercial y su color correspondiente. (Arto. 148 Ley 618)	N/A	

De los equipos e instalaciones eléctricas

3.4	Las herramientas y aparatos eléctricos están debidamente polarizados y con sus respectivos protectores. (Arto. 157 Ley 618)	No	Falta protección en todos y cada uno de los aparatos eléctricos.
3.43	Los interruptores, fusibles, bróker y corta circuitos están cubiertos, y se toman las medidas de seguridad. (Arto. 160 Ley 618)	No	Aunque no están totalmente descubiertos , no están tomando las medidas de seguridad necesarias en el lugar.
3.44	El empleador prohíbe el uso de interruptores de palanca o de cuchillas que no estén con las medidas de seguridad requeridas. (Arto. 161 Ley 618)	No	No verifica y no está al tanto del modo de uso.

Prevención y protección contra incendios

3.52	El centro de trabajo cuenta con extintores de incendio del tipo adecuado al material usado y a la clase de fuego, están en perfecto estado de conservación, funcionamiento, revisados anualmente, visiblemente localizados y de fácil acceso. (Arto. 193 194 y 195 Ley 618)	No	Poseen uno en el área de carpintería, pero no en las otras áreas. No creen necesario la presencia de extintores.
3.53	Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente combustibles que no estén expuestos a incendios súbitos o de rápida propagación, se construyen a conveniente distancia y estén aislados del resto de los puestos de trabajo. (Arto. 181 Ley 618)	N/A	
3.55	Las ventanas que se utilicen como salidas de emergencia cumplen con los requisitos de carecer de rejas y abren hacia el exterior. (Arto. 187 Ley 618)	N/A	
3.56	Se tiene instalado un sistema de alarma que emite señales acústicas y lumínicas. (Arto. 196 Ley 618)	No	No hay sistemas de alarma diseñados, pues se considera que no se trabaja con fuego , gas o difícilmente se produce un incendio si solo madera existe en el lugar.

De la seguridad de los equipos de trabajo

3.62	Se está garantizando la seguridad de los equipos y dispositivos de trabajo que deben de reunir los requisitos técnicos de instalación, operación (manuales), protección y mantenimiento (preventivo y correctivo) de los mismos. (Arto. 131 Ley 618)	No	Muchos de los equipos de seguridad en base a los equipos están dañados y no se les da suspensión ni mantenimiento.
------	--	----	--

De las escaleras de mano

3.63	Las escaleras de mano están en perfecto estado de conservación y las partes y accesorios dañados se repararán inmediatamente. (Arto 34 Normativa de Construcción)	N/A	
------	---	-----	--

BLOQUE 4: ERGONOMÍA INDUSTRIAL

4.1	La carga manual que excede los 25m, se está haciendo por medios mecánicos. (Arto. 217 Ley 618)	Si	
4.3	El empleador ha adoptado las medidas necesarias en cuanto a ergonomía si el trabajo que se va a realizar es 100% sentado y los asientos satisfacen las prescripciones ergonómicas establecidas en la presente Ley. (Arto. 293 y 294 Ley 618)	No	El empleador deja trabajar a todos según consideren necesario hacerlo.

4.4	El empleador ha adoptado las medidas previas cuando el trabajador vaya a realizar una labor repetitiva. (Arto. 295 Ley 618 Ley 618)	No	
4.5	El empleador está adoptando las medidas ergonómicas necesarias cuando el trabajo se hace de pie, para que los trabajadores no se vean afectados. Arto. 296 y 297 Ley 618	No	A pesar de ser un trabajo normalmente de pie todo el día laboral , no se cumplen medidas que favorezcan al trabajador.
4.6	El empleador ha adoptado medidas ergonómicas en actividades físicas, dinámicas (manipulación y levantamiento de carga) a los trabajadores. Arto. 298 Ley 618	No	No utilizan ningún equipamiento de seguridad para las cargas pesadas.

Tabla 9. Acta de inspección sector talleres

Bloque	Evaluación		
	Cumple	No cumple	No aplica
Aspectos técnicos organizativos		25	1
Condiciones de higiene del trabajo	2	2	
Condiciones de seguridad del trabajo	1	30	5
Ergonomía industrial	1	4	

Tabla 10. Resumen del acta de inspección

Ilustración 33. Resumen de acta de inspección.

Resumen de principales infracciones:

- Una de las principales infracciones de la ferretería madera y construcción Juan Carlos Rojas Aguilar es respecto a la ergonomía del trabajador, ya que requiere de todos los artículos de la ley 618, no

disponen de equipos de seguridad para trabajar con cargas pesadas, adoptan las posturas inadecuadas todo el tiempo que permanecen de pie y laborando.

- “Se realizan los exámenes médicos pre-empleo, periódicos y se lleva expediente médico de cada trabajador” (Artos. 23, 25 y 26 Ley 618). No consideran los exámenes al momento de contratarlos, ni se da seguimiento de los estados de salud de los trabajadores, es otra de las infracciones que se incumple y que no beneficia al trabajador.
- Entre los aspectos organizativos también se incumplen una serie de cosas que estarían dejando a esta empresa como una de las más desorganizadas en todos los aspectos, entre los artículos que se consideran están el artículo 18 número 3 de la ley 618 este se basa en una persona encargada de higiene y seguridad, algo que representa un sin número de artículos más que se apegan a la higiene y seguridad y de igual forma no son cumplidos
- No hay evaluación inicial de los riesgos, mapa de riesgo y plan de intervención. (Arto 18, núm. 4 y 5). Ley 618
- No tienen licencia en materia de higiene y seguridad (Arto 18, núm. 6) Ley 618
- No tienen elaborado e Implementado su plan de emergencia (primeros auxilios, prevención de incendios y evacuación). (Arto 18, núm. 10, Arto. 179 Ley 618)
- No tienen inscritos a los trabajadores en régimen del Seguro Social. (Arto 18, Núm. 15 Ley 618)
- No hay botiquín de primeros auxilios. (Arto 18, núm. 16 Ley 618).

9.7.Importancia de la prevención

Procedimiento operativo estandarizado para el área del aserrío donde hay más riesgos de ocurrencia de accidente laboral

Objetivo.

Garantizar la operación segura, el mantenimiento adecuado y la gestión ambientalmente responsable tanto de la maquinaria como del medio ambiente en la aserradora, así también minimizando los impactos negativos en todo el entorno laboral.

Alcance.

Aplica al área de producción y todo el personal que labora en la aserradora.

Responsabilidades.

Operadores del área: Cumplir con los lineamientos descritos para una correcta operación.

Líder de área: Trascender y mantener en curso este proceso.

Definición

Un Procedimiento Operativo Estándar (POE) en un aserradero es un conjunto de instrucciones detalladas y protocolos preestablecidos que describen de manera sistemática y precisa las actividades y medidas de seguridad necesarias, no obstante, el poe está dirigido específicamente al área de producción enfocado en la maquinaria y medio ambiente que es donde se presentan más riesgos laborales ya que no hay procedimientos. Es importante adaptar estos procedimientos a las condiciones específicas de la aserradora y cumplir con las regulaciones locales de seguridad y salud en el trabajo. Además, es esencial contar con la participación activa de los trabajadores en la implementación de estas medidas. Para ello se da los siguientes alineamientos a cumplir para una mejor producción, desempeño y ambiente laboral.

Maquinaria

1. Preparación: Revisar y garantizar este en buenas condiciones de funcionamiento, verificar que los operadores estén capacitados y tengan equipo de protección personal adecuado, establecer una zona de trabajo segura y señalizada.

2. Arranque de maquinaria: Encender la maquinaria siguiendo los procedimientos recomendados por el fabricante, verificar que los sistemas estén funcionando correctamente antes de la operación.

3. Operación: Alimentar cuidadosamente la madera en la maquinaria, siguiendo las pautas de carga segura, Asegurarse de que no haya obstrucciones o materiales extraños en la maquinaria antes de iniciar la operación, Supervisar constantemente el proceso para detectar posibles problemas o irregularidades.

4. Mantenimiento: Realizar un mantenimiento regular de la maquinaria según el programa de mantenimiento establecido, Realizar inspecciones diarias para identificar y abordar cualquier desgaste o daño.

5. Emergencias: Establecer un plan de respuesta a emergencias y asegurarse de que los operadores sepan cómo actuar en caso de incidentes.

6. Apagado de la maquinaria: Apagar la maquinaria siguiendo los procedimientos recomendados por el fabricante, Realizar un último control de seguridad para garantizar que la máquina esté en un estado seguro antes de dejar el área de trabajo.

7. Documentación: Registrar todas las operaciones, inspecciones y mantenimientos realizados, Mantener un registro de cualquier incidente o accidente ocurrido durante la operación.

8. Capacitación: Proporcionar capacitación continua a los operadores sobre los procedimientos y las mejores prácticas de seguridad.

Medio Ambiente

1. Manejo de productos químicos: Si se utilizan productos químicos en el proceso de aserrado, se deben incluir pautas para su almacenamiento y manipulación segura.

2. Manejo de residuos: Describir cómo gestionar adecuadamente los residuos generados durante la operación de la aserradora, incluyendo la separación y disposición de desechos de manera ambientalmente responsable.

3. Procedimientos de seguridad: Detallar cómo operar las máquinas de forma segura, incluyendo el uso de equipo de protección personal y la identificación de posibles riesgos.

4. Protección de la calidad del aire y del agua: Implemente medidas para reducir la emisión de partículas en el aire y prevenir la contaminación del agua, como la instalación de filtros y la gestión adecuada de productos químicos.

5. Equipamiento de protección personal (EPP): Todos los trabajadores deben usar EPP adecuado, que incluye gafas de seguridad, protectores auditivos, guantes y respiradores con filtros de partículas, dependiendo de la exposición al polvo generado por la aserradora.

6. Capacitación: Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre los riesgos asociados con el polvo de aserradero y las medidas de seguridad a seguir.

7. Limpieza regular: Realizar una limpieza exhaustiva de las áreas de trabajo para eliminar el polvo y las partículas acumuladas. Utilizar métodos que minimicen la dispersión del polvo, como aspiradoras con filtros de partículas.

8. Evaluación de riesgos: Realizar evaluaciones de riesgos específicas para identificar áreas o tareas que presenten un mayor riesgo de exposición a partículas y tomar medidas adicionales de protección, si es necesario.

9. Acceso a atención médica: Asegurar que los trabajadores tengan acceso a atención médica y exámenes de salud regulares para detectar posibles efectos adversos a la salud relacionados con la exposición a partículas.

10. Control de polvo: Implementar sistemas de extracción y filtración de polvo en las áreas de trabajo para capturar las partículas en suspensión en el aire. Esto puede incluir sistemas de aspiración, ventilación y colectores de polvo.

11. Políticas de salud y seguridad: Establecer políticas claras de salud y seguridad en el lugar de trabajo y promover una cultura de seguridad que fomente la identificación y mitigación de riesgos.

9.8. Higiene industrial

La ferretería "Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar" ha sido visitada con el propósito de recopilar toda la información necesaria para un proyecto en desarrollo. Durante esta visita, se han observado diversas irregularidades relacionadas con la higiene industrial que no cumplen con las disposiciones legales. La empresa no se ajusta por completo a los estándares establecidos por la ley, específicamente a los artículos que regulan el desempeño y desarrollo correcto de las empresas. Se ha identificado la ausencia de cumplimiento con el artículo 618, el cual se enfoca en la higiene en el entorno laboral. Para consolidar estos hallazgos, se ha llevado a cabo un checklist siguiendo el método de las 5S, con el objetivo de realizar un análisis más detallado al respecto.

En una industria enfocada en la madera, es común la presencia de residuos generados por los cortes de este material, particularmente aserrín. Sin embargo, en el caso de la ferretería, la higiene necesaria no se mantiene debido a la ausencia de personal encargado de la limpieza de estos residuos. Esta falta de mantenimiento no beneficia a los trabajadores, ya que los residuos tienden a acumularse, ocupando los espacios disponibles y generando desorden en todas las áreas de la empresa. A pesar de ser un lugar que ofrece sus productos constantemente, la presentación del espacio no es la adecuada. Surge la pregunta de cómo es posible trabajar en condiciones de limpieza inestables. El propietario argumenta que siempre habrá residuos debido al volumen de trabajo, y considera que el desorden aparenta mayor cantidad de actividad.

Sin embargo, es importante señalar que el artículo 18 número 3 de la ley 618 indica la necesidad de contar con personal designado para la higiene y seguridad en el lugar de trabajo, lo cual no se cumple en este establecimiento. La higiene es un aspecto fundamental en cualquier entorno laboral y debería ser parte integral del proceso en esta ferretería.

Entre los artículos específicos de la ley 618, se destaca la importancia de proporcionar información a los trabajadores sobre higiene, seguridad y salud, considerando los riesgos a los que puedan estar expuestos. Lamentablemente, estos artículos (19, 20 y 22) no se aplican en la ferretería mencionada.

La higiene industrial aborda diversos aspectos. Es esencial recordar que un entorno higiénico propicia un mejor ambiente laboral y un funcionamiento más eficiente y ordenado. La ausencia de estas condiciones no beneficia al trabajador, ya que el estrés se acumula, aumentando el riesgo de accidentes laborales y disminuyendo la calidad del trabajo debido a un entorno poco agradable. Esto puede afectar la percepción

del cliente hacia el lugar, haciéndolo menos atractivo para visitar, realizar pedidos o recoger productos, especialmente si el comprador debe manejar su propio medio de transporte para llevar los artículos.

En la ferretería, se observan deficiencias en varios aspectos de la higiene industrial. Por ejemplo, en el ámbito ambiental, se carece de protección para los trabajadores contra la inhalación de partículas de polvo de madera, que, aunque no sean visibles de manera notoria, están presentes en el entorno laboral. Esta situación ha prevalecido a lo largo de los años y no ha favorecido al lugar ni a la salud de los empleados.

9.8.1. Checklist de verificación

S	Criterios	SI	NO	N/A	Observaciones
Seiri (Clasificación)	Los materiales y herramientas necesarios para la producción están claramente identificados y etiquetados.				
	Se ha eliminado todo material o herramienta innecesaria de las áreas de producción.		X		muchas cosas innecesarias se mantienen en el lugar
	Cada área de producción tiene un inventario organizado y limitado de materiales y herramientas.		X		se encuentran cosas fuera de lugar correspondiente, además de
	Las herramientas y equipos obsoletos o en desuso han sido identificados y retirados.		X		
	Se han establecido criterios claros para decidir qué materiales y herramientas son esenciales en cada área.	X			Cada área tiene a disposición las herramientas más utilizadas de acuerdo a la operación.
	Los materiales peligrosos o productos químicos están almacenados de acuerdo con las regulaciones de seguridad.			X	No se logra observar algún tipo de sustancias.
	No hay acumulación excesiva de material en proceso en el área de producción.	X			todas las áreas del proceso son altamente contenientes de desechos de material.
	Se han asignado ubicaciones específicas para diferentes tipos de madera en el almacén de materiales.	X			se utiliza dos 4 espacios para mantener la madera cedro y genívero

	Los productos defectuosos o desechos son segregados de manera efectiva en el proceso de producción.	X		
	Los productos terminados se almacenan de manera organizada y fácilmente accesible.	X		se mantiene cerca del portón principal donde sale el camión de transporte
	Los documentos de producción, como órdenes de trabajo y hojas de inspección, están archivados y organizados.	X		La Encargada de administración es quien recepciona y resguarda todo tipo de documentación
	Los registros de producción se mantienen actualizados y disponibles para su revisión.	X		
	Las herramientas manuales y eléctricas se almacenan en lugares designados y se mantienen en buen estado.	X		
	Los productos químicos utilizados en el proceso de producción se almacenan en contenedores adecuados y bien etiquetados.			X
	Los repuestos y piezas de repuesto esenciales para maquinaria se mantienen en un inventario controlado.		X	No existen piezas de repuesto en inventario. si se necesita solo se compran en el momento
	Las áreas de producción se mantienen limpias de desorden y basura.		X	Siempre hay desechos de los residuos de cortes
	El personal de producción está capacitado para reconocer y aplicar las prácticas de clasificación adecuadas.	X		Los trabajadores han adquirido la experiencia y conocimiento.
	Los materiales reciclables se separan de los desechos no reciclables en el proceso de producción.	X		se acumulan en la parte de atrás o final de la ferretería
	Los productos terminados se etiquetan claramente con información de identificación y fecha.	X		siempre llevan una identificación
	Los materiales que requieren condiciones especiales de almacenamiento, como humedad controlada, se mantienen adecuadamente.		X	No se dispone de espacio propio para ello
Seiton (Orden)	Cada herramienta y equipo en el área de producción tiene una ubicación designada y etiquetada.		X	Ninguna herramienta utilizada en la producción tiene una área específica, en el transcurso del día pueden estar en todas las estaciones
	Las áreas de trabajo están organizadas de manera que los empleados puedan acceder fácilmente a las herramientas y materiales necesarios.	X		si están destinadas, pero falta orden
	Se han establecido procedimientos para el almacenamiento adecuado de materiales y productos en proceso.		X	se pueden encontrar en áreas no correspondiente
	Los estantes y racks están etiquetados claramente para identificar los tipos y tamaños de madera que deben almacenarse en cada uno.		X	solo la identifican a la vista guiándose del color
	Las áreas de almacenamiento están diseñadas para minimizar el movimiento innecesario de materiales.	X		

	Los productos terminados se almacenan de manera que se evite el deterioro o daño.		X	Aunque no es un área cubierta, esta madera trabajada no permanece mucho en el local.
	Se han creado señalizaciones visuales para guiar a los empleados a las ubicaciones correctas de herramientas y materiales.		X	No existe señalización de ningún tipo
	Las herramientas manuales se organizan en gabinetes o cajas de herramientas de fácil acceso.	X		
	Se ha implementado un sistema de gestión de inventario para rastrear el uso de materiales y productos en proceso.		X	El inventario no se registra formalmente
	Los suministros esenciales, como abrasivos y adhesivos, se almacenan en áreas convenientes para su uso.		X	
	Se han designado áreas específicas para la realización de tareas específicas en el proceso de producción.	X		ocurre muy poco
	Los materiales en proceso se mantienen en áreas designadas y se identifican claramente.	X		
	Los equipos de seguridad, como extintores y equipos de protección personal, están ubicados en lugares accesibles y señalizados.		X	No utilizan EPP
	Las herramientas eléctricas se almacenan con cables enrollados y seguros.		X	No se toman las medidas correctas para el resguardo de las herramientas eléctricas
	Los materiales inflamables o peligrosos se almacenan en gabinetes de seguridad.		X	
	Se ha establecido un sistema de etiquetado para identificar los tamaños y tipos de tablas de madera en el almacén.		X	Se lleva la información pertinente en la factura
	Los carros y medios de transporte se organizan de manera que sean fáciles de mover y almacenar.		X	No hay transporte propio para distribuir
	Se han establecido procedimientos de emergencia para garantizar la seguridad de los empleados en caso de incendio o accidente.		X	
	Los pasillos y áreas de tránsito están despejados y señalizados para prevenir obstrucciones.		X	No hay señales de prevención
	Los materiales pesados o voluminosos se almacenan en estantes o racks resistentes.		X	
Seiso (Limpieza)	Las áreas de producción se limpian regularmente para eliminar polvo, virutas de madera y residuos.	X		se procura hacer una limpieza general cada cierto tiempo
	Se han designado responsabilidades claras para la limpieza de cada área de trabajo.		X	los mismos trabajadores lo realizan
	Se han establecido procedimientos para la limpieza de máquinas y equipos después de su uso.		X	se limpia hasta que se usa y lo hace quien la va a usar
	Los derrames de aceite, pintura u otros líquidos se limpian de inmediato para prevenir accidentes.			X

	Se ha implementado un programa de mantenimiento preventivo para garantizar que las máquinas estén limpias y en buen estado.		X		No hacen ningún tipo de mantenimiento preventivo.
	Se han instalado barreras físicas o protectores para evitar la acumulación de polvo en áreas críticas.		X		todo está al aire libre
	Los residuos de madera y otros materiales se separan de manera efectiva para su reciclaje o disposición adecuada.		X		
	Los lugares de almacenamiento se inspeccionan y limpian periódicamente para eliminar desorden.		X		la limpieza no es constante
	Las áreas de producción están bien iluminadas para facilitar la identificación de suciedad o defectos.	X			
	Los sistemas de ventilación se mantienen limpios y funcionando correctamente para garantizar la calidad del aire.		X		No hay ventiladores, el aire libre entra fácilmente ya que no es un lugar con techo o cerrado en su totalidad
	Las áreas de trabajo se organizan de manera que sea fácil acceder a los equipos de extinción de incendios en caso de emergencia.		X		
	Los residuos de lijado y corte se eliminan de las áreas de producción de manera regular.	X			se limpia más que las otras áreas
	Se promueve la responsabilidad individual para mantener limpias las áreas de trabajo.	X			pero no siempre se cumplen
	Los equipos de limpieza, como escobas y aspiradoras, están disponibles y en buen estado.	X			
	Las áreas de producción se mantienen libres de escombros y obstáculos para prevenir accidentes.	X			no en su totalidad. Deberían de tener más espacio cada una de las áreas del proceso productivo
	Los baños y áreas de descanso para empleados se mantienen limpios y en buenas condiciones.	X			
	Los derrames de productos químicos se manejan de manera segura y se limpian de inmediato.			X	
	Los productos químicos de limpieza se almacenan de manera segura y con etiquetado adecuado.			X	
	Los desagües y sistemas de plomería se mantienen libres de obstrucciones y fugas.	X			
	Los sistemas de iluminación se mantienen en buen estado y se reemplazan las bombillas fundidas.		X		El sistema eléctrico es antiguo
Seiketsu	Se han establecido procedimientos estandarizados para cada paso del proceso de producción.	X			Según la madera que se trabajará algunos pasos del proceso varían , pero son estandarizados
	Los empleados están capacitados regularmente en los procedimientos y estándares de trabajo.	X			
	Se ha implementado un sistema de documentación para registrar los procedimientos y las mejoras.		X		

	Los registros de producción se mantienen actualizados y son fácilmente accesibles.	X			
	Se han establecido indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir la eficiencia y la calidad en la producción.		X		No se registra la calidad de producción
	Se realizan auditorías regulares para asegurar el cumplimiento de los procedimientos y estándares.		X		
	Las áreas de producción siguen un diseño estandarizado para minimizar la variabilidad.	X			
	Se han establecido protocolos de seguridad y se promueven prácticas seguras en el trabajo.		X		
	Los equipos de protección personal son parte de la rutina de trabajo y se utilizan según sea necesario.		X		No cuentan con equipamiento necesario
	Se ha implementado un sistema de gestión de la calidad para mantener y mejorar los estándares.		X		
	Los empleados tienen acceso a manuales de procedimientos actualizados y fácilmente comprensibles.		X		
	Se promueve una cultura de mejora continua en la empresa.	X			
	Las áreas de producción se revisan regularmente para identificar oportunidades de mejora.		X		
	Se establecen objetivos de calidad y eficiencia en la producción y se comunican a todo el personal.		X		
	Se fomenta la retroalimentación de los empleados para identificar posibles problemas y soluciones.		X		
	Los cambios en los procedimientos se implementan de manera controlada y se comunican adecuadamente.	X			
	Se han establecido procesos de gestión de cambios para evaluar y autorizar modificaciones.	X			
	Se ha implementado un sistema de rastreo de mejoras y proyectos de calidad.		X		Se guían a través de su propio criterio.
	Se revisan periódicamente los procedimientos y estándares para garantizar su relevancia.	X			
	Los empleados están empoderados para proponer y liderar mejoras en sus áreas de trabajo.	X			
Shitsuke	Los empleados siguen de manera consistente los procedimientos y estándares de trabajo.	X			
	Se promueve la puntualidad y la asistencia regular al trabajo.	X			
	Los empleados están comprometidos con la seguridad en el trabajo y siguen prácticas seguras.	X			Se adecuan a las condiciones que la empresa les da

Se fomenta la responsabilidad individual para mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.	X			
Los empleados reportan inmediatamente problemas o defectos que encuentran en el proceso de producción.	X			
Se han establecido políticas de cero tolerancia para violaciones graves de seguridad o calidad.		X		No se hace ningún tipo de gestión o control de seguridad y calidad en el trabajo
La gerencia está comprometida en liderar con el ejemplo en cuanto a disciplina y cumplimiento de estándares.	X			
Los empleados reciben reconocimiento y recompensas por mantener altos estándares de disciplina.		X		no se hace ninguna regalía o comisión por cumplir al 100 sus labores
Se realizan revisiones periódicas para garantizar que se cumplan los procedimientos y estándares.	X			
Los empleados participan activamente en reuniones de mejora y revisión de procesos.	X			
Se han establecido canales de comunicación abiertos para que los empleados informen sobre problemas o mejoras.	X			
La capacitación en disciplina y estándares es parte integral del proceso de incorporación para nuevos empleados.	X			El trabajador de más experiencia es quien capacita
Los equipos de trabajo tienen líderes designados responsables de mantener la disciplina en su área.	X			
Se lleva a cabo una capacitación continua para garantizar que los empleados estén al tanto de los procedimientos actualizados.	X			
Los empleados están comprometidos con la reducción de desperdicios y la optimización de procesos.	X			
Se promueve una cultura de mejora continua y se respaldan los esfuerzos de los empleados.	X			
Se establecen mecanismos para medir y evaluar el cumplimiento de las normas y la disciplina.		X		No hay mecanismos de control
Se realizan auditorías regulares para garantizar el cumplimiento de los estándares y procedimientos.		X		
Los empleados se sienten empoderados para tomar medidas correctivas cuando sea necesario.	X			De acuerdo a la labor que hacen cada uno, pueden tomar decisiones correctivas que ayuden al funcionamiento del proceso
Se lleva a cabo una revisión anual de los logros en cuanto a disciplina y mejora continua.	X			Lo hace el dueño de la micro empresa

S	Cumple	No cumple	No aplica
CLASIFICACIÓN	11	6	2
ORDEN	5	12	3
LIMPIEZA	8	9	3
NORMALIZACIÓN	9	11	0
DISCIPLINA	16	4	0

Ilustración 34. Resumen del checklist 5s

Ilustración 35. Gráfico radial del checklist de las 5s

Descripción De 5s

En el análisis realizado en la ferretería "Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar" con respecto a las 5S, hemos evaluado con conciencia y realismo las condiciones de la empresa dentro de cada parámetro establecido en el formato de las "5S".

Esta herramienta nos permite identificar áreas que requieren acciones inmediatas para mejorar el funcionamiento y el bienestar general de la empresa. Se evidencian numerosas deficiencias que son de gran importancia tanto para el empleador como para los empleados, con el objetivo de garantizar su satisfacción.

Durante la evaluación de las 5S, se aplicaron criterios de aceptación, utilizando las categorías de Sí, No y N/A, marcando con una "X" la casilla correspondiente. El resultado reveló 49 aspectos calificados como

positivos (Sí), 42 como negativos (No), y 8 puntos que no eran aplicables al tipo de empresa. A pesar de que el número de aspectos positivos es mayor, se han identificado múltiples irregularidades, lo que genera observaciones detalladas con motivos pertinentes.

La primera "S" (Clasificación) se centra en los materiales, desechos, uso y disposición de herramientas. Se incumple en un 50% debido a una falta de estabilidad. No hay espacios designados para colocar las herramientas según su utilidad, y los materiales de trabajo no están organizados. A medida que transcurre el tiempo y la producción, las herramientas cambian de ubicación constantemente. Respecto a la segunda "S" (Orden), se evidencia la ausencia total de orden, tanto en los materiales, productos finales, materias primas, desechos y herramientas. Aunque los trabajadores se adaptan a estas condiciones, el desorden total no beneficia al empleador, ya que puede generar pérdidas y desperdicio de material. Además, la ética mostrada a los compradores se ve afectada, complicando el retiro de productos debido al desorden que obstruye los espacios, afectando la profesionalidad en 12 aspectos cruciales para un entorno de trabajo seguro y ordenado.

En relación a la tercera "S" (Limpieza), 9 aspectos resultaron negativos, 7 positivos y 3 no aplicables, revelando un déficit considerable en la atención a la limpieza en la ferretería. La falta de supervisión y constancia en la limpieza crea un problema mayor con los residuos de madera, especialmente el aserrín, presente en todas las áreas. Esta situación obstaculiza los espacios y hace que el trabajo con la madera sea incómodo, generando variaciones en las medidas y afectando la comodidad laboral.

La cuarta "S" trata de la Normalización, donde 11 aspectos relacionados con estandarización, manuales instructivos, tareas y procedimientos no se cumplen, siendo desconocidos incluso para el propietario de la ferretería. Respecto a la quinta "S" (Disciplina), aunque muestra una mayor aceptación en cantidades positivas, no se mantiene constantemente con el transcurso del tiempo, lo que representa un incumplimiento del 50%.

En resumen, la ferretería "Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar" no mantiene de forma constante el uso de las 5S. La responsabilidad del trabajador para su cumplimiento varía, y el empleador no presta el cuidado necesario para garantizar el orden, la limpieza y la disciplina, afectando el funcionamiento general y la satisfacción del cliente. En conjunto, las 5S se cumplen en un 10%, siendo un 30% de cumplimiento variable y un 60% de incumplimiento total. Aunque hay aspectos cumplidos, las irregularidades en el 30% de cumplimiento representan una negatividad para la empresa y los trabajos, lo que indica que las 5S no se aplican adecuadamente en este establecimiento.

9.9.Seguridad e higiene

La seguridad es muy importante en las empresas debido a que es un respaldo a los trabajadores pero también a la empresa misma , cuando se pone a disposición de cada trabajador un puesto donde se incluya su seguridad es mucho más el tiempo mismo en que esa persona dura en el trabajo , además hay altas probabilidades de que realmente esa persona quiera realizar un mejor servicio y trabajo por lo que los clientes se irían satisfechos, la seguridad en la ferretería Madera y construcción Juan Carlos Rojas Aguilar es de poca funcionalidad e importancia, no se toma en cuenta ningún artículo de la ley que beneficie al trabajador, respecto a su ergonomía la cual es parte de la seguridad misma del operador, en la ferretería hacen uso de maquinarias las cuales son ejecutadas a diario y los equipos de protección personal no son parte del día a día , por lo que hay altos riesgos de que ocurra un accidente laboral, entre los equipos de protección personal deberían de hacer uso de botas, guantes, mascarilla filtrante FFP2 para no inhalar el polvillo que suelta la madera, así mismo deberían de contar con el uso de maquinarias en buen estado por lo que se debe de hacer mantenimiento a las máquinas según lo requerido en pro de evitar cualquier accidente, ya que en la actualidad la ferretería hace cambios de piezas malas o mantenimiento, ya hasta que la máquina presentó la falla , por lo que se para la producción en el día, así mismo la ley 618 habla acerca de los seguros de los trabajadores puesto que cualquier situación que se presente en el trabajo este se dirija a atención médica, pues es una de las primeras prioridades que debe considerar el empleador para sus trabajadores, en este caso los trabajadores no cuentan con un seguro por tanto el riesgo a su bienestar y salud, entre los artículos que no se están cumpliendo entre las infracciones de la ley 618, tenemos el art 31 ,28 y 29.

Así también podemos observar lo siguiente

- Los trabajadores no cuentan con tapones para minimizar el ruido de las máquinas en función.
- Las herramientas son mínimas.
- No cuentan con respaldo de piezas.
- No existen botiquines de primeros auxilios.

Existen en el lugar de trabajo	No existen en el lugar de trabajo
<ul style="list-style-type: none">• Gabinete desorganizado de poca funcionalidad.• Riesgos en caso de no contar con higiene industrial.• Enfermedades respiratorias• Caídas de materiales• Caídas de trabajadores• Cortaduras en las manos• Dolores de espalda	<ul style="list-style-type: none">• Almacén de basura orgánica e inorgánica• Lavamanos, guarda herramientas.• Almacén destinado para cada trabajo, es decir, materia prima, desechos, almacén de productos terminados, stock, etcétera.• Mantenimiento a las máquinas con respecto a la limpieza continua de la misma.• Utilizar cajas o gabinetes para guardad herramientas.• Selección de lo más importante que se ocupará en el día, respecto a los pedidos.• Colocar depósitos pequeños de basura propia del material en uso y apartarla de los otros desechos presentes.

9.10. Control de calidad aplicando Metodología DMAIC

9.10.1. Diagrama SIPOC

Proceso de fabricación de tablas de madera				
Proveedor	Entradas	Proceso	Salidas	Cliente
-Proveedor de madera certificada de bosques	-Madera cruda (Timbre) -Energía eléctrica -Personal capacitado -Diseños y especificaciones del producto -Herramientas y maquinaria -Insumos de seguridad (equipos de protección personal)	1. Recepción de madera cruda y verificación de calidad. 2. Almacenamiento y preparación de la madera para el proceso de corte. 3. Corte y modelado de la madera según las especificaciones del producto. 4. Lijado y acabado de las tablas de madera.	- Tablas de madera terminadas y listas para su entrega.	- Clientes finales (constructores, minoristas, consumidores) - Empresas de construcción que utilizan las tablas de madera en proyectos.

Tabla 11. Diagrama SIPOC

9.10.2. Matriz VOC

VOC/QUEJAS (Voz del cliente)	Características de calidad / Problemas clave	CTQ's necesidades (Críticos para la calidad)
Falta de organización interna	Falta de organización en el proceso productivo	Implementación de un sistema de gestión de procesos eficiente
	Escasez de personal capacitado en carpintería	Capacitación y desarrollo de los empleados para mejorar sus habilidades
Atención al cliente deficiente	Insatisfacción del cliente con el servicio	Mejora de la calidad del servicio al cliente y las interacciones
Desorden en el almacenamiento y disposición de tablas	Falta de orden y organización en el almacenamiento	Implementación de un sistema de gestión de inventario y almacenamiento
Los defectos se van corrigiendo en el proceso	El desperdicio de madera en el proceso es alto	Reducir el porcentaje de desperdicio
La maquinaria es antigua	Las máquinas tienen varios años de vida útil	Reducir el número promedio de años de vida útil de las máquinas
Impacto ambiental y ruido	Contaminación del ambiente debido a la generación de aserrín y ruido de las máquinas	Implementación de medidas de control ambiental y reducción de ruido en las operaciones de la empresa

Las variaciones en la longitud pueden causar problemas en la construcción.

Reducción de variaciones en la longitud

Tablas de madera con mínimas variaciones en longitud

Tabla 12. Matriz VOC

9.10.3. Matriz CTx

Tabla 13. Matriz CTx

El proyecto está enfoca en el CTQ (Critical Quality).

9.10.4. Formato A3

Contexto

Este trabajo se enfoca en la empresa Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar, reconocida por ser la mayor productora de tablas de madera en Jinotepe-Carazo, y tiene como objetivo presentar un plan de optimización que abarca diversas facetas de su proceso productivo.

Situación actual

A pesar de enfrentar desafíos internos, como la falta de capacitación y organización, la empresa busca un futuro más sólido al aumentar su capital, adoptar tecnología y aprovechar su potencial en la disponibilidad de materia prima. Esta evolución demuestra la necesidad de adaptarse constantemente en un entorno empresarial en constante cambio.

Objetivo

Proponer la optimización integral de la producción de tablas de madera en la empresa Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar mediante la metodología DMAIC durante el periodo de septiembre a noviembre del año 2023

Planteamiento del problema

Al examinar la situación en la empresa, queda evidente que el problema predominante radica en la falta de organización y limpieza en el entorno de trabajo. Este problema abarca diversas facetas que afectan profundamente el desempeño de la empresa y su capacidad para cumplir con los estándares de calidad y seguridad laboral.

Propuesta

- Estandarización en las operaciones del proceso productivo
- Procedimientos de calidad que permitan reducir la variabilidad de la longitud de tablas
- Creación de una comisión mixta que permita reconocer, evaluar y controlar los riesgos presentes en las áreas de trabajo reduciendo los accidentes laborales y promoviendo la prevención, seguridad e higiene.
- Priorizar en reducir los riesgos de ruido y polvos orgánicos presentes en el proceso productivo.

9.10.5. Variable de interés

En el marco del proceso de producción de tablas de madera, la variable "y" se define como una medida crítica que denota la longitud de las tablas resultantes. Esta variable se expresa en unidades de medida específicas, tales como pulgadas (in), pies (ft), metros (m) u otras unidades pertinentes para la cuantificación precisa de la longitud. Pero para definir una unidad de medida en la investigación se utiliza la unidad de centímetros.

La longitud de las tablas de madera puede variar significativamente dependiendo de las exigencias del proceso y las especificaciones del cliente, lo que hace esencial la definición rigurosa de la unidad de medida. Además, con el propósito de mantener estándares de calidad y eficiencia, se establecen rangos de longitud típicos o valores específicos que guardan coherencia con los requerimientos del proceso. La definición de la variable "y" en el proceso de producción de tablas de madera, a través de estas medidas específicas y rangos establecidos, desempeña un papel fundamental en la garantía de calidad, la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Esto permite una comunicación clara y un control efectivo de la calidad en cada etapa del proceso de fabricación y, en última instancia, contribuye a la entrega de productos que cumplen con las expectativas del cliente y los estándares de calidad requeridos.

Para definir la tolerancia de la longitud de las tablas de madera, se utilizó como referencia la siguiente información, “En lo posible es mejor que se deje un excedente en la medida del largo con relación a la especificada (no mayor de 5.0cm) con el fin de proteger los extremos hasta que llegue a la obra” (SALAZAR CONTRERAS & SALAMANCA CHAVEZ, 1989).

9.10.6. Project Charter

Dado que el proyecto implica la simulación del proceso, mejoras en higiene y seguridad, control de calidad y abordaje del problema de desorden, el Project Charter debe reflejar estos aspectos. Aquí tienes un Project Charter actualizado para este proyecto más completo:

PROJECT CHARTER

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO				
NOMBRE	Diagnóstico y propuesta de mejora en la reducción de la variabilidad de la longitud de las tablas a través de un DMAIC			
PATROCINADOR	-			
GTE. PROYECTO	Oscar Eduardo Cortez Chávez			
CORREO	oscar.cortez20901483@estu.unan.edu.ni			
NÚMERO TELEFÓNICO	81878263			
UNIDAD ORGANIZACIONAL	Ferretería Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar			
PROCESO IMPACTO	Manufactura (calidad)			
FECHA DE INICIO ESPERADA	19/09/2023			
FECHA DE FIN ESPERADA	13/11/2023			
AHORROS ESPERADOS (Anual)	C\$ NIO 383,093			
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA, METAS, OBJETIVOS y ENTREGABLES				
PROBLEMA	De septiembre a noviembre del 2023 el área de aserrío presentó un porcentaje del 20% generando pérdidas de C\$ 7981 en los 3 días que se estudió del mes de octubre, que de no tomar acciones alrededor de un año tendría un impacto anual de C\$ 766,185.83			
PROPÓSITO	Al ser la longitud la variable que más le interesa al cliente, puede resultar en quejas si no las tablas que encargó no llevan las medidas exactas solicitadas, lo que conlleva a devoluciones y a inconvenientes con la empresa.			
METAS	Reducir la variabilidad de la longitud de las tablas del 20% al 10%			
ENTREGABLES ESPERADOS	Project Charter			
ALCANCE Y CALENDARIO DEL PROYECTO				
ALCANCE	Área de aserrío			
FUERA DE ALCANCE	Área de carpintería, área de venta			
CALENDARIO TENTATIVO	<i>Hito</i>	<i>Inicio</i>	<i>Final</i>	<i>Completo</i>
	Aceptación del proyecto	19/septiembre/2023	19/septiembre/2023	19/septiembre/2023
	Fase de planeación	26/septiembre/2023	26/septiembre/2023	26/septiembre/2023
	Fase DEFINIR	03/octubre/2023	03/octubre/2023	03/octubre/2023

	Fase MEDIR	9/octubre/2023	9/octubre/2023	9/octubre/2023	
	Fase ANALIZAR	16/octubre/2023	16/octubre/2023	16/octubre/2023	
	Fase MEJORAR	23/octubre/2023	23/octubre/2023	23/octubre/2023	
	Fase CONTROLAR	30/octubre/2023	30/octubre/2023	30/octubre/2023	
	Reporte y cierre del proyecto	13/noviembre/2023	13/noviembre/2023	13/noviembre/2023	
RECURSOS Y COSTOS DEL PROYECTO					
MIEMBROS DEL EQUIPO	Oscar Eduardo Cortez Chávez				
	Katerin Karelis García Zelaya				
	Grechell Elizabeth Nicaragua García				
	Kelvin José Hernández Rivera				
	David Ariel Manzanares Corea				
RECURSOS DE APOYO					
DEFINICIÓN DE BENEFICIOS Y CLIENTES					
DUEÑO DEL PROCESO	Juan Agustín Rojas Aguilar				
PRINCIPALES INTERESADOS	Gerencia, calidad y producción				
CLIENTE FINAL	Población general, carpinteros, empresas de construcción				
BENEFICIOS ESPERADOS	Reducción de variabilidad de la longitud de las tablas e incremento de ingresos para la empresa				
RIESGOS, LIMITACIONES Y SUPUESTOS					
LIMITACIONES	Existencia de datos, disponibilidad de gerencia				
SUPUESTOS	Identificar la causa raíz, determinar e implementar soluciones				
PLASMADO POR	Oscar Eduardo Cortez Chávez				
	Katerin Karelis García Zelaya				
	Grechell Elizabeth Nicaragua García				
	Kelvin José Hernández Rivera				
	David Ariel Manzanares Corea				
	Fecha				
	Aprobado por:		Gerente: Juan Agustín Rojas Aguilar		

Tabla 14. Project Charter

Declaración del problema		
Nombre del Proyecto:	Diagnóstico y propuesta de mejora en el control de la calidad en los productos a través de DMAIC.	
¿Cuándo?	Tiempo en se detectó el problema (semanas, meses...)	<i>De septiembre a noviembre del año 2023</i>
¿Dónde?	En que parte del proceso está el problema (MP, almacén, producción, ventas...)	<i>Aserrío</i>
¿Qué?	Cuál es la métrica asociada al problema (CTQ, indicador, métrica...)	<i>Variabilidad de la longitud de las tablas</i>
¿Cuánto?	Magnitud técnica del problema (Y técnica)	<i>20%</i>
Impacto	Magnitud económica del problema (Y económica)	<i>NIO 7,981.10</i>
Pronóstico	Pronóstico económico del problema a un plazo de un año	<i>NIO 766,185.83</i>
ENUNCIADO DEL PROBLEMA		
De septiembre a noviembre del 2023 el área de aserrío presentó un porcentaje del 20% generando pérdidas de C\$ 7981 en los 3 días que se estudió del mes de octubre, que de no tomar acciones alrededor de un año tendría un impacto anual de C\$ 766,185.83		

Tabla 15. Declaración del problema

Definir objetivo del proyecto		
Nombre del Proyecto:		
El objetivo de este proyecto es:	<i>Efecto contrario al expresado en la Y técnica</i>	<i>Reducir</i>
Qué	<i>Y técnica</i>	<i>Variabilidad de la longitud de las tablas</i>
Valor actual del indicador	<i>Y técnica actual</i>	<i>20%</i>

Valor objetivo (meta) del indicador	<i>Y técnica deseada</i>	10%
Ahorro	<i>Impacto monetario de acuerdo al pronóstico, menos costos del proyecto.</i>	NIO 3,990.55
	<i>de</i>	<i>NIO 383,092.91</i>
ENUNCIADO DEL OBJETIVO		
Reducir la variabilidad de la longitud de las tablas del 20% al 10%		

Tabla 16. Definir objetivo del proyecto

9.10.7. Stakeholder

Stakeholder	Poder (1:bajo a 5 : alto)	Interés (1:bajo a 5 : alto)	Resultado	Ubicación en Cuadrante	¿Qué queremos del Stakeholder?	¿Qué es importante para el Stakeholder?	¿Cómo puede el Stakeholder bloquear los esfuerzos?	¿Cuál es la estrategia para aumentar su apoyo?
-------------	---------------------------	-----------------------------	-----------	------------------------	--------------------------------	---	--	--

Equipo de proyecto	5	5	5-5	Administrar de cerca	Colaboración activa en la ejecución del proyecto, recursos adecuados, seguimiento regular	ALTA	Resistencia al cambio, falta de recursos	Comunicación abierta, establecimiento de objetivos claros, reconocimiento de logros
Clientes	3	5	3-5	Mantener informado	Retroalimentación sobre sus necesidades y expectativas, disposición para pagar	ALTA	Falta de satisfacción del producto, requerimientos no cumplidos	Encuestas y retroalimentación regular, demostración de mejoras en la calidad
Empleados	5	3	5-3	Mantener satisfecho	Apoyo en la implementación de prácticas y estándares de calidad, compromiso con la calidad	ALTA	Resistencia al cambio, falta de motivación, falta de recursos	Capacitación, involucramiento en mejoras de procesos, reconocimiento y recompensas
Proveedores	2	4	2-4	Mantener informado	Suministro de materiales y componentes de alta calidad, cumplimiento de plazos, colaboración en mejoras de calidad	MEDIA	Problemas en la cadena de suministro, calidad inferior de materiales	Comunicación efectiva, colaboración en la resolución de problemas, establecimiento de expectativas claras
Reguladores	3	5	3-5	Mantener informado	Cumplimiento con las normativas y regulaciones, informes regulares, cooperación en auditorías	MEDIA	Cambios en las regulaciones, sanciones o problemas legales	Comunicación proactiva, monitoreo y seguimiento de cambios en la normativa, colaboración en la revisión de normativas
Competidores	2	2	2-2	Monitorear	Monitoreo de las prácticas de la competencia, evitando prácticas desleales o espionaje industrial	BAJA	Competencia desleal, espionaje industrial	Vigilancia de la competencia, diferenciación clara en calidad y cumplimiento

Tabla 17. Stakeholder

9.10.8. Cálculo de muestras para poblaciones finitas

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas	
INGRESO DE PARAMETROS	
Tamaño de la Población (N)	170
Error Muestral (E)	0
Proporción de Éxito (P)	0.5
Proporción de Fracaso (Q)	0.5
Valor para Confianza (Z) (1)	1.96
Niveles de confianza:	Z
Confianza el 99%	2.58
Confianza el 97.5%	2.24
Confianza el 95%	1.96
Confianza el 90%	1.65
	Tamaño de Muestra
Fórmula	170

Ilustración 36. Cálculo de muestras para poblaciones finitas

Para el cálculo del tamaño de la muestra, el error muestral es igual a 0 debido a que se tomó toda la población y no una muestra ya que las poblaciones son pequeñas.

9.10.9. Hoja de recolección de datos

DATA COLLECTION PLANING				
Tipo de dato	Definición operativa	Factores de estratificación	Notas	Quién y cómo
VARIABLES CUANTITATIVAS	Medición de la longitud de las tablas después de cortarse con sierra circular manual	Todas las tablas medidas son de madera de cedro	Se midieron en el área de la cepilladora	David Manzanares y Oscar Cortez utilizando una cinta métrica (cm)

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE POBLACIONES DE LA LONGITUD DE LAS TABLAS DE MADERA DE CEDRO								
02/10/2023			09/10/2023			16/10/2023		
DATOS	ACEPTACIÓN (183cm±5cm)	RESTANTE	DATOS	ACEPTACIÓN (244cm±5cm)	RESTANTE	DATOS	ACEPTACIÓN (335cm±5cm)	RESTANTE
183	PASA	0	249	PASA	5	348	NO PASA	13
181	PASA	-2	245	PASA	1	347	NO PASA	12
178	PASA	-5	245	PASA	1	348	NO PASA	13
183	PASA	0	244	PASA	0	339	PASA	4
186	PASA	3	244	PASA	0	351	NO PASA	16
183	PASA	0	246	PASA	2	343	NO PASA	8
181	PASA	-2	248	PASA	4	336	PASA	1

181	PASA	-2	239	PASA	-5	339	PASA	4
180	PASA	-3	239	PASA	-5	345	NO PASA	10
182	PASA	-1	246	PASA	2	335	PASA	0
185	PASA	2	247	PASA	3	342	NO PASA	7
185	PASA	2	249	PASA	5	355	NO PASA	20
183	PASA	0	228	NO PASA	-16	339	PASA	4
182	PASA	-1	240	PASA	-4	336	PASA	1
186	PASA	3	239	PASA	-5	336	PASA	1
186	PASA	3	240	PASA	-4	342	NO PASA	7
179	PASA	-4	240	PASA	-4	339	PASA	4
184	PASA	1	238	NO PASA	-6	340	PASA	5
178	PASA	-5	244	PASA	0	344	NO PASA	9
185	PASA	2	242	PASA	-2	333	PASA	-2
186	PASA	3	239	PASA	-5	337	PASA	2
184	PASA	1	244	PASA	0	342	NO PASA	7
182	PASA	-1	247	PASA	3	335	PASA	0
188	PASA	5	244	PASA	0	338	PASA	3
178	PASA	-5	242	PASA	-2	347	NO PASA	12
188	PASA	5	242	PASA	-2	347	NO PASA	12
180	PASA	-3	241	PASA	-3	339	PASA	4
198	NO PASA	15	243	PASA	-1	334	PASA	-1
188	PASA	5	246	PASA	2	346	NO PASA	11
188	PASA	5	246	PASA	2	343	NO PASA	8
184	PASA	1	244	PASA	0	341	NO PASA	6
187	PASA	4	243	PASA	-1	342	NO PASA	7
178	PASA	-5	247	PASA	3	338	PASA	3
179	PASA	-4	247	PASA	3	350	NO PASA	15
180	PASA	-3	240	PASA	-4	337	PASA	2
176	NO PASA	-7	245	PASA	1	346	NO PASA	11
188	PASA	5	239	PASA	-5	338	PASA	3
186	PASA	3	246	PASA	2	336	PASA	1
182	PASA	-1	247	PASA	3	346	NO PASA	11

178	PASA	-5	244	PASA	0	352	NO PASA	17
187	PASA	4	244	PASA	0	350	NO PASA	15
186	PASA	3	250	NO PASA	6	343	NO PASA	8
186	PASA	3	247	PASA	3	340	PASA	5
188	PASA	5	248	PASA	4	344	NO PASA	9
181	PASA	-2	252	NO PASA	8	345	NO PASA	10
186	PASA	3	241	PASA	-3	348	NO PASA	13
174	NO PASA	-9	245	PASA	1	339	PASA	4
187	PASA	4	250	NO PASA	6	342	NO PASA	7
189	NO PASA	6	243	PASA	-1	339	PASA	4
182	PASA	-1	246	PASA	2	335	PASA	0
188	PASA	5	255	NO PASA	11	336	PASA	1
180	PASA	-3	255	NO PASA	11	343	NO PASA	8
180	PASA	-3	247	PASA	3	339	PASA	4
183	PASA	0	242	PASA	-2	342	NO PASA	7
179	PASA	-4	254	NO PASA	10	336	PASA	1
181	PASA	-2	251	NO PASA	7	334	PASA	-1
196	NO PASA	13	249	PASA	5	333	PASA	-2
184	PASA	1	250	NO PASA	6	335	PASA	0
185	PASA	2	246	PASA	2	338	PASA	3
185	PASA	2	258	NO PASA	14	338	PASA	3
181	PASA	-2	245	PASA	1	336	PASA	1
180	PASA	-3	254	NO PASA	10	335	PASA	0
174	NO PASA	-9	246	PASA	2	339	PASA	4
183	PASA	0	244	PASA	0	339	PASA	4
202	NO PASA	19	254	NO PASA	10	332	PASA	-3
187	PASA	4	260	NO PASA	16	337	PASA	2
184	PASA	1	258	NO PASA	14	331	PASA	-4
184	PASA	1	251	NO PASA	7	338	PASA	3
182	PASA	-1	247	PASA	3	339	PASA	4
181	PASA	-2	252	NO PASA	8	337	PASA	2
187	PASA	4	253	NO PASA	9	335	PASA	0

179	PASA	-4	256	NO PASA	12	341	NO PASA	6
185	PASA	2	247	PASA	3	331	PASA	-4
187	PASA	4	250	NO PASA	6	341	NO PASA	6
183	PASA	0	247	PASA	3	333	PASA	-2
177	NO PASA	-6	243	PASA	-1	351	NO PASA	16
186	PASA	3	244	PASA	0	341	NO PASA	6
189	NO PASA	6	251	NO PASA	7	341	NO PASA	6
185	PASA	2	247	PASA	3	337	PASA	2
188	PASA	5	250	NO PASA	6	340	PASA	5
188	PASA	5	244	PASA	0	331	PASA	-4
186	PASA	3	242	PASA	-2	332	PASA	-3
188	PASA	5	241	PASA	-3	333	PASA	-2
184	PASA	1	243	PASA	-1	329	NO PASA	-6
184	PASA	1	246	PASA	2	341	NO PASA	6
183	PASA	0	246	PASA	2	339	PASA	4
183	PASA	0	244	PASA	0	335	PASA	0
185	PASA	2	243	PASA	-1	331	PASA	-4
187	PASA	4	247	PASA	3	340	PASA	5
178	PASA	-5	247	PASA	3	339	PASA	4
178	PASA	-5	240	PASA	-4	339	PASA	4
185	PASA	2	245	PASA	1	341	NO PASA	6
186	PASA	3	239	PASA	-5	334	PASA	-1
188	PASA	5	246	PASA	2	339	PASA	4
167	NO PASA	-16	247	PASA	3	327	NO PASA	-8
179	PASA	-4	245	PASA	1	340	PASA	5
178	PASA	-5	243	PASA	-1	342	NO PASA	7
179	PASA	-4	249	PASA	5	335	PASA	0
179	PASA	-4	239	PASA	-5	341	NO PASA	6
177	NO PASA	-6	249	PASA	5	333	PASA	-2
177	NO PASA	-6	248	PASA	4	333	PASA	-2
177	NO PASA	-6	245	PASA	1	336	PASA	1
187	PASA	4	245	PASA	1	332	PASA	-3

187	PASA	4	243	PASA	-1	334	PASA	-1
188	PASA	5	242	PASA	-2	349	NO PASA	14
189	NO PASA	6	248	PASA	4	337	PASA	2
179	PASA	-4	240	PASA	-4	338	PASA	3
185	PASA	2	246	PASA	2	338	PASA	3
185	PASA	2	248	PASA	4	334	PASA	-1
181	PASA	-2	244	PASA	0	333	PASA	-2
180	PASA	-3	238	NO PASA	-6	327	NO PASA	-8
174	NO PASA	-9	247	PASA	3	336	PASA	1
183	PASA	0	250	NO PASA	6	355	NO PASA	20
202	NO PASA	19	246	PASA	2	340	PASA	5
187	PASA	4	249	PASA	5	337	PASA	2
184	PASA	1	249	PASA	5	337	PASA	2
184	PASA	1	247	PASA	3	335	PASA	0
182	PASA	-1	249	PASA	5	334	PASA	-1
181	PASA	-2	245	PASA	1	340	PASA	5
187	PASA	4	245	PASA	1	332	PASA	-3
179	PASA	-4	244	PASA	0	338	PASA	3
185	PASA	2	244	PASA	0	340	PASA	5
187	PASA	4	246	PASA	2	336	PASA	1
183	PASA	0	248	PASA	4	330	PASA	-5
177	NO PASA	-6	239	PASA	-5	339	PASA	4
186	PASA	3	239	PASA	-5	342	NO PASA	7
189	NO PASA	6	246	PASA	2	338	PASA	3
185	PASA	2	247	PASA	3	341	NO PASA	6
188	PASA	5	249	PASA	5	341	NO PASA	6
188	PASA	5	246	PASA	2	339	PASA	4
186	PASA	3	248	PASA	4	341	NO PASA	6
188	PASA	5	244	PASA	0	337	PASA	2
184	PASA	1	238	NO PASA	-6	336	PASA	1
184	PASA	1	247	PASA	3	334	PASA	-1
183	PASA	0	250	NO PASA	6	331	PASA	-4

183	PASA	0	246	PASA	2	336	PASA	1
185	PASA	2	249	PASA	5	339	PASA	4
187	PASA	4	249	PASA	5	336	PASA	1
178	PASA	-5	247	PASA	3	334	PASA	-1
178	PASA	-5	249	PASA	5	334	PASA	-1
185	PASA	2	245	PASA	1	333	PASA	-2
186	PASA	3	245	PASA	1	335	PASA	0
188	PASA	5	244	PASA	0	338	PASA	3
167	NO PASA	-16	244	PASA	0	338	PASA	3
179	PASA	-4	246	PASA	2	336	PASA	1
178	PASA	-5	248	PASA	4	335	PASA	0
179	PASA	-4	239	PASA	-5	339	PASA	4
179	PASA	-4	239	PASA	-5	339	PASA	4
177	NO PASA	-6	246	PASA	2	332	PASA	-3
183	PASA	0	247	PASA	3	337	PASA	2
181	PASA	-2	249	PASA	5	331	PASA	-4
178	PASA	-5	228	NO PASA	-16	338	PASA	3
183	PASA	0	240	PASA	-4	339	PASA	4
186	PASA	3	239	PASA	-5	337	PASA	2
183	PASA	0	240	PASA	-4	335	PASA	0
181	PASA	-2	240	PASA	-4	341	NO PASA	6
181	PASA	-2	238	NO PASA	-6	331	PASA	-4
180	PASA	-3	238	NO PASA	-6	341	NO PASA	6
182	PASA	-1	238	NO PASA	-6	333	PASA	-2
185	PASA	2	248	PASA	4	336	PASA	1
185	PASA	2	248	PASA	4	334	PASA	-1
183	PASA	0	249	PASA	5	331	PASA	-4
182	PASA	-1	250	NO PASA	6	336	PASA	1
186	PASA	3	240	PASA	-4	339	PASA	4
186	PASA	3	246	PASA	2	336	PASA	1
179	PASA	-4	246	PASA	2	334	PASA	-1
184	PASA	1	242	PASA	-2	334	PASA	-1

178	PASA	-5	241	PASA	-3	333	PASA	-2
185	PASA	2	246	PASA	2	335	PASA	0
186	PASA	3	248	PASA	4	338	PASA	3

Tabla 18. Hoja de recolección de datos

9.10.9.1. Análisis de la recolección de datos

RESUMEN DE LAS POBLACIONES					
Fecha	Pasa	No pasa	Total	Proporción	Esperado
02/10/2023	149	20	169	12%	10%
09/10/2023	139	31	170	18%	10%
16/10/2023	121	49	170	29%	10%
TOTAL	409	100	509	20%	10%

Costos (cm)				
Fecha	Pasa	No pasa >+2cm	Total	Proporción
02/10/2023	27511	276	27787	1%
09/10/2023	34013	376	34389	1%
16/10/2023	40660	615	41275	1%
TOTAL	102184	1267	103451	1%

Costos (NIO 6.30 = 1cm)				
Fecha	Pasa	No pasa >+2cm	Total	Proporción

02/10/2023	NIO 173,319.30	NIO 1,738.80	NIO 175,058.10	1%
09/10/2023	NIO 214,281.90	NIO 2,368.80	NIO 216,650.70	1%
16/10/2023	NIO 256,158.00	NIO 3,874.50	NIO 260,032.50	1%
TOTAL	NIO 643,678.74	NIO 7,981.10	NIO 651,659.84	1%

Tabla 19. Resumen de las poblaciones

Ilustración 37. Proporción de las tablas que no pasan

Ilustración 38. Costos de pérdidas

9.10.10. Causas probables

CAUSAS PROBABLES					
MATERIALES	MANO DE OBRA	MEDICIONES	MEDIO AMBIENTE	MAQUINARIA	MÉTODO
Variación de los diámetros de las trozas	Presión por plazos	Errores de medición causados por la falta de espacio de trabajo organizado	El ruido desconcentra a los trabajadores	Falta de mantenimiento	Falta de aplicación de procedimientos
	Falta de entrenamiento		El polvillo obstaculiza la visión de los trabajadores	Disco desviado por falta de filo	Falta de estandarización
	No usar los EPP adecuados		Confusión y distracción de los operadores debido al desorden	Carbones dañados	Dificultad para mantener una línea de corte recta debido a obstáculos y desorden

1	A	0	86	A	0	171	B	12	256	B	3	341	C	5	426	C	2
2	A	-2	87	A	0	172	B	11	257	B	-1	342	C	1	427	C	0
3	A	-16	88	A	2	173	B	-9	258	B	-5	343	C	3	428	C	-1
4	A	0	89	A	3	174	B	3	259	B	0	344	C	0	429	C	2
5	A	-16	90	A	3	175	B	2	260	B	7	345	C	0	430	C	6
6	A	0	91	A	3	176	B	7	261	B	4	346	C	2	431	C	3
7	A	-2	92	A	2	177	B	0	262	B	5	347	C	4	432	C	1
8	A	-2	93	A	3	178	B	3	263	B	12	348	C	-5	433	C	-3
9	A	-9	94	A	3	179	B	3	264	B	5	349	C	1	434	C	0
10	A	-1	95	A	3	180	B	-1	265	B	-4	350	C	2	435	C	-2
11	A	2	96	A	3	181	B	6	266	B	-2	351	C	3	436	C	-5
12	A	2	97	A	3	182	B	19	267	B	6	352	C	5	437	C	-5
13	A	0	98	A	3	183	B	3	268	B	5	353	C	-16	438	C	4
14	A	-1	99	A	3	184	B	0	269	B	-1	354	C	-4	439	C	1
15	A	-9	100	A	3	185	B	3	270	B	1	355	C	2	440	C	-5
16	A	-9	101	A	3	186	B	0	271	B	3	356	C	3	441	C	-4
17	A	-7	102	A	3	187	B	10	272	B	0	357	C	1	442	C	2
18	A	1	103	A	3	188	B	4	273	B	2	358	C	-6	443	C	4
19	A	-6	104	A	4	189	B	15	274	B	6	359	C	-1	444	C	-1
20	A	2	105	A	4	190	B	-3	275	B	14	360	C	-2	445	C	0
21	A	-6	106	A	4	191	B	-3	276	B	6	361	C	5	446	C	6
22	A	1	107	A	4	192	B	6	277	B	1	362	C	0	447	C	16
23	A	-1	108	A	2	193	B	-1	278	B	2	363	C	3	448	C	2
24	A	-6	109	A	2	194	B	-3	279	B	-2	364	C	4	449	C	4
25	A	-6	110	A	-2	195	B	0	280	B	-3	365	C	1	450	C	0
26	A	-6	111	A	4	196	B	3	281	B	-1	366	C	-5	451	C	9
27	A	-6	112	A	4	197	B	-4	282	B	5	367	C	2	452	C	6
28	A	-5	113	A	0	198	B	12	283	B	19	368	C	1	453	C	6
29	A	-5	114	A	4	199	B	8	284	B	4	369	C	0	454	C	3
30	A	-5	115	A	4	200	B	11	285	B	-4	370	C	-2	455	C	1
31	A	1	116	A	1	201	B	5	286	B	1	371	C	0	456	C	5
32	A	-5	117	A	1	202	B	2	287	B	-1	372	C	3	457	C	3

33	A	-5	118	A	-1	203	B	16	288	B	-2	373	C	0	458	C	5
34	A	-5	119	A	-2	204	B	3	289	B	4	374	C	3	459	C	1
35	A	-5	120	A	4	205	B	3	290	B	-2	375	C	-4	460	C	-1
36	A	-5	121	A	4	206	B	6	291	B	1	376	C	-1	461	C	5
37	A	-5	122	A	2	207	B	-2	292	B	4	377	C	3	462	C	0
38	A	-5	123	A	4	208	B	-2	293	B	-4	378	C	5	463	C	1
39	A	-1	124	A	0	209	B	10	294	B	-6	379	C	3	464	C	4
40	A	-5	125	A	4	210	B	-1	295	B	0	380	C	4	465	C	2
41	A	-5	126	A	4	211	B	2	296	B	0	381	C	-16	466	C	5
42	A	-5	127	A	5	212	B	-3	297	B	2	382	C	-3	467	C	0
43	A	-4	128	A	2	213	B	3	298	B	5	383	C	-4	468	C	3
44	A	-4	129	A	5	214	B	14	299	B	11	384	C	3	469	C	-2
45	A	-2	130	A	5	215	B	9	300	B	10	385	C	8	470	C	2
46	A	-4	131	A	5	216	B	0	301	B	7	386	C	10	471	C	2
47	A	-4	132	A	5	217	B	5	302	B	2	387	C	12	472	C	-5
48	A	-4	133	A	1	218	B	4	303	B	0	388	C	1	473	C	-6
49	A	-4	134	A	1	219	B	-1	304	B	-2	389	C	5	474	C	3
50	A	-1	135	A	0	220	B	-1	305	B	-5	390	C	2	475	C	6
51	A	-4	136	A	0	221	B	5	306	B	0	391	C	-5	476	C	2
52	A	-4	137	A	2	222	B	2	307	B	3	392	C	-4	477	C	5
53	A	-4	138	A	5	223	B	2	308	B	8	393	C	0	478	C	4
54	A	0	139	A	5	224	B	6	309	B	0	394	C	-2	479	C	11
55	A	-4	140	A	5	225	B	0	310	B	4	395	C	2	480	C	6
56	A	-2	141	A	2	226	B	-2	311	B	-3	396	C	7	481	C	1
57	A	-4	142	A	5	227	B	3	312	B	-5	397	C	-5	482	C	0
58	A	1	143	A	5	228	B	-1	313	B	-3	398	C	6	483	C	-3
59	A	2	144	A	5	229	B	2	314	B	3	399	C	2	484	C	2
60	A	2	145	A	5	230	B	2	315	B	13	400	C	14	485	C	-2
61	A	-2	146	A	5	231	B	0	316	B	5	401	C	1	486	C	5
62	A	-4	147	A	5	232	B	3	317	B	3	402	C	-5	487	C	2
63	A	-4	148	A	5	233	B	-2	318	B	1	403	C	2	488	C	0
64	A	0	149	A	5	234	B	3	319	B	2	404	C	0	489	C	0

65	A	-3	150	A	0	235	B	9	320	B	1	405	C	-5	490	C	3
66	A	-3	151	A	-2	236	B	3	321	B	-5	406	C	-3	491	C	5
67	A	1	152	A	6	237	B	-5	322	B	3	407	C	14	492	C	-1
68	A	1	153	A	0	238	B	2	323	B	3	408	C	7	493	C	-4
69	A	-1	154	A	6	239	B	3	324	B	5	409	C	3	494	C	7
70	A	-2	155	A	0	240	B	1	325	B	-1	410	C	8	495	C	-4
71	A	-3	156	A	-2	241	B	1	326	B	5	411	C	-4	496	C	-4
72	A	-3	157	A	-2	242	B	7	327	B	-5	412	C	11	497	C	-6
73	A	2	158	A	6	243	B	-5	328	B	1	413	C	3	498	C	4
74	A	-3	159	A	-1	244	B	3	329	B	-3	414	C	3	499	C	-6
75	A	0	160	A	2	245	B	-3	330	B	0	415	C	3	500	C	4
76	A	-3	161	A	2	246	B	-1	331	B	-2	416	C	10	501	C	4
77	A	-3	162	A	0	247	B	-9	332	B	-5	417	C	-6	502	C	5
78	A	-3	163	A	-1	248	B	5	333	B	0	418	C	-6	503	C	6
79	A	2	164	A	6	249	B	1	334	B	2	419	C	3	504	C	2
80	A	3	165	A	13	250	B	15	335	B	-3	420	C	0	505	C	5
81	A	3	166	A	15	251	B	0	336	B	-2	421	C	-5	506	C	-1
82	A	3	167	A	1	252	B	6	337	B	-2	422	C	-4	507	C	-2
83	A	3	168	A	19	253	B	1	338	B	-4	423	C	-5	508	C	10
84	A	1	169	A	2	254	B	-7	339	B	-1	424	C	-1	509	C	2
85	A	1	170	A	19	255	B	5	340	B	4	425	C	2	510	C	2

Tabla 22. DATOS REALES MODIFICADOS PARA MINITAB

N°= Numeración SG= Subgrupo

M= Medida

Informe de resumen de Longitud de tablas

Prueba de normalidad de Anderson-Darling

A-cuadrado	4.98
Valor p	<0.005
Media	1.2902
Desv.Est.	4.9052
Varianza	24.0610
Asimetría	0.37346
Curtosis	1.99017
N	510
Mínimo	-16.0000
1er cuartil	-2.0000
Mediana	1.0000
3er cuartil	4.0000
Máximo	19.0000

Intervalo de confianza de 95% para la media

0.8635 1.7169

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

1.0000 2.0000

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

4.6215 5.2263

Ilustración 39. Informe resumen MINITAB

Minitab demostró que los datos no son normales debido a que no pasan la prueba de la normalidad siendo el valor $p < 0.005$.

Es por dicha razón de que no se puede hacer un análisis de capacidad con los datos reales. Así que se deben utilizar otros métodos para interpretar los datos. Se pueden transformar los datos usando la transformación de Box-Cox pero esta no admite números negativos y de igual forma no se puede transformar los datos debido a la naturaleza de los mismos. La otra transformación que se puede realizar es la Johnson dando los siguientes resultados:

Transformación de Johnson para Longitud de tablas

Gráfica de prob. para datos originales

N 510
AD 4.976
Valor p <0.005

Seleccione una transformación

(Valor $p = 0.005$ significa ≤ 0.005)

No se seleccionó una transformación con valor $p > 0.1$. No se hizo la transformación.

Ilustración 40. Transformación Johnson

La transformación Johnson no puede transformar los datos ya que no puede seleccionar una transformación con valor $p > 0.1$. Otra opción que se puede realizar es buscar la distribución que más se asemeja a los datos dando los siguientes resultados:

Prueba de bondad del ajuste

Distribución	AD	P	LRT	P
Normal	4.976	<0.005		
Transformación Box-Cox	4.418	<0.005		
Lognormal	4.512	<0.005		
Lognormal de 3 parámetros	4.457	*	0.716	
Exponencial	213.516	<0.003		
Exponencial de 2 parámetros	126.713	<0.010	0.000	
Weibull	19.037	<0.010		
Weibull de 3 parámetros	9.005	<0.005	0.000	
Valor extremo más pequeño	22.988	<0.010		
Valor extremo por máximos	13.281	<0.010		
Gamma	4.608	<0.005		
Gamma de 3 parámetros	4.504	*	0.423	
Logística	2.732	<0.005		
Loglogística	2.691	<0.005		
Loglogística de 3 parámetros	2.711	*	0.617	

Ilustración 41. Prueba de bondad del ajuste

Como se puede observar, ninguna distribución es compatible con los datos ya que la mayoría indica que el valor $p < 0.005$. En estos casos, cuando los datos no son normales, Minitab indica lo siguiente:

“Las pruebas no paramétricas no presuponen una distribución específica para la población. Minitab ofrece varias pruebas no paramétricas que se pueden usar en lugar de las pruebas que parten del supuesto normalidad. Estas pruebas pueden ser particularmente útiles cuando se tiene una muestra pequeña que es asimétrica o una muestra que contiene varios valores atípicos” (MINITAB, s.f.).

Ahora para definir cuál prueba no paramétrica utilizar de acuerdo a cómo son los datos, Minitab indica lo siguiente: “Si las poblaciones de las que se tomarán las muestras están distribuidas normalmente o cada muestra es mayor que 20, utilice el ANOVA de un factor. Si las poblaciones de las que se tomarán las muestras son fuertemente asimétricas y usted tiene muestras pequeñas, utilice la prueba de la mediana de Mood o la prueba de Kruskal-Wallis” (MINITAB, s.f.)

Es por dicha razón de que primero se realizó una prueba ANOVA de un factor. De acuerdo con Minitab, “Un análisis de varianza (ANOVA) prueba la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. La hipótesis nula establece que todas las medias de la población (medias de los niveles de los factores) son iguales mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente” (MINITAB, s.f.). Así fueron resultados de la prueba ANOVA de un factor:

Método

Hipótesis nula Todas las medias son iguales
 Hipótesis alterna No todas las medias son iguales
 Nivel de significancia $\alpha = 0.05$

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
C6	2	319.6	159.78	6.79	0.001
Error	507	11927.5	23.53		
Total	509	12247.1			

Información del factor

Factor	Niveles	Valores
C6	3	A, B, C

Resumen del modelo

S	R-cuadrado	R-cuadrado(ajustado)	R-cuadrado (pred)
4.85032	2.61%	2.23%	1.45%

Medias

C6	N	Media	Desv.Est.	IC de 95%
A	170	0.288	4.731	(-0.443, 1.019)
B	170	2.224	5.110	(1.493, 2.954)
C	170	1.359	4.699	(0.628, 2.090)

Desv.Est. agrupada = 4.85032

Ilustración 42. ANOVA de un factor

Comparaciones en parejas de Tukey

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%

C6 N Media Agrupación

B	170	2.224	A	
C	170	1.359	A	B
A	170	0.288		B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Ilustración 43. Comparaciones en parejas de Tukey

Ilustración 44. Gráfico de intervalos

De esta forma que se puede concluir de que al menos una de las medias es diferente significativamente a las otras rechazando la hipótesis nula. Como refuerzo a esta prueba se puede realizar la prueba de Kruskal-Wallis. Minitab menciona que “Utilice Prueba de Kruskal-Wallis para determinar si las medianas de dos o más grupos difieren. Los datos deben tener un factor categórico, una respuesta continua y los datos de todos los grupos deben tener distribuciones con una forma similar” (MINITAB, s.f.).

Estadísticas descriptivas

C6	N	Mediana	Clasificación de medias	Valor Z
A	170	1	227.0	-3.08
B	170	2	277.0	2.33
C	170	2	262.5	0.76
General	510		255.5	

Prueba

Hipótesis nula H_0 : Todas las medianas son iguales
Hipótesis alterna H_1 : Al menos una mediana es diferente

Método	GL	Valor H	Valor p
No ajustado para empates	2	10.33	0.006
Ajustado para empates	2	10.39	0.006

Ilustración 45. Prueba Kruskal-Wallis

La prueba de Kruskal-Wallis se realizó con dos métodos: uno no ajustado para empates y otro ajustado para empates. La corrección para empates se utiliza cuando existen empates en los datos (observaciones con los mismos valores).

GL (Grados de Libertad): En ambos métodos, se especifica que hay 2 grados de libertad, lo que está relacionado con el número de grupos menos 1 ($3 - 1 = 2$).

Valor H (Estadístico de Prueba): El valor H es un estadístico de prueba que evalúa si hay diferencias significativas entre las medianas de los grupos. En ambos métodos, el valor H es aproximadamente 10.33 y 10.39 para el método no ajustado y ajustado para empates, respectivamente.

Valor p: El valor p es la probabilidad de obtener un valor H tan extremo como el observado si la hipótesis nula fuera verdadera. Un valor p pequeño (en este caso, 0.006) sugiere que existe evidencia significativa en contra de la hipótesis nula, lo que indica que al menos una de las medianas de los grupos es diferente de las demás.

En resumen, los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis sugieren que hay diferencias significativas en las medianas de los grupos (A, B y C). Dado que el valor p es menor que un nivel de significancia previamente establecido (como 0.05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que al menos una de las medianas es diferente de las demás en los grupos.

Como la prueba de Kruskal-Wallis junto con la ANOVA de un factor evidencian que de las medias y medianas hay al menos una distinta, se procede a realizar pruebas post hoc. Las más recomendables para un ANOVA de un factor son la de Conover-Iman y la prueba de Dunn. Se realizó una tabla comparativa para que ver cuál es el más conveniente con el caso.

Característica	Test de Conover-Iman	Test de Dunn
Tipo de prueba	No paramétrica	No paramétrica
Suposiciones de los datos	No hace suposiciones sobre la distribución de los datos.	No hace suposiciones sobre la distribución de los datos.
Utilizado después de un ANOVA	Sí	Sí
Enfoque	Comparación de pares de grupos individualmente.	Comparación de pares de grupos individualmente.
Ajuste para comparaciones múltiples	Depende del método utilizado (por ejemplo, Bonferroni).	Ajuste automático utilizando Bonferroni.
Control de error tipo I	Requiere la selección manual de un método de ajuste.	Realiza automáticamente el ajuste para controlar el error tipo I.
Aplicación común	Útil cuando los datos no cumplen con los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza.	Útil cuando los datos no cumplen con los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza.
Referencia	Conover, W. J. y Iman, R. L. (1981)	Dunn, O. J. (1964)

Tabla 23. Diferencia entre Conover-Iman y Dunn

Realizar el test de Kruskal-Wallis

```
resultado_kruskal <- kruskal.test(Valor ~ Grupo, data = data)
```

Mostrar los resultados

```
print(resultado_kruskal)
```

De esta forma se hace otra prueba de Kruskal-Wallis con el fin de pasar los resultados al programa.

```
Kruskal-Wallis rank sum test

data:  Valor by Grupo
Kruskal-Wallis chi-squared = 10.39, df = 2, p-value = 0.005545
```

Ilustración 46. Prueba Kruskal-Wallis en R

Se puede concluir que dieron los mismos resultados siendo H: 10.39 G: 2 P: 0.005545. Ahora se procede a realizar la prueba Dunn ingresando lo siguiente:

#Cargar el paquete dunn.test

```
library(dunn.test)
```

Realizar el test de Dunn con corrección de Bonferroni

```
dunn_result <- dunn.test(data%Valor, g = data$Grupo, method = "Bonferroni")
```

```

Kruskal-Wallis rank sum test

data: x and group
Kruskal-Wallis chi-squared = 10.3896, df = 2, p-value = 0.01

                                Comparison of x by group
                                (Bonferroni)
Col Mean-|
Row Mean |      A      B
-----|-----
    B | -3.132520
      |  0.0026*
      |
    C | -2.224067  0.908453
      |  0.0392   0.5455

alpha = 0.05
Reject Ho if p <= alpha/2
>
> # Mostrar los resultados
> print(dunn_result)
$chi2
[1] 10.38963

$Z
[1] -3.1325210 -2.2240677  0.9084532

$P
[1] 0.0008665603 0.0130719437 0.1818194074

$P.adjusted
[1] 0.002599681 0.039215831 0.545458222

$comparisons
[1] "A - B" "A - C" "B - C"

> |
<

```

Ilustración 47. Prueba Dunn en R

Los resultados del test de Dunn incluyen información sobre las comparaciones entre grupos después de un análisis de Kruskal-Wallis. Aquí está la explicación de los principales componentes de los resultados:

Kruskal-Wallis chi-squared: Este valor (10.3896) es el estadístico de Kruskal-Wallis. Indica que hubo una diferencia significativa entre al menos uno de los grupos en términos de la variable "x." El número de grados de libertad (df) es 2, y el valor p (p-value) es 0.01, lo que sugiere una diferencia significativa.

Comparison of x by group (Bonferroni): Esto indica que se están realizando comparaciones múltiples entre grupos y que se ha aplicado la corrección de Bonferroni para controlar el error de tipo I.

Col Mean-Row Mean (Comparación de medias por grupos): Esta tabla muestra las comparaciones entre grupos. Cada celda contiene el valor de la diferencia entre la media de la fila y la media de la columna, en términos de la variable "x." Por ejemplo, la celda en la intersección de "B" (fila) y "A" (columna) muestra la diferencia entre la media de "B" y "A."

Valores en la tabla de comparaciones: Los valores en la tabla son las diferencias entre las medias de los grupos y se expresan en términos de la variable "x." Por ejemplo, en la celda correspondiente a "A" y "B," el valor es -3.132520, lo que indica la diferencia entre la media de "A" y "B" en términos de la variable "x."

Valores p y p.adjusted: Los valores p son las probabilidades asociadas con las comparaciones entre grupos. En este caso, se han aplicado correcciones de Bonferroni, lo que ha dado como resultado valores p ajustados. Estos valores p se utilizan para determinar si las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas. Por ejemplo, el valor p ajustado para la comparación entre "A" y "B" es 0.0026, lo que indica una diferencia significativa.

$\alpha = 0.05$: Esto especifica el nivel de significancia α utilizado en las pruebas. En general, se rechaza la hipótesis nula si el valor p es menor o igual a α .

Estos resultados indican que hubo una diferencia significativa entre al menos uno de los grupos en términos de la variable "x" según el test de Kruskal-Wallis. Las comparaciones detalladas muestran las diferencias entre las medianas de los grupos y si estas diferencias son estadísticamente significativas después de aplicar la corrección de Bonferroni.

Para determinar cuál de las comparaciones es la más diferente en términos estadísticos, generalmente se busca la comparación que tenga el valor p más pequeño. En el resultado del test de Dunn con corrección de Bonferroni, se puede observar los valores p ajustados en la sección "P.adjusted." En este caso, el valor p más pequeño se encuentra en la comparación "A - B" con un valor p ajustado de 0.0026.

9.10.14. Diagrama Ishikawa

Ilustración 48. Diagrama Ishikawa

Las causas más probables que afectan la variabilidad en la longitud de las tablas de madera al usar la sierra circular manual, podemos identificar las siguientes cinco causas:

1. **Falta de aplicación de procedimientos:** La falta de procedimientos estandarizados para el corte de las tablas puede llevar a que los operadores realicen cortes de manera inconsistente, lo que resulta en variabilidad en la longitud.
2. **Dificultad de mantener una línea de corte recta debido a obstáculos y desorden:** Si el área de trabajo no está organizada y hay obstáculos que dificultan el mantenimiento de una línea de corte recta, esto puede causar variabilidad en las medidas de las tablas.
3. **Errores de medición causados por la falta de espacio de trabajo organizado:** La falta de un espacio de trabajo organizado puede dificultar la medición precisa de las tablas, lo que podría resultar en mediciones incorrectas y, por lo tanto, en variabilidad.
4. **Falta de estandarización:** La falta de estándares claros y consistentes para el corte de las tablas puede llevar a variaciones en la forma en que se realizan los cortes, lo que afecta la longitud final de las tablas.
5. **Falta de mantenimiento de la maquinaria:** Si la sierra circular manual no se mantiene adecuadamente, como se menciona con "falta de mantenimiento," podría causar desviaciones en los cortes y, por lo tanto, en las medidas de las tablas.

9.10.15. Diagrama Pareto

Ilustración 49. Diagrama Pareto

Dado que la "Falta de aplicación de procedimientos" se encuentra en la parte superior de la lista en el análisis de Pareto y está directamente relacionada con la variabilidad en las medidas de las tablas, esta podría considerarse como la causa raíz más probable. Según esta asignación de probabilidades, la causa más probable sería la "Falta de aplicación de procedimientos" con un 25%, seguida de cerca por la "Dificultad de mantener una línea de corte" y los "Errores de medición causados por el espacio," ambas con un 20%. La "Falta de estandarización" y la "Falta de mantenimiento de la maquinaria" se consideran menos probables con un 20% y un 15%, respectivamente.

Sin embargo, es importante llevar a cabo un análisis más detallado utilizando los "5 Por qué" para confirmar y abordar efectivamente la causa raíz de este problema.

9.10.16. Los 5 por qué

Variabilidad en la longitud de las tablas de madera

Ilustración 50. Los 5 Por qué

9.10.17. 5W+2H

1. What (Qué): ¿Qué es la variabilidad en la longitud de las tablas en el área de aserrío?

La variabilidad en la longitud de las tablas se refiere a las diferencias inconsistentes y no deseadas en las medidas de longitud de las tablas producidas en el área de aserrío. Esto implica que las piezas resultantes no tienen la longitud esperada, lo que puede afectar la calidad y la utilidad de los productos finales.

2. Why (Por qué): ¿Por qué hay variabilidad en la longitud de las tablas?

La variabilidad en la longitud de las tablas es el resultado de la falta de aplicación de procedimientos de calidad adecuados. La administración no ha priorizado la estandarización de procesos, el mantenimiento adecuado de las herramientas, la capacitación del personal o la supervisión necesaria para garantizar una producción consistente.

3. Where (Dónde): ¿En qué área específica del proceso de aserrío se observa esta variabilidad?

La variabilidad se observa específicamente en el área de corte y procesamiento de la madera con sierra circular manual, donde se asegura la uniformidad dimensional en todas las tablas procesadas.

4. When (Cuándo): ¿Cuándo se inició o se volvió evidente esta variabilidad en la longitud de las tablas?

La variabilidad en la longitud de las tablas ha estado presente de manera intermitente a medida que la falta de aplicación de procedimientos de calidad se ha ido acentuando con el tiempo. Sin embargo, se ha vuelto más evidente en los últimos meses, coincidiendo con la falta de acciones de mejora y estandarización en el área de aserrío.

5. Who (Quién): ¿Quiénes están involucrados en el proceso de aserrío y toman decisiones sobre la implementación de procedimientos de calidad?

Los operadores de sierra y la administración de la empresa están involucrados en el proceso de aserrío y tienen influencia en la implementación de procedimientos de calidad.

6. How (Cómo): ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de aserrío actualmente y cómo se han implementado o descuidado los procedimientos de calidad?

El proceso de aserrío implica el corte de troncos o piezas de madera con sierras circulares manuales. La falta de mantenimiento adecuado de las sierras, la ausencia de protocolos estandarizados, la capacitación insuficiente del personal y la baja supervisión han contribuido al descuido de los procedimientos de calidad.

7. How much (Cuánto): ¿Cuánta variabilidad se ha observado en la longitud de las tablas y cómo ha afectado la eficiencia o calidad del producto final?

La variabilidad en la longitud de las tablas ha generado discrepancias de longitud de varios centímetros en diferentes piezas. Esto ha llevado a la producción de tablas con medidas no estándar, lo que afecta la calidad del producto final, la satisfacción del cliente y puede resultar en desperdicio de material y recursos.

9.10.18. Análisis de capacidad con datos históricos

Debido a que los datos recolectados no son normales y no se pueden transformar, se hace un aproximado en los datos para tener un resultado aproximado del análisis de capacidad utilizando la media y la desviación estándar extraída de los datos reales.

DATOS GENERADOS SEGÚN LA MEDIA Y DESV. ESTÁNDAR MODIFICADOS PARA MINITAB			
MEDIA	1.29	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	4.905
VALOR NOMINAL MODIFICADO		0	
TOLERANCIA		±5	

N°	SG	M	N°	SG	M	N°	SG	M	N°	SG	M	N°	SG	M	N°	SG	M
1	A	-10	86	A	1.17	171	B	6.62	256	B	5.4	341	C	1.93	426	C	9.99
2	A	2.74	87	A	4.04	172	B	9.53	257	B	9.14	342	C	-5.1	427	C	3.88
3	A	2.62	88	A	2.81	173	B	11.6	258	B	4.41	343	C	4.38	428	C	-0.3
4	A	10.4	89	A	4.36	174	B	0.77	259	B	-5.9	344	C	-4	429	C	1.51
5	A	-6.7	90	A	3.49	175	B	0.29	260	B	-2.5	345	C	-7.2	430	C	2.14
6	A	-1.5	91	A	-4.1	176	B	3.23	261	B	-9.8	346	C	-1.4	431	C	1.95
7	A	3.37	92	A	-5.9	177	B	-2.2	262	B	0.28	347	C	-1.3	432	C	11
8	A	-2.4	93	A	-1.5	178	B	-3.3	263	B	6.36	348	C	3.64	433	C	4.22
9	A	-3.3	94	A	-5.1	179	B	-5	264	B	-8	349	C	5.54	434	C	1.13
10	A	4.81	95	A	-1.4	180	B	-3.2	265	B	-1.3	350	C	2.36	435	C	1.15
11	A	-3.1	96	A	-0.2	181	B	3.86	266	B	7.3	351	C	-1.5	436	C	-3.2
12	A	-1.1	97	A	7.47	182	B	-0.1	267	B	8.67	352	C	-3.7	437	C	5.97
13	A	0.02	98	A	-5	183	B	1.52	268	B	5.44	353	C	9.38	438	C	4.18
14	A	-2.1	99	A	0.61	184	B	-2.1	269	B	-0.6	354	C	8.08	439	C	10.9
15	A	-1.1	100	A	-0.3	185	B	-5	270	B	-1.7	355	C	3.65	440	C	3
16	A	-3.8	101	A	3.56	186	B	5.38	271	B	-3.1	356	C	4.12	441	C	-1.7
17	A	1.22	102	A	-7.5	187	B	-0.7	272	B	5.22	357	C	-5.3	442	C	-0.4
18	A	1.22	103	A	17.3	188	B	-9.9	273	B	-0.1	358	C	2.64	443	C	-9.3

19	A	-12	104	A	12.2	189	B	7.66	274	B	1.43	359	C	1.06	444	C	-11
20	A	2.1	105	A	8.71	190	B	2.63	275	B	1.4	360	C	-5.8	445	C	1.41
21	A	-2	106	A	-2	191	B	3.15	276	B	1.42	361	C	3.91	446	C	-4
22	A	3.63	107	A	3.32	192	B	3.8	277	B	3.26	362	C	12.7	447	C	2.76
23	A	3.52	108	A	-0.3	193	B	3.29	278	B	6.45	363	C	8.49	448	C	-2.7
24	A	-5.8	109	A	6.87	194	B	-4.9	279	B	2.59	364	C	-2.4	449	C	1.25
25	A	0.6	110	A	2.08	195	B	-1.3	280	B	-5.2	365	C	9.67	450	C	2.73
26	A	-6.6	111	A	-4.7	196	B	-11	281	B	2.43	366	C	1.29	451	C	-1.1
27	A	-1.2	112	A	1.37	197	B	5.08	282	B	-4.5	367	C	-0.4	452	C	0.81
28	A	-5.2	113	A	11.2	198	B	7.92	283	B	-2.4	368	C	3.78	453	C	2.44
29	A	-2.4	114	A	5.21	199	B	-1	284	B	-3.9	369	C	-2.6	454	C	-5.6
30	A	0.79	115	A	2.86	200	B	4.32	285	B	-1.7	370	C	5.82	455	C	2.86
31	A	10.3	116	A	13.3	201	B	8.72	286	B	6.64	371	C	8.78	456	C	1.55
32	A	-7.9	117	A	3.91	202	B	0.92	287	B	5.63	372	C	8.95	457	C	-5.7
33	A	-11	118	A	-1.6	203	B	2.18	288	B	0.84	373	C	6.11	458	C	3.02
34	A	-1.4	119	A	1.14	204	B	-2.5	289	B	0.51	374	C	-6	459	C	8.02
35	A	-4.1	120	A	-0.1	205	B	3.59	290	B	9.47	375	C	-3.5	460	C	4.99
36	A	10.1	121	A	2.85	206	B	4.48	291	B	9.01	376	C	-0.9	461	C	7.65
37	A	1.64	122	A	-5.2	207	B	4.67	292	B	-0.9	377	C	1.12	462	C	2.04
38	A	6.75	123	A	3.56	208	B	-5	293	B	4.27	378	C	2.06	463	C	0.91
39	A	4.04	124	A	5.49	209	B	1.37	294	B	1.86	379	C	4.42	464	C	2.14
40	A	-2.8	125	A	4.22	210	B	4.04	295	B	0.87	380	C	-0.5	465	C	6.94
41	A	-1	126	A	4.75	211	B	-6.7	296	B	3.77	381	C	1.42	466	C	-0.1
42	A	4.34	127	A	3.54	212	B	8.04	297	B	-2.6	382	C	-2.4	467	C	-1.5
43	A	-3.7	128	A	-4.6	213	B	9.23	298	B	-6.5	383	C	0.58	468	C	1.4
44	A	1.57	129	A	10.2	214	B	3.62	299	B	4.87	384	C	0.77	469	C	7.03
45	A	-4.8	130	A	-2.9	215	B	-0.5	300	B	-6.1	385	C	3.2	470	C	6.96
46	A	-9.5	131	A	5.96	216	B	-5.1	301	B	10.3	386	C	-4.2	471	C	0.46
47	A	2.87	132	A	1.06	217	B	7.8	302	B	-5.1	387	C	3.31	472	C	-9.6
48	A	-0.7	133	A	5.23	218	B	7.74	303	B	-7.6	388	C	-3	473	C	-0.8
49	A	0.48	134	A	5.7	219	B	1.2	304	B	-1.6	389	C	3.51	474	C	-2.5
50	A	-2	135	A	-3.5	220	B	7.85	305	B	4.89	390	C	-2.3	475	C	-0.3
51	A	2.11	136	A	1.54	221	B	6.89	306	B	9.69	391	C	-1.2	476	C	7.9
52	A	2.86	137	A	4.25	222	B	2.44	307	B	10.2	392	C	-9.2	477	C	1.76
53	A	-7.7	138	A	-0.7	223	B	-0.9	308	B	-8.1	393	C	-5.2	478	C	4.1
54	A	5.85	139	A	-6.3	224	B	4.6	309	B	3.15	394	C	5.42	479	C	-2.4
55	A	2.48	140	A	7.79	225	B	-3.8	310	B	3.06	395	C	2.88	480	C	-0.4
56	A	5.52	141	A	4.62	226	B	5.76	311	B	5.17	396	C	1.45	481	C	-11
57	A	-2.4	142	A	-0.4	227	B	-3.2	312	B	0.46	397	C	3.29	482	C	-1.5
58	A	0.27	143	A	4.16	228	B	1.96	313	B	-0.2	398	C	2.52	483	C	-1.6
59	A	-3.6	144	A	3.29	229	B	5.15	314	B	11.7	399	C	5.15	484	C	7.1

60	A	1.1	145	A	1.79	230	B	-0.5	315	B	-8.8	400	C	-1.2	485	C	1.93
61	A	8.3	146	A	-3.1	231	B	0.41	316	B	-0.6	401	C	4.32	486	C	8.41
62	A	3.4	147	A	4.72	232	B	2.21	317	B	2.71	402	C	-0.4	487	C	4.38
63	A	5.34	148	A	7.43	233	B	-0.5	318	B	7.18	403	C	2.36	488	C	4.58
64	A	-2.6	149	A	-1.2	234	B	12.3	319	B	7.45	404	C	0.43	489	C	-3.3
65	A	0.08	150	A	9.02	235	B	4.41	320	B	4.93	405	C	-2	490	C	3.13
66	A	0.1	151	A	8.02	236	B	-0.9	321	B	5.22	406	C	2	491	C	-6.2
67	A	1.12	152	A	-0.4	237	B	-2.1	322	B	-2.7	407	C	-1	492	C	2.25
68	A	-4.1	153	A	-0.8	238	B	-1.6	323	B	5.44	408	C	1.52	493	C	0.79
69	A	1.84	154	A	2.62	239	B	5.54	324	B	-4.7	409	C	0.12	494	C	7.08
70	A	2.69	155	A	-2.1	240	B	-12	325	B	1.03	410	C	10.9	495	C	6.64
71	A	8.37	156	A	1.67	241	B	1.99	326	B	-0.5	411	C	-6.3	496	C	-0.7
72	A	4.4	157	A	8.89	242	B	0.09	327	B	3.79	412	C	0.78	497	C	3.13
73	A	3.16	158	A	5.83	243	B	-7.7	328	B	2.17	413	C	3.44	498	C	8.77
74	A	2.29	159	A	3.88	244	B	-6.1	329	B	-0.7	414	C	-2.5	499	C	3.33
75	A	-3.3	160	A	0.31	245	B	-0.1	330	B	-8.3	415	C	-0.3	500	C	2.91
76	A	1.83	161	A	6.87	246	B	-7	331	B	6.95	416	C	8.3	501	C	13.7
77	A	1.41	162	A	-3.7	247	B	-10	332	B	0.8	417	C	0.08	502	C	1.19
78	A	-1.1	163	A	1.15	248	B	0.25	333	B	-0.9	418	C	2.21	503	C	1.7
79	A	2.23	164	A	-3.7	249	B	1.91	334	B	-1.6	419	C	5.89	504	C	-0.1
80	A	16.2	165	A	-9.3	250	B	5.93	335	B	-8.2	420	C	1.12	505	C	2.99
81	A	7.55	166	A	5.05	251	B	-1.9	336	B	3.86	421	C	2.76	506	C	3.69
82	A	3.73	167	A	-3.3	252	B	5.35	337	B	-1.8	422	C	-1.1	507	C	9.55
83	A	-0.7	168	A	-1.2	253	B	-0.1	338	B	-1.1	423	C	-3.3	508	C	13.5
84	A	-1	169	A	-0.5	254	B	0.22	339	B	8.32	424	C	2.82	509	C	1.82
85	A	-4.7	170	A	-4.7	255	B	-5.2	340	B	-1.2	425	C	-5.1	510	C	6.06

Informe de resumen de Datos

Prueba de normalidad de Anderson-Darling

A-cuadrado 0.37
Valor p 0.415

Media 1.3025
Desv.Est. 4.9475
Varianza 24.4777
Asimetría -0.025165
Curtosis 0.104499
N 510

Mínimo -11.9055
1er cuartil -1.6998
Mediana 1.4043
3er cuartil 4.3630
Máximo 17.2999

Intervalo de confianza de 95% para la media

0.8721 1.7329

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

0.9593 1.9216

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

4.6614 5.2713

Gráfica de probabilidad de Datos

Normal

Media 1.303
Desv.Est. 4.947
N 510
AD 0.374
Valor p 0.415

Humberto pulido nos dice que si el valor p es menor que 0.005 los datos no provienen de una población normal por lo tanto no es viable hacer un estudio de análisis de capacidad.

En este caso el valor p es de 0.415 por ende es mayor que 0.005 indicando que los datos si son de una población normal.

En esta grafica de caja se puede observar de manera notaria que hay 5 datos atípicos esto difiere a que hay más de 5 productos de cada lote fuera de especificaciones que vendría siendo la variabilidad de la longitud de las tablas con lo que vendría afectando al cliente no superando sus expectativas de calidad que espera de la pyme.

Informe de capacidad del proceso de Datos

Procesar datos

LEI	-5
Objetivo	0
LES	5
Media de la muestra #	1.29
Número de muestra	510
Desv.Est. (Largo plazo)	4.9475
Desv.Est. (Corto plazo) #	4.905

— Largo plazo
- - - Corto plazo

Capacidad largo plazo

Pp	0.34
PPL	0.42
PPU	0.25
Ppk	0.25
Cpm	0.33

Capacidad corto plazo

Cp	0.34
CPL	0.43
CPU	0.25
Cpk	0.25

Rendimiento

	Observado	Esperado Largo plazo	Esperado Corto plazo
PPM < LEI	109803.92	101802.18	99857.33
PPM > LES	213725.49	226665.34	224713.38
PPM Total	323529.41	328467.52	324570.71

Este parámetro histórico estimado se utiliza en los cálculos.

La dispersión real del proceso es representada por 6 sigma.

Humberto Pulido nos dice que Índice Cp es el Indicador de la capacidad potencial del proceso que resulta de dividir el ancho de las especificaciones (variación tolerada) entre la amplitud de la variación natural del proceso.

A como se puede observar en la imagen los datos son exactos, pero no son precisos debido a la variabilidad.

Humberto Pulido nos dice que Índice Cp es el Indicador de la capacidad potencial del proceso que resulta de dividir el ancho de las especificaciones (variación tolerada) entre la amplitud de la variación natural del proceso.

Valor del índice Cp Clase o categoría del proceso Decisión (si el proceso está centrado)

$Cp \geq 2$ Clase mundial Se tiene calidad Seis Sigma.

$Cp > 1.33$ Adecuado.

$1 < Cp < 1.33$ Parcialmente adecuado, requiere de un control estricto.

$0.67 < C_p < 1.33$

No adecuado para el trabajo. Es necesario un análisis del proceso. Requiere de modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria.

$C_p < 0.67$

No adecuado para el trabajo. Requiere de modificaciones muy serias. (Información extraída de la tabla 5.1 de Gutiérrez pulido 2012).

En este caso el valor C_p de la empresa bajo estudio indica que está en 0.34 y el mínimo es 1.33 por lo tanto no se está cumpliendo con los valores mínimos, se tiene un proceso bueno, pero no lo suficiente para decir capaz de operar dentro de las especificaciones de seis sigmas definido en el libro Gutiérrez pulido de control de la calidad y seis sigmas.

El índice C_{pk} siempre va a ser menor o igual que el índice C_p . Cuando son muy próximos, eso indica que la media del proceso está muy cerca del punto medio de las especificaciones, por lo que la capacidad potencial y real son similares

Si $C_{pk} < 1$, entonces el proceso no cumple con por lo menos una de las especificaciones en este estudio arrojo 0.25 por lo tanto como anteriormente se relata es buen proceso, pero no cumple con algunas especificaciones en conclusión C_p y C_{pk} son iguales.

Índice C_{pm} (índice de Taguchi): Los índices C_p y C_{pk} están pensados a partir de lo importante que es reducir la variabilidad de un proceso para cumplir con las especificaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de G. Taguchi, cumplir con especificaciones no es sinónimo de buena calidad y la reducción de la variabilidad debe darse en torno al valor nominal (calidad óptima). Es decir, la mejora de un proceso según Taguchi debe estar orientada a reducir su variabilidad alrededor del valor nominal, N , y no sólo para cumplir con especificaciones. En consecuencia, Taguchi (1986) propone que la capacidad del proceso se mida con el índice C_{pm} que está definido por:

Cuando el índice C_{pm} es menor que uno en este caso es 0.33. Significa que el proceso no cumple con las especificaciones requerida debido a demasiada variabilidad en la longitud de las tablas.

Informe de capacidad del proceso de Datos

Procesar datos

LEI	-5
Objetivo	0
LES	5
Media de la muestra #	1.29
Número de muestra	510
Desv.Est. (Largo plazo)	4.9475
Desv.Est. (Corto plazo) #	4.905

— Largo plazo
- - - Corto plazo

Capacidad largo plazo

Nivel Z	0.44
Z.LEI	1.27
Z.LES	0.75
Ppk	0.25
Cpm	0.33

Capacidad corto plazo

Nivel Z	0.45
Z.LEI	1.28
Z.LES	0.76
Cpk	0.25

Rendimiento

	Observado	Esperado Largo plazo	Esperado Corto plazo
PPM < LEI	109803.92	101802.18	99857.33
PPM > LES	213725.49	226665.34	224713.38
PPM Total	323529.41	328467.52	324570.71

Este parámetro histórico estimado se utiliza en los cálculos.

La dispersión real del proceso es representada por 6 sigma.

Gráfica I-MR de C1

El proceso no es estable debido a la variabilidad de los datos y porque hay datos fuera de especificación.

9.11. Propuestas De Mejoras

9.11.1. Distribución de planta (Diseñada en Sketchup)

Ilustración 51. Distribución de planta propuesta 1

Ilustración 52.. Distribución de planta propuesta 2

Las mejoras consisten en señalizaciones relacionadas con higiene y seguridad del trabajo. También el anexo de un baño el cual es requerido de acuerdo a la ley 618.

9.11.2. Simulación del proceso productivo en Arenas

Ilustración 53. Simulación

En el proceso eliminando la primera operación de cepillado manual

9.11.3. Propuesta de estandarización de operaciones

Cursograma analítico		Operario/Material/Equipo							
Producto: Tabla de madera		Resumen							
Actividad: Elaborar tablas de madera		Actividad			Actual	Propuesta	Economía		
Método: Actual/ Propuesto		Operación		14	13	1			
Operario (s): se refleja en el diagrama		Transporte		6	6	0			
		Inspección		0	0	0			
		Almacén		2	2	0			
		Total de actividades realizadas		22	22	0			
Compuesto y aprobado por: Oscar Cortez		Tiempo (min)		29.89	28.32	1.57			
		Distancia		26.2	26.2	0			
N°	Descripción	Cantidad (operarios)	Tiempo (min)	Distancia (m)	Símbolo				Observaciones
1	Almacén de materia prima	2							
2	Transportar timbre	2		1					
3	Acomodar timbre	2	1.59						
4	Medir timbre	2	2.05						
5	Cortar timbre con motosierra	1	9.79						
6	Transportar tablón grande a sierra circular	2		6					
8	Ajustar sierra de mesa	1	0.55						
9	Dar forma al tablón	2	2.65						
11	Ajustar sierra de mesa	1	0.63						
12	Cortar tablón en sierra circular	2	3.02						
14	Cepillar manualmente el tablón	1	1.55						
15	Ajustar sierra circular	1	1.03						
16	Cortar tablón en sierra circular	2	1.51						
21	Transportar tablas a canteadora	2		6.4					
22	Cantear tablas	2	1.45						
23	Transportar a cepilladora	2		3.4					
24	Cepillar tablas	2	1.19						
25	Transportar a sierra de mesa	2		6.4					
26	Cortar con sierra circular manual	2	1.31						
27	Transportar a almacén de producto terminado	2		3					
TOTAL			28.32	26.2	13	6	0	2	

Tabla 24. Diagrama analítico propuesto.

La diferencia entre el diagrama analítico actual con el propuesto no es mucha ya que se eliminó solo una operación la cual es el primer cepillado manual ya que es muy innecesario cepillar manualmente varias veces debido a que al final las tablas pasan a la cepilladora. No obstante, la propuesta radica en seguir el orden de las operaciones mostradas en el diagrama debido a que la situación actual no sigue este orden. Se trató de normalizar las operaciones debido a que, de la operación de cortar con motosierra, seguía luego cortar con sierra de mesa, los operadores volvían a la operación de cortar con motosierra y después las que ya cortaron con la sierra de mesa las pasaban a la canteadora y así pasaba en todas las operaciones.

Es por dicha razón que lo mejor es que los operarios sigan este orden en las operaciones teniendo como base los tiempos y distancias que se muestran en el diagrama analítico. Lo mejor es que, aunque los tiempos varíen porque el tamaño de la materia prima puede variar, siguen el mismo orden de operaciones y de esta forma se optimiza mejor el tiempo.

9.11.4. Gestión de la prevención

Aspecto	Gestión de la Prevención	Importancia de la Prevención
Identificación de Riesgos	Identificación de riesgos laborales, como cortes por sierras y atrapamientos en maquinaria pesada.	La prevención permite detectar y abordar riesgos específicos en nuestro proceso, reduciendo la probabilidad de accidentes graves.
Evaluación de Riesgos	Evaluación de la gravedad y probabilidad de los riesgos identificados.	La evaluación de riesgos nos ayuda a priorizar la mitigación de peligros críticos y a asignar recursos de manera efectiva.
Implementación de Medidas	Implementación de medidas de seguridad, como el uso de guantes de protección y sistemas de extracción de polvo.	La prevención se traduce en la aplicación de medidas concretas para minimizar riesgos, lo que protege a nuestros trabajadores y recursos.
Seguimiento y Mejora Continua	Seguimiento constante de la eficacia de las medidas y actualización de prácticas de seguridad.	La mejora continua asegura que nuestras operaciones sean cada vez más seguras y eficientes, reduciendo costos y riesgos.
Evitar Accidentes Graves	Reducción de accidentes graves, como cortes profundos y atrapamientos, que podrían causar lesiones catastróficas.	La prevención evita accidentes graves que podrían resultar en lesiones a largo plazo o incluso la pérdida de vidas humanas.
Proteger la Salud de los Trabajadores	Minimizar la exposición al polvo de madera y otros riesgos que afectan la salud de los empleados.	La prevención preserva la salud respiratoria de nuestros trabajadores y disminuye el riesgo de problemas de salud relacionados con el trabajo.
Eficiencia y Productividad	Contribución a la eficiencia y productividad al reducir el tiempo perdido debido a accidentes y enfermedades laborales.	La prevención mejora la eficiencia de nuestras operaciones al minimizar interrupciones y costos asociados con accidentes y bajas laborales.

La gestión de prevención en el área de madera es importante debido a los riesgos que existen en este sector. Algunas medidas preventivas que se pueden tomar son:

- Reducir el número de horas de exposición al ruido del personal, por ejemplo, rotándolos entre las diferentes operaciones y áreas de trabajo
- Utilizar herramientas de corte y cuchillas de alta calidad y mantenerlas afiladas
- Proporcionar equipo de protección personal, como guantes, gafas de seguridad y protectores auditivos
- Mantener el taller limpio y ordenado para evitar resbalones y tropiezos
- Realizar una evaluación de riesgos laborales para identificar los peligros específicos del taller de madera y establecer medidas preventivas
- Implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Es importante recordar que el sector de la madera tiene una de las tasas de accidentes más altas de la industria manufacturera, por lo que es fundamental tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

La gestión de la prevención de riesgos laborales es un conjunto de actividades que engloba el diseño de las directrices, la planificación y la implantación efectiva del sistema preventivo. Una correcta gestión de la prevención mantiene bajo control los riesgos laborales, disminuyendo los accidentes y las enfermedades originadas en el medio de trabajo para lograr continuas mejoras en la calidad de vida laboral. La gestión de la prevención debe ser parte integrante de la estrategia y de los objetivos de desarrollo de una empresa. (CONCHIJ, 2011).

La gestión preventiva no debe limitarse al cumplimiento del conjunto de deberes empresariales o a la subsanación de situaciones de riesgo ya manifestadas, sino que debe integrarse en el conjunto de actividades, así como en todos niveles jerárquicos. Para alcanzar una adecuada gestión preventiva es necesario considerar las particularidades de la empresa (tamaño, número de centros de trabajo, actividades, riesgos...)

El plan de prevención es la herramienta que permite integrar la actividad preventiva en el sistema de gestión de una empresa. Los instrumentos para su aplicación son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

Para planificar la gestión de la prevención de los riesgos laborales, se pueden seguir los siguientes pasos:

- Evitar los riesgos laborales.
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos de éste en la salud.
- Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
- Planificar la prevención con un enfoque coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- Dar prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

En resumen, la gestión de la prevención es fundamental para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, y debe ser parte integrante de la estrategia y de los objetivos de desarrollo de una empresa. Para planificar la gestión de la prevención de los riesgos laborales, se pueden seguir los pasos mencionados anteriormente.

El trabajo con madera puede presentar riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, por lo que es importante tomar medidas preventivas para evitar accidentes y enfermedades. A continuación, se presentan algunas medidas de prevención que se pueden tomar en el área de la madera:

- Utilizar Equipos de Protección Individual (EPIs), como mascarillas, gafas de protección, guantes y cascos, para protegerse de los riesgos asociados al trabajo con madera, como el polvo y los agentes químicos presentes en la composición.
- Mantener las herramientas y maquinarias en buen estado y seguir sistemas de trabajo seguro.
- Chequear que haya buena iluminación y ventilación en el lugar de trabajo
- Mantener la mesa de trabajo limpia y despejada.
- Trabajar con prudencia y evitar distracciones.
- Evitar trabajar con madera que contenga muchos nudos o irregularidades, ya que pueden salir proyectadas y golpear a las personas que estén cerca.

En resumen, la prevención en el área de la madera es fundamental para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Es importante utilizar los EPIs adecuados, mantener las herramientas y maquinarias en buen estado, y seguir sistemas de trabajo seguro para evitar accidentes y enfermedades.

Prevenir los accidentes de trabajo es importante para las empresas, más allá del cumplimiento de una norma, ayuda a mejorar las condiciones laborales, a reducir la siniestralidad y promover la salud de los trabajadores. Se ha evidenciado que realizar capacitaciones en emergencias, autocuidado, higiene postural; la evaluación de riesgos de los lugares de trabajo, equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, factores psicosociales, etc., disminuyen la accidentalidad y el ausentismo laboral lo cual redundará en tiempo productivo para las organizaciones. Ayudando a proteger la salud de los trabajadores y garantiza una mayor eficiencia (LOZANO, 2015) .

La prevención de riesgos laborales engloba todas aquellas actividades o medidas de seguridad adoptadas en una empresa, con el fin de reducir o evitar los riesgos derivados del trabajo. Algunas de las razones por las que es importante la prevención de riesgos laborales son:

- Proteger la salud de los trabajadores: La prevención de riesgos laborales es fundamental para proteger la salud de los trabajadores y garantizar un ambiente laboral seguro y saludable
- Cumplir con la legislación vigente: Todas las empresas que tengan contratado, al menos a un trabajador, deben cumplir con las normativas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales
- Mejorar la calidad del trabajo: Cuando una empresa busca cuidar y proteger la salud de todos sus trabajadores, garantiza el buen funcionamiento de la misma, mejorando la calidad de trabajo
- Reducir la siniestralidad: La prevención de riesgos laborales ayuda a reducir la siniestralidad y promover la salud de los trabajadores
- Aumentar la productividad: La prevención de riesgos laborales disminuye la accidentalidad y el ausentismo laboral, lo cual redonda en tiempo productivo para las organizaciones

En resumen, la prevención de riesgos laborales es fundamental para proteger la salud de los trabajadores, cumplir con la legislación vigente, mejorar la calidad del trabajo, reducir la siniestralidad y aumentar la productividad.

9.11.4.1. Matriz sintetizada de mejora sobre higiene y seguridad

Matriz sintetizada de mejora				
Área	Peligro identificado	Estimación de riesgo	Trabajadores expuestos	Medidas preventivas
Aserrío	Ruido	IMPORTANTE	4	<p>Implementación de Barreras Acústicas: Instalación de paneles insonorizantes y barreras físicas para reducir la propagación del ruido.</p> <p>Uso de Equipos de Protección Auditiva (EPA): Proporcionar protectores auditivos adecuados y capacitar al personal sobre su uso correcto.</p> <p>Programas de Concientización: Realizar sesiones de formación para concientizar a los empleados sobre los riesgos asociados al ruido y la importancia del uso de protectores auditivos.</p>

	Polvos orgánicos	IMPORTANTE	4	<p>Sistemas de Aspiración y Filtración: Implementar sistemas de aspiración y filtración en las áreas de trabajo para reducir la concentración de polvos en el aire.</p> <p>Uso de Equipos de Protección Respiratoria (EPR): Proporcionar máscaras respiratorias certificadas y asegurarse de su adecuado uso y mantenimiento.</p> <p>Programas de Limpieza Regular: Establecer rutinas de limpieza frecuente para minimizar la acumulación de polvos en superficies y equipos.</p>
	Trabajo prolongado de pie	IMPORTANTE	4	<p>Diseño Ergonómico de Estaciones de Trabajo: Asegurar que las estaciones de trabajo estén diseñadas ergonómicamente para reducir la fatiga y el estrés en las piernas y espalda.</p> <p>Rotación de Tareas: Implementar un sistema de rotación de tareas para que los empleados no permanezcan de pie durante largos periodos en la misma posición.</p> <p>Sillas Ergonómicas para Descanso: Proporcionar sillas ergonómicas en áreas designadas para que los trabajadores puedan descansar durante los períodos de inactividad.</p>
	Atrapamiento	IMPORTANTE	4	<p>Guardas de Seguridad en Maquinaria: Instalar guardas protectoras en todas las maquinarias para prevenir el acceso accidental de extremidades.</p> <p>Procedimientos de Bloqueo y Etiquetado: Implementar protocolos estrictos de bloqueo y etiquetado para garantizar que la maquinaria esté completamente apagada y asegurada antes de cualquier mantenimiento.</p>
	Movimiento repetitivo	IMPORTANTE	4	<p>Rotación de Tareas: Diseñar programas de rotación de tareas para evitar que los empleados realicen el mismo movimiento repetitivo durante largos períodos.</p>
	Postura incómoda y estática	IMPORTANTE	4	<p>Diseño Ergonómico de Estaciones de Trabajo: Asegurar que las estaciones de trabajo estén diseñadas para promover posturas ergonómicas y ajustables.</p> <p>Capacitación en Ergonomía: Proporcionar capacitación regular en ergonomía para que los empleados estén conscientes de la importancia de mantener posturas adecuadas.</p> <p>Pausas Ergonómicas: Implementar pausas ergonómicas programadas para permitir que los trabajadores se estiren y cambien de postura regularmente.</p>

Tabla 25. Matriz sintetizada de mejora sobre higiene y seguridad

9.11.5. Control de calidad

9.11.5.1. Checklist de verificación

Planilla de frecuencia

HOJA DE VERIFICACIÓN																	N° _____
NOMBRE DEL SERVICIO _____									FECHA _____								
AREA _____									DELEGACIÓN _____								
ESPECIFICACIÓN _____									UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN _____								
N° DE INSPECCIONES _____									NOMBRE DEL EMPLEADO _____								
OBSERVACIONES _____									NOMBRE DEL GRUPO _____								
DIMENSIONES																	
	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00	3.10
40																	
35																	
30																	
25																	
20																	
15																	
10																	
5																	
0																	
FRECUENCIA																	TOTALES

	Los materiales peligrosos o productos químicos están almacenados de acuerdo con las regulaciones de seguridad.				
	No hay acumulación excesiva de material en proceso en el área de producción.				
	Se han asignado ubicaciones específicas para diferentes tipos de madera en el almacén de materiales.				
	Los productos defectuosos o desechos son segregados de manera efectiva en el proceso de producción.				
	Los productos terminados se almacenan de manera organizada y fácilmente accesible.				
	Los documentos de producción, como órdenes de trabajo y hojas de inspección, están archivados y organizados.				
	Los registros de producción se mantienen actualizados y disponibles para su revisión.				
	Las herramientas manuales y eléctricas se almacenan en lugares designados y se mantienen en buen estado.				
	Los productos químicos utilizados en el proceso de producción se almacenan en contenedores adecuados y bien etiquetados.				
	Los repuestos y piezas de repuesto esenciales para maquinaria se mantienen en un inventario controlado.				
	Las áreas de producción se mantienen limpias de desorden y basura.				
	El personal de producción está capacitado para reconocer y aplicar las prácticas de clasificación adecuadas.				
	Los materiales reciclables se separan de los desechos no reciclables en el proceso de producción.				
	Los productos terminados se etiquetan claramente con información de identificación y fecha.				
	Los materiales que requieren condiciones especiales de almacenamiento, como humedad controlada, se mantienen adecuadamente.				
Seiton (Orden)	Cada herramienta y equipo en el área de producción tiene una ubicación designada y etiquetada.				
	Las áreas de trabajo están organizadas de manera que los empleados puedan acceder fácilmente a las herramientas y materiales necesarios.				
	Se han establecido procedimientos para el almacenamiento adecuado de materiales y productos en proceso.				
	Los estantes y racks están etiquetados claramente para identificar los tipos y tamaños de madera que deben almacenarse en cada uno.				
	Las áreas de almacenamiento están diseñadas para minimizar el movimiento innecesario de materiales.				
	Los productos terminados se almacenan de manera que se evite el deterioro o daño.				

	Se han creado señalizaciones visuales para guiar a los empleados a las ubicaciones correctas de herramientas y materiales.				
	Las herramientas manuales se organizan en gabinetes o cajas de herramientas de fácil acceso.				
	Se ha implementado un sistema de gestión de inventario para rastrear el uso de materiales y productos en proceso.				
	Los suministros esenciales, como abrasivos y adhesivos, se almacenan en áreas convenientes para su uso.				
	Se han designado áreas específicas para la realización de tareas específicas en el proceso de producción.				
	Los materiales en proceso se mantienen en áreas designadas y se identifican claramente.				
	Los equipos de seguridad, como extintores y equipos de protección personal, están ubicados en lugares accesibles y señalizados.				
	Las herramientas eléctricas se almacenan con cables enrollados y seguros.				
	Los materiales inflamables o peligrosos se almacenan en gabinetes de seguridad.				
	Se ha establecido un sistema de etiquetado para identificar los tamaños y tipos de tablas de madera en el almacén.				
	Los carros y medios de transporte se organizan de manera que sean fáciles de mover y almacenar.				
	Se han establecido procedimientos de emergencia para garantizar la seguridad de los empleados en caso de incendio o accidente.				
	Los pasillos y áreas de tránsito están despejados y señalizados para prevenir obstrucciones.				
	Los materiales pesados o voluminosos se almacenan en estantes o racks resistentes.				
Seiso (Limpieza)	Las áreas de producción se limpian regularmente para eliminar polvo, virutas de madera y residuos.				
	Se han designado responsabilidades claras para la limpieza de cada área de trabajo.				
	Se han establecido procedimientos para la limpieza de máquinas y equipos después de su uso.				
	Los derrames de aceite, pintura u otros líquidos se limpian de inmediato para prevenir accidentes.				
	Se ha implementado un programa de mantenimiento preventivo para garantizar que las máquinas estén limpias y en buen estado.				
	Se han instalado barreras físicas o protectores para evitar la acumulación de polvo en áreas críticas.				
	Los residuos de madera y otros materiales se separan de manera efectiva para su reciclaje o disposición adecuada.				
	Los lugares de almacenamiento se inspeccionan y limpian periódicamente para eliminar desorden.				
	Las áreas de producción están bien iluminadas para facilitar la identificación de suciedad o defectos.				
	Los sistemas de ventilación se mantienen limpios y funcionando correctamente para garantizar la calidad del aire.				

	Las áreas de trabajo se organizan de manera que sea fácil acceder a los equipos de extinción de incendios en caso de emergencia.				
	Los residuos de lijado y corte se eliminan de las áreas de producción de manera regular.				
	Se promueve la responsabilidad individual para mantener limpias las áreas de trabajo.				
	Los equipos de limpieza, como escobas y aspiradoras, están disponibles y en buen estado.				
	Las áreas de producción se mantienen libres de escombros y obstáculos para prevenir accidentes.				
	Los baños y áreas de descanso para empleados se mantienen limpios y en buenas condiciones.				
	Los derrames de productos químicos se manejan de manera segura y se limpian de inmediato.				
	Los productos químicos de limpieza se almacenan de manera segura y con etiquetado adecuado.				
	Los desagües y sistemas de plomería se mantienen libres de obstrucciones y fugas.				
	Los sistemas de iluminación se mantienen en buen estado y se reemplazan las bombillas fundidas.				
Seiketsu (Normalización)	Se han establecido procedimientos estandarizados para cada paso del proceso de producción.				
	Los empleados están capacitados regularmente en los procedimientos y estándares de trabajo.				
	Se ha implementado un sistema de documentación para registrar los procedimientos y las mejoras.				
	Los registros de producción se mantienen actualizados y son fácilmente accesibles.				
	Se han establecido indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir la eficiencia y la calidad en la producción.				
	Se realizan auditorías regulares para asegurar el cumplimiento de los procedimientos y estándares.				
	Las áreas de producción siguen un diseño estandarizado para minimizar la variabilidad.				
	Se han establecido protocolos de seguridad y se promueven prácticas seguras en el trabajo.				
	Los equipos de protección personal son parte de la rutina de trabajo y se utilizan según sea necesario.				
	Se ha implementado un sistema de gestión de la calidad para mantener y mejorar los estándares.				
	Los empleados tienen acceso a manuales de procedimientos actualizados y fácilmente comprensibles.				
	Se promueve una cultura de mejora continua en la empresa.				
	Las áreas de producción se revisan regularmente para identificar oportunidades de mejora.				
	Se establecen objetivos de calidad y eficiencia en la producción y se comunican a todo el personal.				
	Se fomenta la retroalimentación de los empleados para identificar posibles problemas y soluciones.				
Los cambios en los procedimientos se implementan de manera controlada y se comunican adecuadamente.					
Se han establecido procesos de gestión de cambios para evaluar y autorizar modificaciones.					
Se ha implementado un sistema de rastreo de mejoras y proyectos de calidad.					

	Se revisan periódicamente los procedimientos y estándares para garantizar su relevancia.				
	Los empleados están empoderados para proponer y liderar mejoras en sus áreas de trabajo.				
Shitsuke (Disciplina)	Los empleados siguen de manera consistente los procedimientos y estándares de trabajo.				
	Se promueve la puntualidad y la asistencia regular al trabajo.				
	Los empleados están comprometidos con la seguridad en el trabajo y siguen prácticas seguras.				
	Se fomenta la responsabilidad individual para mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.				
	Los empleados reportan inmediatamente problemas o defectos que encuentran en el proceso de producción.				
	Se han establecido políticas de cero tolerancia para violaciones graves de seguridad o calidad.				
	La gerencia está comprometida en liderar con el ejemplo en cuanto a disciplina y cumplimiento de estándares.				
	Los empleados reciben reconocimiento y recompensas por mantener altos estándares de disciplina.				
	Se realizan revisiones periódicas para garantizar que se cumplan los procedimientos y estándares.				
	Los empleados participan activamente en reuniones de mejora y revisión de procesos.				
	Se han establecido canales de comunicación abiertos para que los empleados informen sobre problemas o mejoras.				
	La capacitación en disciplina y estándares es parte integral del proceso de incorporación para nuevos empleados.				
	Los equipos de trabajo tienen líderes designados responsables de mantener la disciplina en su área.				
	Se lleva a cabo una capacitación continua para garantizar que los empleados estén al tanto de los procedimientos actualizados.				
	Los empleados están comprometidos con la reducción de desperdicios y la optimización de procesos.				
	Se promueve una cultura de mejora continua y se respaldan los esfuerzos de los empleados.				
	Se establecen mecanismos para medir y evaluar el cumplimiento de las normas y la disciplina.				
	Se realizan auditorías regulares para garantizar el cumplimiento de los estándares y procedimientos.				
Los empleados se sienten empoderados para tomar medidas correctivas cuando sea necesario.					
Se lleva a cabo una revisión anual de los logros en cuanto a disciplina y mejora continua.					

X. Conclusiones

Se puede concluir que la empresa Madera y Construcción Juan Carlos Rojas Aguilar tiene un gran potencial como empresa dedicada a la producción de tablas de madera. No obstante, presenta ciertos desafíos en lo que corresponde a higiene y seguridad del trabajo, calidad de los productos y la forma en que se desarrollan los procesos de producción.

La empresa presenta dos grandes riesgos presentes en el área de aserrío los cuales son ruido y polvos orgánicos, siendo perjudiciales para los operarios. Además de que no se utilizan medidas preventivas, equipos de protección personal o protocolos de seguridad para disminuir o eliminar el riesgo. Es por dicha razón que se propuso un número de propuestas relacionadas con los riesgos presentes en el área de trabajo.

La simulación del proceso concluyó que la empresa mantiene un ritmo aceptable en la producción de tablas de madera, pero su mayor debilidad radica en que no hay un orden en las operaciones que realizan, provocando retrasos. Además de que no hay un orden con las herramientas y materiales que utilizan en el proceso, se llevan un buen tiempo en tratar de encontrarlos.

Los resultados que se obtuvieron del análisis de capacidad concluyeron que las poblaciones estudiadas no son normales y se realizaron pruebas no paramétricas para concluir que la diferencia de la población 1 con la 2 es la más significativamente diferente. Esto deja ver que los datos en su mayoría no están dentro de las tolerancias aceptadas y que para poder analizar mejor los datos se debe encontrar la causa raíz y volver a analizar los datos una vez mejorado el problema.

Finalmente, se identificó que la causa raíz de que haya una alta variabilidad en la longitud de las tablas es la falta de priorización por parte de la administración en lo que corresponde a los procedimientos de calidad. Se pueden utilizar los formatos propuestos y hacer estudios de calidad con más frecuencia para que la empresa no sufra pérdidas en gran medida y mejore su reputación con sus clientes.

XI. Recomendaciones

- 1.** Se recomienda que lo primero que debe mejorar la empresa es el orden y limpieza debido a que es uno de los factores que más afecta al proceso productivo y a los trabajadores
- 2.** Es recomendable formar una comisión mixta de higiene y seguridad para conocer, evaluar y controlar los riesgos presentes en las áreas de trabajo y prevenir accidentes laborales
- 3.** Se deben estandarizar los procesos que realiza la empresa para cada uno de los productos que ofrece debido a que si hay empleados nuevos les será complicado debido a que los actuales lo saben todo de forma empírica y no hay instructivos que les ayude.
- 4.** Realizar auditorías y capacitaciones a los empleados para que se mejore su motivación
- 5.** Se recomienda realizar mantenimiento preventivo a las máquinas.

XII. Bibliografía

- MINITAB. (s.f.). *¿Qué es ANOVA?* Obtenido de <https://support.minitab.com/es-mx/minitab/21/help-and-how-to/statistical-modeling/anova/supporting-topics/basics/what-is-anova/>
- MINITAB. (s.f.). *¿Qué prueba no paramétrica o paramétrica debo usar?* Obtenido de <https://support.minitab.com/es-mx/minitab/21/help-and-how-to/statistics/nonparametrics/supporting-topics/which-test-should-i-use/>
- MINITAB. (s.f.). *Qué hacer con datos no normales.* Obtenido de <https://support.minitab.com/es-mx/minitab/20/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-topics/normality/what-to-do-with-nonnormal-data/>
- MINITAB. (s.f.). *Revisión general de Prueba de Kruskal-Wallis.* Obtenido de <https://support.minitab.com/es-mx/minitab/21/help-and-how-to/statistics/nonparametrics/how-to/kruskal-wallis-test/before-you-start/overview/>
- Pamplona, F. (28 de julio de 2022). *Análisis post hoc: Proceso y tipos de pruebas.* Obtenido de MIND THE GRAPH: <https://mindthegraph.com/blog/es/analisis-post-hoc/#:~:text=Prueba%20de%20comparaci%C3%B3n%20m%C3%BAltiple%20de,datos%20siguen%20una%20distribuci%C3%B3n%20determinada.>

XIII. Anexos

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3